

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum

Eine multifaktorielle Analyse

eingereicht von: Jan Teichrib

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

17.11.2024

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum. Das Ziel der Arbeit ist es, die Situation der Eltern multifaktoriell darzustellen, um Fachpersonen zu sensibilisieren, und anwendungsorientierte Werkzeuge in der Elternarbeit vorzustellen. Die Analyse basiert auf einer umfangreichen Literaturrecherche und nutzt das ABC2X-Modell zur Einordnung der zentralen Faktoren in der Lebenssituation der Eltern: Anforderungen, Ressourcen, Bewertung der Situation, Bewältigungsstrategien und Anpassung.

Im Fokus stehen die Anforderungen für die Eltern, die sich aus den spezifischen Besonderheiten von Kindern im Autismus-Spektrum ergeben, sowie zusätzlichen spezifischen Anforderungen. Als möglicher Ausgleich zu den Anforderungen werden die internen und externen Ressourcen der Eltern betrachtet. Zudem wird die Bewertung der Situation als Bedrohung oder Herausforderung untersucht und die Funktion von problemfokussierten sowie emotionsfokussierten Bewältigungsstrategien erläutert. Die Arbeit analysiert ausserdem die Ursachen und Auswirkungen funktionaler und dysfunktionaler Anpassung der Familie.

Um Eltern, die sich belastet fühlen, frühzeitig identifizieren zu können, werden das ABC2X-Modell und ein Erfassungsfragebogen als Werkzeuge für die Elternarbeit vorgestellt. Abschliessend bietet die Arbeit praxisorientierte Handlungsempfehlungen zur gezielten Unterstützung von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Relevanz des Themas	5
1.2	Fragestellungen	6
1.3	Forschungsmethodik	7
1.4	Eingrenzung der Themenbereiche	8
2	Autismus-Spektrum	9
2.1	Definition nach DSM-5 und ICD-11	9
2.2	Komorbidität	10
2.3	Positive Beschreibung vom Autismus-Spektrum	10
2.4	Wortwahl Autismus-Spektrum	12
3	Situation von Eltern und Familien	13
3.1	Definition Eltern und Familie	13
3.2	Situation von Eltern mit neurotypischen Kindern	13
3.3	Situation von Eltern mit Kindern mit Behinderung	15
4	Transaktionales Stressmodell	16
4.1	Primäre Bewertung	17
4.2	Sekundäre Bewertung	18
4.3	Neubewertung	18
4.4	Balance zwischen Ressourcen und Anforderungen	19
5	Familien-Stressmodell	20
5.1	ABC2X- Modell	20
5.2	Angepasstes ABC2X-Modell	21
5.3	ABC2X-Modell für die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum	22
6	A – Besonderheiten des Kindes im Autismus-Spektrum	23
6.1	Entwicklung des Kindes	24
6.2	Verhalten des Kindes	26
6.3	Erziehung und Pflege des Kindes	28
7	aA – Ansammlung von Anforderungen	31
7.1	Auseinandersetzung mit der Autismus-Spektrum-Diagnose	32

Die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum

7.2	Ökonomische Anforderungen	34
7.3	Soziale Anforderungen	36
7.4	Fehlende Entlastung	39
8	B – Interne Ressourcen.....	40
8.1	Individuelle Ressourcen	41
8.2	Familiäre Ressourcen	45
9	bB – Externe Ressourcen.....	47
9.1	Soziale Ressourcen	47
9.2	Externe Unterstützung.....	48
9.3	Zeitliche Ressourcen.....	49
10	C – Bewertung der Situation.....	50
10.1	Bewertung als Bedrohung.....	50
10.2	Bewertung als Herausforderung	52
10.3	Kohärenzgefühl	53
11	cC - Bewältigungsstrategien.....	54
11.1	Definition Bewältigungsstrategien.....	54
11.2	Funktionale und dysfunktionale Bewältigungsstrategien.....	56
11.3	Problem-fokussierte Bewältigungsstrategien	57
11.4	Emotions-fokussierte Bewältigungsstrategien	59
12	X - Anpassung.....	63
12.1	Definition und Einordnung von Anpassung	63
12.2	Dysfunktionale Anpassung.....	66
12.3	Funktionale Anpassung.....	68
13	Diskussion.....	71
13.1	Pointierte Beantwortung der Fragestellungen	71
13.2	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	74
13.3	Anwendung an einem Fallbeispiel	78
13.4	Ausblick für weitere Forschung	79
14	Literaturverzeichnis	80
Anhang.....		88

1 Einleitung

In dieser Masterarbeit wird die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum genauer betrachtet. Dabei werden die Bereiche Anforderungen, Ressourcen, Bewertung der Situation, Bewältigungsstrategien und familiäre Anpassung analysiert. In diesem Kapitel werden die Relevanz des Themas und die Fragestellungen beschrieben. Anschliessend wird die Forschungsmethodik erklärt und das Thema eingegrenzt.

1.1 Relevanz des Themas

Über das Thema Autismus-Spektrum gibt es viele Bücher und Fachartikel. Diese fokussieren meist Menschen im Autismus-Spektrum selbst. Es ist wichtig, viel zum Thema Autismus-Spektrum zu forschen, möglichst passende Therapieangebote zu entwickeln und Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Besonderheiten von Menschen im Autismus-Spektrum haben aber auch einen erheblichen Einfluss auf die Familien, in denen sie aufwachsen. Nicht nur die betroffenen Kinder, sondern auch die Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum brauchen Unterstützung und Verständnis.

Ich erlebe in meiner Arbeit als Heilpädagoge immer wieder, dass Fachpersonen die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum nicht nachvollziehen können. Das auffällige Verhalten des Kindes wird der fehlenden Konsequenz der Eltern zugeschrieben. Es wird mit Unverständnis reagiert, wenn sich Eltern nur gering an der Umsetzung von Fördermassnahmen beteiligen. Dabei wird ausser Acht gelassen, wie stark viele Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum in ihrem Alltag herausgefordert sind. Ich erlebe auch, wie Eltern, die nahe ihrer Belastungsgrenze sind und nicht weiterwissen, kaum noch verlässliche Ressourcen haben. Obwohl theoretisch viele Entlastungs- und Unterstützungsangebote verfügbar sind (wie bspw. Entlastungsdienste, finanzielle Unterstützung, ÖV-Begleitausweis), beobachte ich in meiner Arbeit als Schulischer Heilpädagoge wiederholt, dass vielen Eltern Informationen zu diesen Angeboten fehlen, um sie in Anspruch nehmen zu können.

Aktuelle Studien zeigen, dass das Wohlbefinden und die Ressourcen der Eltern einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden und das Lernen ihrer Kinder haben (Lang, Hintermair & Sarimski, 2012, S. 114). Je höher das Stressempfinden der Eltern ist, desto weniger effektiv sind die Interventionen für das Kind im Autismus-Spektrum (Osborne, McHugh, Saunders & Reed, 2008a; Robbins, Dunlap & Plien, 1991, beide zitiert nach Paynter, Riley, Beamish, Davies und Milford, 2013, S. 1185). Zusätzlich kann ein höheres Stressempfinden der Eltern einen Zusammenhang mit vermehrtem herausforderndem Verhalten des Kindes haben (Goodman et al., 2011; Kelly, 2000; Reyno & McGrath, 2006, zitiert nach Paynter et al., 2013, S. 1185). Auch Tröster und Lange (2019) stellen anhand mehrerer Studien fest, dass die Wirksamkeit der auf das Kind gerichteten Fördermassnahmen massgeblich durch die Eltern bestimmt wird. Die Therapiemassnahmen für das Kind im Autismus-Spektrum sind

umso wirksamer, je geringer die Belastung der Eltern ausgeprägt ist (Strauss et al., 2012; Osborne, McHugh, Saunders & Reed, 2007, beide zitiert nach Tröster & Lange, 2019, S. 18).

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen haben in ihrer Arbeit häufig Kontakt zu Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum. Sie sind die erste Anlaufstelle, wenn Eltern sich besonders herausgefordert fühlen. Für eine professionelle Haltung in der Elternarbeit ist es essenziell, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Elternperspektive verstehen und einordnen können. Wenn Eltern vorschnell Unverständnis entgegen gebracht wird, kann sich der Stress der Eltern erhöhen. Und um frühzeitig intervenieren zu können, bevor die Situation als überfordernd erlebt wird, müssen möglichst viele Faktoren der Situation beachtet werden. Wenn Eltern erst Unterstützung erhalten, wenn bereits Burnout-Prozesse begonnen haben, wird es deutlich länger dauern, bis sich die Situation wieder stabilisiert.

In dieser Arbeit geht es nicht darum, nur die Schwierigkeiten der Eltern zu beleuchten und die Familien in eine „Opferrolle“ zu drängen, sondern auch Ressourcen und Bewältigungsstrategien zu betrachten. In der Analyse der Berichte von Eltern, deren Kinder eine Behinderung haben, stellt Eckert (2014) fest, dass sich zwei bedeutende Aussagen zusammenfassen lassen:

- a. Eltern von Kindern mit Behinderung betrachten sich in erster Linie als „ganz normale“ Familie.
- b. Das Familienleben ist geprägt von „einem ständigen Spannungsfeld von besonderen Herausforderungen und einem hohen Zufriedenheitserleben“ (S. 19).

Die Fachdiskussion hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr von der pauschalisierenden Sicht der *belasteten Familie* entfernt und betrachtet nun auch mehr Chancen und Ressourcen (ebd., S. 19f). Diese Arbeit soll auf keinen Fall Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum stigmatisieren. Sie soll die besondere Situation mit ihren Chancen und Risiken für die Eltern beleuchten und somit als Grundlage dienen, dass Fachpersonen möglichst viele Aspekte des Lebens einer Familie in der Zusammenarbeit mitbedenken und in der Elternarbeit berücksichtigen können.

1.2 Fragestellungen

Aufgrund der vorgehenden Darstellung werden folgende Fragestellungen in der angegebenen Reihenfolge bearbeitet:

1. Wie kann die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum multifaktoriell dargestellt werden?
2. Welche Faktoren stellen eine Anforderung für Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum dar?

3. Auf welche Ressourcen können Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum zurückgreifen?
4. Wie bewerten Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum ihre Situation?
5. Welche Bewältigungsstrategien sind häufig bei Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum vertreten?
6. Wie passen sich Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum ihrer Situation an?

Die Fragestellungen werden anhand der nachfolgend erklärten Forschungsmethodik angegangen und im Verlauf der Arbeit ausführlich beantwortet. In Kapitel 13.1 werden diese Fragestellungen pointiert beantwortet.

1.3 Forschungsmethodik

Für diese Arbeit wird mehrheitlich aktuelle Literatur (zwischen dem Jahr 2008 - 2023) verwendet und die sich auf die Themen dieser Arbeit bezieht. Ältere Literatur wird verwendet, wenn sie wichtige Konzepte vermittelt, die auch in der aktuellen Literatur zitiert werden. Die Literatur soll ein vertieftes Verständnis der Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum ermöglichen. Es werden möglichst viele Aspekte der Anforderungen, Ressourcen, Bewertung der Situation, Bewältigungsstrategien und Anpassung aufgeführt. Die Sammlung kann aber keinesfalls als abschliessend und vollständig betrachtet werden.

Es gibt wenige Studien und Fachliteratur zur Situation von Eltern Kinder im Autismus-Spektrum im deutschsprachigen Raum (Sarimski, 2016, S. 2ff; Zawacki, 2019, S. 39). Deshalb werden auch Studien aus anderen Ländern zitiert. Es ist möglich, dass nicht alle Ergebnisse für die Schweiz übertragbar sind, da sich Gesellschaftssystem, Kultur und Entlastungsmöglichkeiten unterscheiden können. Da vergleichbare Studien aber im deutschsprachigen Raum fehlen, wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass ein Grossteil der Ergebnisse im deutschsprachigen Raum ähnlich ausfallen würden.

In einer Literaturarbeit bietet sich für das Textverständnis der Fachliteratur das Vorgehen nach dem hermeneutischen Zirkel an. Die Aufmerksamkeit wird vom Teil auf das Ganze gerichtet und dann wieder vom Ganzen auf das einzelne Teil. Ein Teilaspekt trägt zur Verständlichkeit des Gesamtkonzepts bei und das Gesamtkonzept erleichtert dann das Verständnis eines spezifischen Teilaspekts (Roos & Leutwyler, 2017, S. 59f). Neue Teilaspekte der Fachliteratur werden durch die ganze Literaturarbeit eingeordnet und die ganze Literaturarbeit wird an neuen Teilaspekten der Fachliteratur angepasst. Dadurch wird ein vertieftes Verständnis der Fachliteratur ermöglicht und die Summe der einzelnen Ergebnisse bieten einen Mehrwert.

In einem ersten Teil werden die zentralen Begriffe und Konzepte zu Autismus-Spektrum, die Situation von Eltern, das Transaktionales Stressmodell und das ABC2X-

Modell erläutert. Dann wird ABC2X-Modell auf die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum angewendet. Mögliche Anforderungen für Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum aufgrund der Besonderheiten des Kindes werden erarbeitet und anschliessend werden weitere mögliche Anforderungen in der Situation der Familien betrachtet. In einem nächsten Schritt werden interne und externe Ressourcen der Familie beschrieben. Zusammen mit der Bewertung der eigenen Situation durch die Eltern und der Beschreibung ihrer Bewältigungsstrategien, wird abschliessend die Anpassung der Familie an die Situation betrachtet. In der Diskussion werden die Fragestellungen pointiert beantwortet, die Relevanz der Ergebnisse für die Berufspraxis wird diskutiert, es werden Handlungsvorschläge für die Praxis abgeleitet und ein Ausblick für mögliche weitere Forschung wird gemacht.

1.4 Eingrenzung der Themenbereiche

Diese Arbeit analysiert eher die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum und mit Störung der Intelligenzentwicklung, sowie mit Beeinträchtigung oder Fehlen der funktionellen Sprache (Bezeichnung nach ICD 11: 6A02.3 und 6A02.5), da vor allem dieser Bereich meiner beruflichen Praxis entspricht. Überschneidungen mit Kindern im Autismus-Spektrum ohne Störung der Intelligenzentwicklung und mit wenig auffälliger Sprache sind möglich, wurden jedoch nicht explizit thematisiert.

Es wird speziell die Situation von Eltern mit Kindern im Schulalter betrachtet, die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum im Vorschulalter, Pubertät und im Erwachsenenalter wird nicht speziell betrachtet, da dies den Rahmen der Arbeit überschreiten würde.

In dieser Arbeit wurden zusätzliche mögliche Anforderungen der Eltern, die nicht direkt mit autismusspezifischen Anforderungen zu tun haben, nicht berücksichtigt, wie psychische Erkrankungen, Migration, Armut, Kultur, alleinerziehende Eltern usw. Dies hätte dem Umfang einer Masterarbeit überstiegen. Auch wird aus demselben Grund der Unterschied im Erleben von Müttern und Vätern nicht genauer betrachtet.

In einem ersten Teil werden zentrale Begriffe und Konzepte der Thematik genauer definiert. Die Diagnose *Autismus-Spektrum-Störung* und mögliche zusätzliche Komorbiditäten werden zuerst aus fachlicher Perspektive und dann aus einer ressourcenorientierten Perspektive beschrieben.

2 Autismus-Spektrum

Um die Situation von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum besser verstehen zu können, wird zuerst die Diagnose *Autismus-Spektrum* genauer erläutert. Die Definition von Autismus-Spektrum beinhaltet Besonderheiten in verschiedenen Bereichen. In erster Linie sind die Bereiche *Kommunikation, Interaktion, Verhalten, Interessen* und *Wahrnehmung* beeinträchtigt oder besonders. Die Diagnosemanuale DSM-5 und ICD-11 bieten eine klinische Definition des Autismus-Spektrums.

2.1 Definition nach DSM-5 und ICD-11

Das Diagnosemanual DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) der American Psychiatric Association (2015) (nachfolgend APA abgekürzt) definiert die Kriterien für die Diagnose *Autismus-Spektrum-Störung* (F84.0) wie folgt: Für die Diagnose sind anhaltende Defizite in der Produktion und im Verstehen von verbaler und nonverbaler Kommunikation charakteristisch. Gestik und Mimik werden häufig nicht angewendet und/oder verstanden. Die Lautsprache kann nicht vorhanden, eingeschränkt oder besonders sein (bspw. Echolalie, besondere Prosodie, repetitive Wörter und Sätze). Auch sind die sozial-emotionale Interaktion und die Gegenseitigkeit erschwert (bspw. Turn-Taking). Die Aufnahme, Aufrechterhaltung und das Verständnis von Beziehungen stellen Schwierigkeiten für Menschen im Autismus-Spektrum dar. Menschen im Autismus-Spektrum haben eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (Bewegungsabläufe, Gebrauch von Objekten oder Sprache). Auch fällt es Menschen im Autismus-Spektrum schwer, mit Veränderung in Routinen, ritualisierten Mustern oder Verhalten umzugehen. Es bestehen oft hochgradig begrenzte und fixierte Interessen an Objekten oder Aktivitäten. Auch kann eine Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize bestehen (Schmerzempfindlichkeit, Licht, Geräusche, Gerüche) (APA, 2015, S. 64f). Das DSM-5 unterscheidet drei Schweregrade von einer Autismus-Spektrum-Störung in Bezug auf den Unterstützungsbedarf: Schweregrad 1 (Unterstützung erforderlich), Schweregrad 2 (Umfangreiche Unterstützung erforderlich) und Schweregrad 3 (Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich). Den Schweregraden werden jeweils die Besonderheiten in der soziale Kommunikation und soziale Interaktion, und den eingeschränkten und repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten zugeordnet (ebd., S. 67) (Siehe Tabelle 1 im Anhang).

Im Diagnosemanual ICD-11 (International Classification of Diseases) der World Health Organisation (2023) (nachfolgend WHO abgekürzt) werden unter dem Abschnitt *6A02* die Merkmale einer Autismus-Spektrum-Störung folgendermassen beschrieben: Bei einer Autismus-Spektrum-Störung bestehen Defizite in der Initiierung und Aufrechterhaltung von wechselseitigen sozialen Interaktionen und in der sozialen Kommunikation. Charakteristisch

sind auch eingeschränkte, stereotype und unflexible Verhaltensweisen, Aktivitäten und Interessen. Diese Defizite beeinflussen jeden Lebensbereich schwerwiegend. Erste Anzeichen treten in der frühen Kindheit auf. Die ICD-11 unterscheidet eine Autismus-Spektrum-Störung mit oder ohne Störung der Intelligenzentwicklung. Zusätzlich werden auch das Fehlen der funktionellen Sprache, die Beeinträchtigung der funktionellen Sprache und die leichtgradige oder keine Beeinträchtigung der funktionellen Sprache unterschieden (WHO, 2023, Abschnitt 6A02 „Autismus-Spektrum-Störung“).

Laut der APA (2015) sind ca. 1% der Bevölkerung in den USA und anderen Ländern von einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen. In der Regel treten die Verhaltensmerkmale in der frühen Kindheit auf. Das fehlende Interesse an sozialer Interaktion wird häufig bereits während des ersten Lebensjahres festgestellt. Bei manchen Kindern im Autismus-Spektrum tritt zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr eine Entwicklungsregression auf, bei der Bezugspersonen eine rapide Verschlechterung von sozialen und sprachlichen Fähigkeiten bei dem Kind feststellen (S. 71f). Sensorische Empfindlichkeit, Aversion gegen Veränderung und das Beharren auf Routinen können im familiären Kontext zu Schwierigkeiten bei Alltagsroutinen, beim Essen und Schlafen führen (ebd., S. 74).

2.2 Komorbidität

Die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften AWMF (2016) stellt fest, dass mit einer Autismus-Spektrum-Störung-Diagnose häufig auch noch weitere Störungen und Erkrankungen bei Menschen im Autismus-Spektrum auftreten. Sprachentwicklungsstörungen, Entwicklungsstörungen in der Motorik und Kognition kommen bei mehr als der Hälfte aller Betroffenen im Autismus-Spektrum vor. Auch Angststörungen, Zwangsstörungen, Störungen in der Aufmerksamkeit (ADHS), oppositionelles Verhalten und Störungen der Emotionen sind bei vielen Menschen im Autismus-Spektrum vorhanden. Ebenso häufig kommen auch neurologische und genetische Störungen und Störungen beim Stoffwechsel vor (AWMF, 2016, S. 26ff). Lernstörungen und Koordinationsstörungen treten häufig auf. Auch körperliche Erkrankungen wie Epilepsie, Schlafprobleme und Verdauungsschwierigkeiten sind nicht selten. Vermeidende oder restriktive Nahrungsaufnahme sind bei Menschen im Autismus-Spektrum häufig und damit auch eng begrenzte Präferenzen für Nahrungsmittel (APA, 2015, S. 76).

2.3 Positive Beschreibung vom Autismus-Spektrum

Rittmann (2020) bemerkt, dass bei der Definition von Autismus-Spektrum die Abweichung zur regelhaften Entwicklung im Fokus ist. Eine Beschreibung von Defiziten ist jedoch keine vollständige Beschreibung von Menschen im Autismus-Spektrum, denn bei Menschen (mit und ohne Autismus-Spektrum) gibt es mehr Gemeinsamkeiten (biologisch, genetisch, funktionell) als Unterschiede. Auch in Bezug auf Emotionen und Verhalten gibt es

mehr Verbindendes als Trennendes. Es mag der Eindruck entstehen, dass das „Anderssein“ etwas „Falsches“ oder „Schlechtes“ ist. Doch gerade dieses Anderssein kann auch Stärken und Vorteile mit sich bringen (bspw. die Fokussierung auf kleine Details, ausgeprägte Spezialinteressen). Es ist wichtig, Menschen im Autismus-Spektrum mit ihren Stärken sowie auch mit ihren entwicklungsbedürftigen Seiten zu sehen (S. 72f).

Die Definitionen der Diagnosemanuale DSM-5 und ICD-11 sind defizitorientiert. Drenkhahn et al. in Theunissen (2016, Hrsg.) beschreiben in wertungsfreierem Ton folgende Bereiche als charakteristisch für das Autismus-Spektrum: Menschen mit Autismus haben Wahrnehmungsbesonderheiten, ein unübliches Lernverhalten, ein fokussiertes Denken und ausgeprägte Interessen in speziellen Bereichen, ungewöhnliche, sich wiederholende Bewegungsmuster und z.T. motorische Behinderungen mit Auswirkung auf die Handlungsfähigkeit, ein Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung, Besonderheiten in der Sprache und haben häufig Schwierigkeiten, typische soziale Interaktionen zu verstehen und mit anderen Personen zu interagieren (Kapitelüberschriften, S. 113 - 185).

Nachfolgend werden ein paar positive Qualitäten aufgezählt, die viele Menschen im Autismus-Spektrum laut der Website autismus schweiz (2024) teilen:

- a. Kommunikation. Menschen im Autismus-Spektrum kommunizieren meist direkt und ehrlich. Dass Menschen im Autismus-Spektrum andere Personen täuschen oder ihnen bewusst Unwahrheiten sagen, ist untypisch.
- b. Interesse an Details: Menschen im Autismus-Spektrum nehmen Details präzise wahr. Zuerst werden Einzelmerkmale wahrgenommen. Erst später wird die Wahrnehmung von Dingen und Situationen als Ganzes zusammengefügt. Dadurch können schnell Unterschiede erkannt und Fehler erfasst werden. Arbeiten können präzise und detailgetreu ausgeführt werden.
- c. Spezialinteressen: Viele Menschen im Autismus-Spektrum entwickeln Spezialinteressen. Damit verbundene Tätigkeiten werden mit Begeisterung, Ausdauer und Gewissenhaftigkeit ausgeführt. Menschen im Autismus-Spektrum können besonders aufblühen, wenn das Spezialinteresse mit den Lerninhalten oder mit dem Beruf verknüpft werden kann (Abschnitt „Die andere Seite des Autismus“).

In dieser Arbeit wird die Situation der Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum mit ihren besonderen Anforderungen, möglichen Ressourcen, Sichtweisen, Bewältigungsstrategien und Anpassungen an die Situation betrachtet. Vorweg möchte ich betonen, dass nicht alle Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum die gleichen Erfahrungen machen und dass nicht alle Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum stark belastet sind.

Die Erfahrungen und Herausforderungen sowie das persönliche Belastungserleben variieren daher stark. Es können jedoch auch gewisse mögliche Gemeinsamkeiten festgestellt werden. Die Betrachtung der Anforderungen soll nicht den Eindruck erwecken, dass das Leben mit einem Kind im Autismus-Spektrum nur negativ und belastend sein muss. Aber erst das Aufzeigen und Benennen der Anforderungen ermöglicht es, entsprechende, passende Unterstützung und Hilfen zu erarbeiten, um die Belastungen der Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum reduzieren zu können. Wenn Eltern weniger belastet sind, können sie auch mehr die positiven Aspekte des Lebens mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum erkennen und mehr Freude daran finden. Mögliche Chancen und positive Aspekte des Autismus-Spektrums für die Eltern werden in Kapitel 12.3 beschrieben.

2.4 Wortwahl Autismus-Spektrum

Häufig wird der Begriff *Autismus-Spektrum-Störung* in der Fachliteratur verwendet. Der Begriff *Spektrum* soll aufzeigen, dass die besonderen Merkmale von Menschen im Autismus-Spektrum sehr unterschiedlich – ein Spektrum – sind und dass diese Merkmale schwach oder stark ausgeprägt sein können (vgl. AWMF, 2016, S. 18; APA, 2015, S. 67; WHO, 2023). Beim Begriff *Autismus-Spektrum-Störung* liegt aber die Betonung auf den Defiziten. Theunissen (2016) bemerkt, dass die Selbstvertretungsorganisation ASAN (Autistic Self Advocacy Network) das *Autismus-Spektrum* nicht zwingend als eine psychische Krankheit oder eine Störung bezeichnet. Der Begriff *Störung* könnte eher als Werturteil und als zu starke Fokussierung auf die Defizite verstanden werden. Daraus kann jedoch nicht geschlussfolgert werden, dass Merkmale des Autismus-Spektrums bei den Betroffenen nicht mit einer schweren Beeinträchtigung oder Störung einhergehen können, unter denen die Person im Autismus-Spektrum leidet (ASAN, 2023; Walker, 2023, beide zitiert nach Theunissen, 2016, S.19f).

Da der Ausdruck *Autismus-Spektrum-Störung* nicht passend erscheint, wird in dieser Arbeit stattdessen der Begriff *Autismus-Spektrum* verwendet. Wie auch in Döringer und Rittmann (2020) wird in dieser Arbeit der Begriff *neurotypisch* in Abgrenzung zu *autistisch* verwendet. Der Begriff *neurotypisch* wird immer häufiger auch in der Fachliteratur verwendet, um eine regelhafte, dem Alter entsprechenden Entwicklung von Kindern zu beschreiben (S. 14).

Wenn in dieser Arbeit von *Eltern* die Rede ist, werden damit Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum gemeint. Es wird speziell erwähnt, wenn Eltern mit Kindern ohne Autismus-Spektrum gemeint sind, bspw. mit der Bezeichnung *Eltern mit neurotypischen Kindern* gekennzeichnet.

3 Situation von Eltern und Familien

In diesem Kapitel wird kurz der Begriff *Familie* und in diesem Zusammenhang auch der Begriff *Eltern* definiert. Anschliessend wird die generelle Situation von Familien mit neurotypischen Kindern und von Familien mit Kindern mit Behinderung betrachtet.

Die Familiensituation ist bei allen Eltern unterschiedlich. Dennoch existieren gewisse Gemeinsamkeiten, die viele Eltern ähnlich erleben wie bspw. Freuden und Herausforderungen. Es gibt Einflussfaktoren, die ein positives Erleben von Elternschaft begünstigen oder erschweren. So kann die Behinderung eines Kindes ein starker Einflussfaktor auf das Erleben der Eltern sein.

3.1 Definition Eltern und Familie

Hofer, Wild und Noack (2002) beschreiben die Familie als ein soziales System. Aus biologischer Sicht besteht eine Familie aus Personen die blutsverwand sind. Aus rechtlicher Sicht ist eine Familie die Verbindung zwischen zwei Generationen, die entweder durch biologische Abstammung oder durch Adoption miteinander verbunden sind. Die soziologische Definition von Familie fokussiert mehr die Verbindung zwischen den zwei Generationen mit Blick auf die Rolle der Eltern, die der heranwachsenden Generation Wertevorstellungen und soziale Orientierungen vermitteln (S. 4f). Zusammenfassend definieren Hofer et al. (2002) Familie wie folgt: „Familie ist eine Gruppe von Menschen, die durch nahe und dauerhafte Beziehungen miteinander verbunden sind, die sich auf eine nachfolgende Generation hin orientiert und die einen erzieherischen und sozialisatorischen Kontext für die Entwicklung der Mitglieder bereitstellt“ (S. 6). Davon abgeleitet werden Eltern als Personen definiert, welche zum Grossteil die erzieherische und sozialisatorische Funktion für die nachfolgende Generation übernehmen und die aus biologischer, rechtlicher und/oder sozialer Sicht mit der nachfolgenden Generation verbunden sind.

In dieser Arbeit wird der Begriff *Familie* verwendet, wenn es speziell um die ganze Familie geht. Dagegen wird der Begriff *Eltern* verwendet, wenn es nur um die Eltern geht.

3.2 Situation von Eltern mit neurotypischen Kindern

Rittmann (2020b) stellt fest, dass die Geburt eines Kindes viel im Leben der Eltern verändert. Viele Eltern berichten, dass alles ganz anders ist, als sie es sich vorgestellt haben, obwohl sie sich viel vorbereitet und sich Wissen über Pflege und Erziehung angeeignet hatten. Die meisten Eltern erleben ähnliche Herausforderungen mit ihren Kindern. Die erste Zeit nach der Geburt wird von vielen Eltern als sehr anstrengend wahrgenommen. Sie haben in den ersten Wochen wenig Schlaf, die Trotzphase beim Kleinkind wird als anstrengend erlebt und erste Entwicklungsfortschritte sind mit Gefühlen von Stolz begleitet. Diese Erfahrungen ermöglicht Eltern ein Zugehörigkeitsgefühl zur

Gruppe der *Eltern*. Eltern gehen durch ähnliche Schwierigkeiten und das Bewältigen dieser Schwierigkeiten weckt bei ihnen Stolz und Zufriedenheit (S. 109).

Die grössten Entwicklungsherausforderungen und Meilensteine sind bei neurotypischen Kindern bekannt. Die Kinder eignen sich in den Entwicklungsphasen laufend neue Fähigkeiten an und pendeln zwischen Bindung und Autonomie. Die Eltern haben die Aufgabe, eine liebevolle Beziehung zu ihrem Kind aufrechtzuerhalten und das Kind zu unterstützen, wo es Unterstützung braucht. Das Kind drängt mit wachsendem Alter nach mehr Autonomie, während die Eltern die Aufgabe haben, diesem Bedürfnis in einem angemessenen Rahmen nachzukommen. Auch wenn diese Dynamiken nicht immer ideal ablaufen, wächst das Kind in der Regel zu einem Erwachsenen heran und ist dann in der Lage, selbst einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Die Erziehungsaufgabe der Eltern ist dann beendet (Rittmann, 2020b, S. 110).

Maly-Motta (2023) stellt fest, dass sich Elternschaft positiv auf die Lebenszufriedenheit und das Autonomieerleben auswirkt, wenn günstige Rahmenbedingungen vorhanden waren „[...] (z.B. einem pflegeleichten Kind, keinem Überforderungserleben in der Elternrolle)“ (S. 132). Entgegen der Annahme einiger anderer Studien stellt Maly-Motta (2023) fest, dass Eltern mit Kindern insgesamt mehr subjektives Wohlbefinden (bei günstigen Elternschaftsbedingungen) als kinderlose Paare erleben (S. 133).

Nach Maly-Motta (2023) wirkt sich Elternschaft jedoch häufig negativ auf die Partnerschaftszufriedenheit aus, denn Kinder zu haben, bietet besondere Herausforderungen für die Partnerschaft. Elternschaft geht häufig mit weniger Zeit für Zweisamkeit und der Möglichkeit, die Partnerschaft zu pflegen, einher. Vor allem für Paare mit kleinen Kindern besteht ein höheres Risiko, weniger zufrieden mit ihrer Partnerschaft zu sein (S. 133). Wenn Eltern ungünstige Erfahrungen machen „[...] (z.B. einem Überforderungserleben in der Elternrolle) ...“ (ebd., S. 134ff), geht Elternschaft mit einem negativen Wohlbefinden der Väter und Mütter einher (ebd., S. 134ff).

Maly-Motta (2023) zeigt auf, dass keine klaren Schlüsse abgeleitet werden können, ob Elternschaft immer mit einem niedrigeren Wohlbefinden einhergehen muss. Elternschaft sollte stets differenziert betrachtet werden (S. 133).

Mit einer Elternschaft stellen sich den Eltern Herausforderungen und Chancen. Die Situation von Eltern von Kindern mit Behinderung hat viele Ähnlichkeiten zu der Situation von Eltern mit Kindern ohne Behinderung, sie bringt aber auch besondere Anforderungen mit sich.

3.3 Situation von Eltern mit Kindern mit Behinderung

In diesem Kapitel wird die Situation von Eltern mit einem Kind mit Behinderung beschrieben. Dabei werden vor allem Fachartikel zur Situation von Eltern mit einem Kind mit geistiger Behinderung verwendet.

Bellingrath, Iskenius-Emmler, Haberl und Nußbeck (2009) stellen in einer Umfrage unter Eltern von Kindern mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung fest, dass 92 % der befragten Eltern eine höhere Belastung durch die Behinderung ihres Kindes empfinden. Nur 8 % der Befragten gaben explizit an, keine Belastung durch die Behinderung ihres Kindes zu erleben (S. 148). Perrez et al. (1998, zitiert nach Eckert, 2012) beschreiben, dass die Versorgung und Pflege eines Kindes mit Behinderung als chronischer Familienstress betrachtet werden kann. Dieser Familienstress zeichnet sich vor allem durch die lange Dauer der Anforderung aus. Er kann aber in der Intensität variieren (S. 13).

Auch Sarimski (2021) stellt einige Untersuchungen zusammen, die bestätigen, dass Mütter von Kindern mit Behinderung ein höheres Belastungsempfinden durch Erziehungs- und Betreuungsanforderungen empfinden. Das körperliche und psychische Wohlbefinden ist häufiger beeinträchtigt als bei Eltern von Kindern ohne Behinderung (Gerstein et al., 2009; Miodrag & Hodapp, 2010; Olsson & Hwang, 2002; Saloviita et al., 2003, alle zitiert nach Sarimski, S. 28) (vgl. Wiedebusch & Seelhorst, 2013, S. 213). Sarimski (2021) stellt fest, dass die Belastungswerte zwar signifikant höher sind als in der Gruppe der Eltern von Kindern ohne Behinderung, die Durchschnittswerte aber noch im *nicht-behandlungsbedürftigen Bereich* anzusiedeln sind (S. 28).

Wie Rittmann (2020b) feststellt, haben Eltern von Kindern mit Behinderung meist grössere Herausforderungen zu bewältigen als Eltern von Kindern ohne Behinderung. Eltern, bei denen die Behinderung der Kinder direkt nach der Geburt oder auch sehr früh sichtbar ist, haben bald die Möglichkeit, sich einer Peergroup von ähnlich betroffenen Eltern anzuschliessen. Hier können sie ein ähnliches Zugehörigkeitsgefühl entwickeln wie Eltern von Kindern ohne Behinderung (S. 109).

Die meisten Eltern von Kindern mit Behinderung erleben behinderungsbedingte Anforderungen. Die permanente Beanspruchung durch die Betreuung und Pflege des Kindes und herausfordernde Verhaltensweisen des Kindes sind die häufigsten Belastungen für Eltern von Kindern mit einer Behinderung (Bellingrath et al., 2009, S. 152). Eltern erleben Unterschiede in der Belastungsart und Belastungsintensität. Eltern von Kindern mit Körper- oder Mehrfachbehinderung geben häufiger eine höhere physische und zeitliche Belastung an. Im Vergleich dazu geben Eltern von Kindern mit einer geistigen Behinderung deutlich häufiger psychische Belastungen an, bspw. elternbezogene Belastungen wie Zukunftsangst,

Einschränkung der Autonomie und Behinderungsverarbeitung. Die Belastungsart hängt massgeblich von der Art der Behinderung ab (ebd., 2009, S. 149).

Eckert (2012) beschreibt, dass viele Eltern mit der Geburt eines Kindes mit Behinderung grosse Verunsicherung erleben. In der gegenwärtigen Gesellschaft besteht für Menschen mit einer Behinderung eine grosse Vielfalt an Teilhabe- und Unterstützungsangebote. Auf der anderen Seite ist das Gesellschaftsbild jedoch hedonistisch und leistungsorientiert, in dem wenig Akzeptanz für Behinderungen vermittelt wird. Eltern werden häufig mit unangemessenen Reaktionen von Freunden, Verwandten oder Aussenstehenden konfrontiert. Dazu gehören Mitleidsäusserungen, unangenehme Blicke und Vermeidung von persönlichen Begegnungen. Es entsteht eine grosse Diskrepanz zwischen der Wertvorstellung und Erfahrung in Bezug auf das eigene Kind mit Behinderung und der Haltung anderer Personen. Wenn Eltern sich bereits an einem bestehenden Wertesystem orientieren und bereits Erfahrung mit Menschen mit Behinderung gemacht haben, können sie meist die unerwartete Situation anders bewerten (S. 7).

Eltern von Kindern mit Behinderung stehen also vor besonderen Herausforderungen in verschiedenen Bereichen und fühlen sich stärker belastet als Eltern von Kindern ohne Behinderung. Dabei erleben Eltern vor allem behinderungsbedingte Anforderungen. Die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum deckt sich zu einem grossen Teil mit der Situation von Eltern von Kindern mit Behinderung. Es bestehen jedoch auch spezifische Faktoren in der Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum, welche ihre Situation einzigartig macht. Auf die besondere Situation von Eltern mit einem Kind im Autismus-Spektrum wird später genauer eingegangen (siehe Kapitel 6 bis 12).

Eltern erleben in ihrem Alltag immer wieder Stress. Im nachfolgenden Kapitel wird erläutert, warum Personen in einer Situation Stress empfinden.

4 Transaktionales Stressmodell

Um verstehen zu können, warum eine Person eine Situation als Anforderung oder Belastung empfindet, eignet sich das Transaktionale Stressmodell von Lazarus und Folkman (1984). Nach ihrem Verständnis von Stress führen herausfordernde Situationen (Reize) nicht notwendigerweise zu einem Gefühl von Stress und Belastung. Erst wenn ein Ungleichgewicht zwischen individuell verfügbaren Ressourcen und den äusseren Anforderungen entsteht, kann dies ein Stressempfinden bei der Person auslösen. Dabei ist der Bewertungsprozess der Person entscheidend (Lazarus, 1976; Lazarus & Folkman, 1984; Lazarus, 1990, alle zitiert nach Maly-Motta, 2023, S. 8). Lazarus und Folkman (1984) beschreiben, dass eine Person eine Situation immer in mehreren Phasen bewertet. Die Phasen sind *Primäre Bewertung*, *Sekundäre Bewertung* und *Neubewertung* (S. 32).

4.1 Primäre Bewertung

Wenn eine Person eine Situation erlebt, entscheidet sie in der primären Bewertung bewusst oder unbewusst, ob sie die Situation als irrelevant, positiv oder belastend bewertet (Lazarus & Folkman, 1984, S. 32). Wenn etwas als irrelevant bewertet wird, hat es für das Wohlbefinden der Person keine Bedeutung. Es ist kein Mehrwert durch eine Anstrengung in der Situation ersichtlich. Es kann nichts ohne Anstrengung verloren werden oder durch Anstrengung gewonnen werden (ebd., S. 32).

Wenn etwas als positiv bewertet wird, hat die Person eine Verbesserung oder Erhaltung des Wohlbefindens in Aussicht. Diese Bewertung ist meist mit Emotionen wie Freude, Liebe, Glück, einem Hochgefühl oder Friede verbunden. Eine durch und durch positive Bewertung ist aber eher selten. Die Bewertung von Situationen ist meist komplex. Es ist häufig, dass die Bewertung aus einer Mischung von positiv und belastend besteht (Lazarus & Folkman, S. 32).

Wenn eine Situation als belastend bewertet wird, kann diese Bewertung weiter in Schaden/Verlust, Bedrohung oder Herausforderung unterteilt werden (ebd., S. 32). Etwas wird als Schaden/Verlust bewertet, wenn die Situation bereits geschehen ist und die Person dadurch psychischen oder physischen Schaden genommen hat. Auch emotionaler Verlust kann darunter gezählt werden. Der Schaden/Verlust ist bereits geschehen und die Person erlebt deshalb viele negative Gefühle (S. 32f).

Wenn die Person eine Situation als Bedrohung bewertet, hat sie nach Lazarus und Folkman (1984) dieselbe Situation noch nicht erlebt, aber sie erwartet einen Schaden/Verlust. Es ist möglich, dass ähnliche Situationen erlebt wurden und die Erwartung eines Schadens/Verlusts davon abgeleitet wird. Durch das Bewerten einer Situation als Bedrohung wird vorausschauendes Bewältigen ermöglicht. Die Person erwartet etwas Negatives in der Zukunft und kann nach der Bewertung beginnen, spezifisch auch gegen Widerstände zu agieren, um die Bedrohung abzuwenden. Das Erwarten einer Bedrohung konzentriert sich auf den möglichen Schaden/Verlust und dreht sich um negative Emotionen wie Furcht, Angst oder Wut (S. 32).

Im Unterschied zur Bedrohung ist der Fokus bei einer Herausforderung auf den potenziellen Gewinn oder ein Wachstum gerichtet. Es werden positive Gefühle wie Eifer, Aufregung und Hochgefühl erwartet. Wenn eine Person die Situation als Herausforderung bewertet, werden ebenfalls Bewältigungsstrategien mobilisiert. Die Person hat aber einen grossen Vorteil, als wenn sie die Situation als Bedrohung bewertet. Die Person, die eine Situation als Herausforderung ansieht, hat meist eine bessere Stimmung und positivere Gefühle. Die Person wird sich sicherer fühlen, etwas bewältigen zu können, und ist weniger überwältigt von den eigenen Gefühlen. Die Person wird eher bestehende Ressourcen

aktivieren können, denn Personen, die sich bedroht fühlen, erleben sich häufiger blockiert (S. 33f).

Bedrohung und Herausforderung bilden kein Gegensatzpaar, sondern vielmehr ein stufenloses Kontinuum. Bedrohung und Herausforderung können gleichzeitig existieren. Auch kann sich die Bewertung, während die Situation stattfindet, verändern. Eine Situation, die zuerst mehr als Bedrohung wahrgenommen wurde, kann mit der Zeit positiver wahrgenommen werden. Die Bewältigungsstrategien können die Sichtweise der Person verändern. Auch können Veränderungen in der Umgebung der Person einen Einfluss auf die Bewertung der Person haben (S. 33f).

Die primäre Bewertung schätzt ab, was auf dem Spiel steht, welche Bereiche betroffen sind und was in Zukunft geschehen könnte. Nach der primären Bewertung wird die Situation in einer sekundären Bewertung auf Handlungsoptionen geprüft.

4.2 Sekundäre Bewertung

Lazarus und Folkman (1984) beschreiben, dass die Bewertung der Situation als Bedrohung oder Herausforderung dazu führt, dass etwas getan werden muss, um die Situation zu bewältigen. Es muss in einer sekundären Bewertung evaluiert werden, was dafür oder dagegen getan werden kann. In einem potenziell stressvollen Ereignis wird bewertet, was auf dem Spiel steht, und was getan werden kann, um die Auswirkungen beeinflussen zu können. Es wird abgeschätzt, welche Optionen zur Bewältigung vorhanden sind. Es wird ausserdem bewertet, wie wahrscheinlich die Bewältigungsstrategie angewendet werden kann und wie wahrscheinlich sie zum erwünschten Erfolg führen wird. Auch werden mögliche Konsequenzen der Bewältigungsstrategie vorausschauend bewertet (S. 35).

Die sekundäre Bewertung und die primäre Bewertung interagieren miteinander und beeinflussen das Stresslevel der Person. Auch die Stärke und Qualität der emotionalen Reaktion werden von beiden Bewertungen gleichzeitig beeinflusst. Wenn eine Person den Eindruck hat, dass sie mit einer Bedrohung nicht fertig werden kann und sie die Auswirkungen als sehr relevant bewertet, wird sie viel Stress empfinden. Im Gegensatz dazu empfindet eine Person eher positivere Gefühle, wenn sie sich der Situation gewachsen einschätzt (ebd., S. 35).

4.3 Neubewertung

Nach Lazarus und Folkman (1984), führt eine Person eine Neubewertung durch, wenn sie neue Informationen zur Situation erhält. Die Informationen können den Druck auf die Person verringern oder vermehren. Emotionen und Bewertungen können sich daraufhin verändern. Eine Neubewertung folgt den gleichen Abläufen und Regeln wie die primäre und

sekundäre Bewertung (S. 38). Der Bewertungsprozess wiederholt sich immer wieder, wenn sich etwas in der Situation oder neue Informationen verfügbar sind.

4.4 Balance zwischen Ressourcen und Anforderungen

Wenn eine Person in der primären Bewertung die Situation als Bedrohung bewertet, empfindet sie Stress. Der Begriff *Stress* wird im Alltag häufig mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Deshalb ist es nötig, den Begriff *Stress*, die Ursache und die Folgen von Stress zu definieren.

Menschen erleben eine Situation (einen Reiz) und versuchen, diese mit den ihnen verfügbaren Ressourcen zu bewältigen. Ressourcen sind nach Schemmel und Schaller (2003, zitiert nach Retzlaff & Schlippe, 2019) Faktoren, „[...] die als Kraftquelle zur Gesundheit und zur Befriedigung von grundlegenden Bedürfnissen beitragen“ (S. 85).

Die Balance zwischen Ressourcen und Anforderung kann in einer Situation temporär gestört sein und muss durch weitere vorhandene Ressourcen wiederhergestellt werden. Wenn die Ressourcen für die Bewältigung nicht ausreichen, wird die Situation als Stress erlebt (Bernhard & Wermuth, 2011, S. 12). Ob eine Person Stress empfindet, ist sehr von ihren individuellen Voraussetzungen, Ressourcen und Bewertungsprozessen abhängig. Nicht nur von der Art des Reizes ist entscheidend, ob eine Person in einer Situation Stress erlebt, sondern auch die Verarbeitung und Bewertung des Reizes. Je nachdem, wie eine Person den Reiz bewertet, hat die Person ein geringeres oder höheres Stresserleben. Erst aufgrund der Bewertung empfindet eine Person Stress. Wie Personen Situationen bewerten, kann sehr unterschiedlich sein. Die eine Person erlebt in einer Situation Stress, während eine andere Person die Situation als einfach bewältigbar empfindet (S. 29). Klauer (2012) beschreibt, dass vor allem die mangelnde Kontrollierbarkeit von Anforderungen als grösste Ursache von erlebtem Stress bezeichnet werden kann. Nicht die objektive Einschätzung der Kontrollierbarkeit ist zentral, sondern die subjektive Bewertung eigener Handlungsmöglichkeiten (S. 267).

Um den Stress einer Person genauer zu verstehen, müssen alle relevanten Faktoren mitberücksichtigt werden. Mögliche Ursache, warum das Gleichgewicht zwischen Ressourcen und Anforderungen nicht hergestellt werden kann, sind nach Bernhard und Wermuth (2011):

- a. Der Reiz ist grösser als die verfügbaren Ressourcen, es sind nicht genügend Ressourcen vorhanden.
- b. Durch keine oder wenig Erholungs-/Regenerationsprozesse können sich die Ressourcen nicht erholen.

- c. Die vorhandenen Ressourcen werden nicht adäquat genutzt oder können nicht adäquat genutzt werden (S. 14).

Nachfolgend wird der Begriff Anforderung als neutralerer Ausdruck verwendet. Eine Anforderung kann als eine Belastung wahrgenommen werden, wenn eine Person die Situation als Bedrohung bewertet (die Anforderungen sind grösser als die Ressourcen).

In dieser Arbeit wird die Situation von *Eltern* betrachtet. Ein Modell, welches das Belastungsempfinden in der Situation von Familien betrachtet und auf dem Transaktionalen Stressmodell von Lazarus und Folkman (1984) aufbaut, ist das ABC2X-Modell.

5 Familien-Stressmodell

Das ABC2X-Modell eignet sich, um die Situation von Familien multifaktoriell darzustellen. Das Modell wird in diesem Kapitel vorgestellt und anschliessend wird eine Anpassung des ABC2X-Modells angelehnt an Paynter et al. (2013) beschrieben. Die Situation von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum wird dann anhand des angepassten ABC2X-Modells eingeordnet.

5.1 ABC2X- Modell

Das ABCX-Modell (Familien-Stressmodell) wurde von Hill (1958) entwickelt. Das Modell ist bereits älter, es wird jedoch auch in der aktuellen Fachliteratur wiederholt zitiert und in wissenschaftlichen Studien zur Einordnung von Familienstress verwendet (Maly-Motta, 2023; Retzlaff & Schlippe, 2019; weitere siehe später in diesem Abschnitt). Das ABCX-Modell versteht die Stressbewältigung einer Familie als ein dynamisches Geschehen: Eine Familie erlebt ein mögliches Stressereignis (a). Dieses interagiert mit den vorhandenen Ressourcen zur Krisenbewältigung der Familie (b). Die Familie bewertet das Stressereignis (c). Je nachdem, wie die Familie den Stressor bewertet, hat dies Folgen auf das Wohlbefinden der Familie. Wenn die Familie ihre Ressourcen als ungenügend für die Bewältigung des Stressereignisses einschätzt, kann dies eine Krise auslösen (x) (Hill, 1949; Hill, 1958 beide nach Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 81).

Laut Retzlaff und Schlippe (2019) geht das Familien-Stressmodell ebenfalls davon aus, dass ein Stressereignis nicht immer die gleiche Reaktion hervorrufen muss. Vielmehr sind die Einschätzung und Bewertung dieser potenziell belastenden Situation entscheidend für die Reaktion und die Wirkung des Stressreizes auf die Betroffenen (S. 81). „Diese Bewertungsprozesse können die Wirkung von Stressoren abpuffern, verstärken oder zusätzlichen Stress erzeugen“ (S. 81).

McCubbin und Patterson (1983) haben das ABCX-Modell zum ABC2X-Modell weiterentwickelt. Es erweitert das Konzept von Stressor (a), Ressourcen (b), Wahrnehmung (c) und Krise (x). Es berücksichtigt zusätzlich den Faktor *Zeit*. Die Ansammlung von weiteren

Stressoren (aA), existierende und neue Ressourcen (bB), Bewältigungsstrategien und die Wahrnehmung (cC) von Krise (x), Ansammlung von Anforderungen (aA) und existierenden und neuen Ressourcen (bB) werden ebenfalls betrachtet. All diese Faktoren führen zu einer positiven oder negativen Anpassung (xX). Das ABC2X-Modell wurde in mehreren Studien zur Analyse von Situationen von Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum verwendet, unter anderem in den Untersuchungen von Bristol (1987); Čolić, Dababnah, Garbarino und Betz (2022); Manning, Wainwright und Bennett (2011); McStay, Trembath und Dissanayake (2014); Paynter et al. (2013); Pickard und Ingersoll (2017); Pozo, Sarriá und Brioso (2014) und Stuart und McGrew (2009). Paynter et al. (2013) bestätigen, dass es sich eignet, um die individuelle Situation und das Erleben der Familie von Kindern im Autismus-Spektrum zu analysieren (S. 1184). Das ABC2X-Modell erweist sich als hilfreich, um die Situation multifaktoriell zu betrachten und die einzelnen Faktoren zu strukturieren.

Jede Familie bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit und macht unterschiedliche Erfahrungen. Keine Familie macht exakt die gleichen Erfahrungen, und auch die Art und Weise, wie diese Erfahrungen wahrgenommen werden, variiert von Familie zu Familie. Jede Familie muss individuell betrachtet werden. Das ABC2X-Modell versucht die Erfahrungen von Eltern systematisch zu ordnen und darzustellen. Anhand des Modells kann eine Einschätzung der möglichen Anpassung einer Familie gemacht werden. Wie auch Eckert (2014) feststellt, schärft das Modell den Blick auf Ressourcen im familiären Leben mit einem Kind mit einer Behinderung und kann aufzeigen, wo bereits gelingende Bewältigungsprozesse bei der Familie vorhanden sind. Andererseits kann die Anwendung des Modells als Ausgangspunkt dienen, um bei fehlenden Ressourcen adäquate Unterstützungsangebote suchen zu können (S 21).

5.2 Angepasstes ABC2X-Modell

Es gibt viele unterschiedliche Anpassungen des ABC2X-Modells, doch viele Anpassungen verkürzen die möglichen Einflussfaktoren (bspw. wird als (a) Faktor nur das Kind erwähnt und Ansammlung von weiteren Stressoren werden nicht betrachtet oder beim b Faktor werden nur soziale Ressourcen erwähnt). In dieser Arbeit wird das angepasste ABC2X-Modell von Paynter et al. (2013) verwendet. Das angepasste ABC2X-Modell stellt die Situation von Familien mit einem Kind im Autismus-Spektrum sehr umfangreich mit vielen wichtigen Faktoren dar (siehe Kapitel 5.3). Die Studie wurde mit Familien mit Kindern im Alter von 2.5 bis 6 Jahren, die in Australien einen Frühinterventions-Dienst besucht haben, durchgeführt (S. 1186f). Da vor allem die Struktur des ABC2X-Modells von Paynter et al. (2013) verwendet wird, scheint es mir für diese Arbeit möglich, dieses angepasste Modell auch für Kinder im Schulalter anzuwenden. Auch unterscheidet sich das Gesellschaftssystem in Australien vermutlich nur gering in Bezug auf die Situation von Eltern

mit Kindern im Autismus-Spektrum zu Eltern in Westeuropa. Das angepasste Modell scheint für diese Arbeit passend zu sein, da es im Vergleich zum ursprünglichen ABC2X-Modell die Darstellung erleichtert und durch das Weglassen des Faktors *Zeit* das Verständnis vereinfacht.

Für diese Arbeit werden mehrere kleine Anpassungen an dem ABC2X-Modell von Paynter (2013) angebracht. Das ABC2X-Modell von Paynter et al. (2013) betrachtet die Anpassung der Familie (X) auf drei Ebenen: Individuell, Beziehung und Familie (S. 1184). Der Einfachheit halber werden diese Punkte in dieser Arbeit zu *funktionaler* und *dysfunktionaler Anpassung* zusammengefasst. Dies wird ebenfalls von einigen anderen ABC2X-Modell-Adaptationen so gehandhabt (Čolić et al., 2022; Lavee, McCubbin & Patterson, 1985; McCubbin & Patterson, 1983; Rebecca L. McStay et al., 2014; Pickard & Ingersoll, 2017). *A – Schweregrad des Stressors (Symptome)* wurde in *A – Besonderheiten des Kindes im Autismus-Spektrum* umbenannt, um die Wortwahl weniger negativ zu gestalten. Auch wurde *C – Bewertung des Stressors* in *C – Bewertung der Situation* aus den gleichen Gründen umbenannt. Der Entwicklungsprozess einer Familie soll ohne Wertung dargestellt werden, deshalb wird der Begriff *Stressor* nicht verwendet.

5.3 ABC2X-Modell für die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum

Nachfolgend wird das angepasste ABC2X-Modell nach Paynter et al. (2013) für die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum angewendet (Siehe Abbildung 1). Das ABC2X-Modell wird anschliessend auf die Struktur der ganzen Arbeit angewendet und jeder Bereich wird genauer ausgeführt.

A – Besonderheiten des Kindes im Autismus-Spektrum: Die Entwicklung der Kinder im Autismus-Spektrum ist häufig besonders, Meilensteine werden nicht oder später erreicht. Kinder im Autismus-Spektrum entwickeln häufiger Verhaltensauffälligkeiten und sind im Alltag meist weniger selbstständig. Dies stellt Eltern vor besondere Herausforderung in der Betreuung und Pflege (siehe Kapitel 6).

aA – Ansammlung von Anforderungen: Häufig kommen zu der intensiven Betreuung eines Kindes im Autismus Spektrum noch weitere Anforderungen im Alltag hinzu, die besonders Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum betreffen. Die Menge und Intensität der weiteren Anforderungen sind entscheidend für das Belastungserleben der Eltern (siehe Kapitel 7).

B – Interne Ressourcen: Eine Vielzahl von individuellen und familiären Ressourcen können als Gegengewicht zu den Anforderungen in der Situation von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum beitragen (siehe Kapitel 8).

bB – Externe Ressourcen: Auch externe Ressourcen in Form von sozialen Ressourcen, externe Unterstützung und zeitlichen Ressourcen können Anforderungen abfangen und den Stress der Eltern reduzieren (siehe Kapitel 9).

C – Bewertung der Situation: Die Bewertung der Situation als Herausforderung oder Bedrohung, entscheidet massgeblich, wie die Eltern ihre Situation mit allen vorher genannten Faktoren wahrnehmen, welche Gefühle sie dabei empfinden und wie sie dann damit umgehen (siehe Kapitel 10).

cC – Bewältigungsstrategien: Es gibt mehrere erforschte Bewältigungsstrategien, die Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum im Umgang mit Anforderungen zur Verfügung stehen. Dabei Eltern können die Situation problem-fokussiert oder emotions-fokussiert angehen. Die Bewältigungsstrategien können kurzfristig und langfristig funktionale oder dysfunktionale Auswirkungen auf die Familie haben (siehe Kapitel 11).

X – Anpassung: Eine herausfordernde oder belastende Situation erfordert eine Anpassung der Familie. Die Anpassung kann sich funktional oder dysfunktional auf die Familie auswirken (siehe Kapitel 12).

In der Elternarbeit kann es sinnvoll sein, die Faktoren des ABC2X-Modells der Eltern zu sammeln (siehe Anhang 2).

Um die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum multifaktoriell darstellen zu können, wird nachfolgend jeder Bereich des ABC2X-Modells für Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum ausgeführt. Die Reihenfolge der Themen der Arbeit ist nach der Struktur des ABC2X-Modells geordnet. Diese Struktur soll der Übersichtlichkeit über die Themen dienen.

Da es Überschneidungen vom Erleben von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum und von Eltern mit Kindern mit anderen Behinderungen gibt, werden im Teil A – *Besonderheiten des Kindes im Autismus-Spektrum* und aA – *Ansammlung von Anforderungen* konkreten Anforderungen der Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum, mit denen von Eltern mit Kindern mit Behinderung ergänzt.

6 A – Besonderheiten des Kindes im Autismus-Spektrum

Es geht nachfolgend darum, das Spektrum an Anforderungen aufgrund der Besonderheiten des Kindes möglichst breit zu sammeln. Für eine bessere Übersicht wurden die Arten möglicher Anforderungen in Themen unterteilt. Die Anforderungsarten überschneiden sich aber oft in den Themen. Hierbei wurde aber auf eine zweifache Erwähnung verzichtet. Nachfolgend sind einige Faktoren gesammelt, die bei vielen Eltern

von Kindern im Autismus-Spektrum in der Fachliteratur als mögliche Anforderungen genannt werden. Die Anforderungsarten werden z.T. mit Beispielen aus der Praxis ergänzt.

6.1 Entwicklung des Kindes

Nachfolgend wird zuerst die Relevanz des Themas aufgrund der Ausprägung der Autismus-Spektrum-Symptome für die Anforderung an die Eltern beschrieben. Anschliessend werden einige Aspekte aufgeführt, die eine Anforderung für die Eltern darstellen können.

Relevanz des Themas

Pozo et al. (2014) stellen fest, dass die Ausprägung der Autismus-Spektrum-Symptome die empfundene Lebensqualität der befragten Mütter negativ beeinflusst. Grund dafür könnte sein, dass je mehr die Autismus-Spektrum-Symptome ausgeprägt sind, desto geringer ist die Selbstständigkeit im Alltag und desto grösser ist der damit verbundene Pflegeaufwand im Alltag (siehe Kapitel 6.3). García-López, Recio, Pozo & Sarriá (2021) stellen fest, dass die Ausprägung der Autismus-Spektrum-Symptome und damit auch die Besonderheit der Entwicklung ein Risikofaktor für Eltern bedeutet. Die Ergebnisse werden von ihnen aber nicht als eindeutig betrachtet (S. 7). Je stärker die Autismus-Spektrum-Symptome bei einem Kind ausgeprägt sind, desto häufiger erreichen Kinder wichtige Meilensteine in der Entwicklung nicht.

Derguy, M'Bailara, Michel, Roux und Bouvard (2016) stellen keine Verbindung zwischen Stress der Eltern und den Charakteristika der Störung des Kindes (Diagnose, Entwicklungsquotient und Kommunikationslevel) her (S. 1902) (vgl. McStay, Dissanayake, Scheeren, Koot & Begeer, 2014, S. 508; Paynter et al., 2013, S. 1183). Pozo et al. (2014) stellen fest, dass Väter von Kindern im Autismus-Spektrum jedoch laut ihrer Studie bei einer starken Ausprägung der Autismus-Spektrum-Symptome ihres Kindes insgesamt mehr Lebensqualität erleben. Ein möglicher Grund könnte sein, dass mit der Ausprägung der Autismus-Spektrum-Symptome die Erwartungen an die Entwicklung des Kindes reduziert werden und die Akzeptanz der Behinderung einfacher fällt (S. 453). Vor allem die Bereiche „Verhalten des Kindes“ und „Erziehung und Pflege“ scheinen eine besondere Anforderung an die Eltern zu stellen (vgl. García-López et al., 2021). Ob die Ausprägung der Autismus-Spektrum-Symptome für Eltern eine Belastung darstellen, muss somit noch näher erforscht werden.

Anforderungen aufgrund der Entwicklung des Kindes

Die Folge der bekannten Meilensteine der Entwicklung können bei Kindern im Autismus-Spektrum anders ablaufen als in der Entwicklung von neurotypischen Kindern. Nachfolgend werden ein paar wichtige Entwicklungsschritte und die damit häufig verbundenen entwicklungsspezifischen Besonderheiten bei Kindern im Autismus-Spektrum betrachtet.

Aufgrund der autismusspezifischen Besonderheiten des Kindes, haben Eltern und das Kind laut Rittmann (2020b) häufig von Beginn an Schwierigkeiten mit typischen Interaktionen wie gemeinsamen Aktivitäten, körperlicher Nähe, Imitation, Gesprächen etc. Die Autonomieentwicklung des Kindes ist häufig eingeschränkt, die Kinder sind sozial ängstlich und drängen nur wenig nach *aus*. Die Eltern kommen so eher in die Rolle, ihr Kind „zum Guten zwingen zu müssen“. Dies fällt vielen Eltern schwer (S. 110). Rittmann (2020b) hat die wichtigsten Entwicklungsaufgaben für Eltern neurotypischer Kinder nach Amour, Kröger und Zarbock (2013, S. 68f) den Entwicklungsaufgaben für Eltern von einem Kind im Autismus-Spektrum in einer Tabelle gegenübergestellt (S. 110ff) (Siehe Tabelle 2). Die Geburt ist meist mit Geburtskomplikationen und medizinischen Massnahmen verbunden. Das Stillen ist häufig erschwert und beim Zufüttern ist das Baby meist sehr wählerisch. Die ungewöhnlichen Reaktionen des Babys können Eltern verunsichern. Kinder im Autismus-Spektrum haben häufig Mühe, einen Schlaf-Wach-Rhythmus zu finden, was dazu führt, dass Eltern ggf. übermüdet sind. Kinder im Autismus-Spektrum interessieren sich mehr auf die gegenständliche Welt anstatt für ihre Bezugspersonen. Die fehlende soziale Ausrichtung führt zu einer erhöhten Gefährdung der Kinder. Dazu kommt, dass Bezugspersonen nicht als Unterstützung für die Erkundung der Umwelt genutzt werden, was seltener zu gemeinsamer Freude führt. Kinder nutzen ihre Eltern seltener als Rückversicherung und sind deshalb durch Umweltreize extrem störbar oder sie erscheinen zu selbstgenügsam. Motorische Meilensteine werden z. T. später erreicht und die Sprachentwicklung kann verzögert voran gehen oder ausbleiben. Die fehlende oder zu wenig sozial ausgerichtete Sprache kann zu Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation führen. Auch die kognitive Entwicklung kann stagnieren. Die Moralentwicklung bleibt bruchstückhaft, weshalb „Gut“ und „Böse“ weniger generalisiert und differenziert werden können, sondern an konkret erfahrenen Verhaltensrückmeldungen geknüpft werden. Die Interaktion mit Gleichaltrigen ist durch die verzögerte Sprachentwicklung erschwert. Kinder im Autismus-Spektrum haben weniger Interesse, sich einer Geschlechtergruppe zugehörig zu fühlen. Das Kind hat häufig andere Interessen als seine Peers und hat Schwierigkeiten Freunde zu finden. Gruppenerfahrungen sind häufig frustrierend. Das Loslösen von den Eltern ist erschwert und das Kind beginnt das Gefühl zu entwickeln „Anders zu sein“ (Rittmann, 2020b, S. 110-113). In nahezu jeder Kategorie der Entwicklungsthemen stehen Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum vor besonderen Herausforderungen (ebd., S. 113). Manche Bereiche betreffen stärker die Interaktion und Beziehung, andere die Selbstständigkeit und die Gesundheit des Kindes.

Häufig sind Einschränkungen in der Sprache und der sozialen Kommunikation die Ursache für die Belastung der Eltern (Eckert, 2012, S. 107; Hayes & Watson, 2013, S. 630; Krakovich, McGrew, Yu & Ruble, 2016, S. 2049). Ohne die Möglichkeit mit dem Kind zu reden, verbal Liebe auszudrücken und zu erhalten fehlt ein bedeutsamer Faktor der Freuden

in der Elternschaft. Auch kann das Kind durch eine eingeschränkte Sprache weniger adäquat die eigenen Bedürfnisse ausdrücken. Die Eltern verstehen die Bedürfnisse und das Verhalten des Kindes weniger häufig. Dies kann bei Eltern ein Gefühl der Hilflosigkeit auslösen.

Auch ein geringer Intelligenzquotient des Kindes kann für die Eltern eine Belastung darstellen (Krakovich et al., 2016, S. 2049). Schulische Leistungen können nicht so wie erwünscht erbracht werden. Die Entwicklung in vielen Bereichen geht dadurch langsamer voran.

6.2 Verhalten des Kindes

Das Verhalten des Kindes im Autismus-Spektrum ist in vielen Bereichen besonders und kann für die Eltern eine Anforderung darstellen. In diesem Kapitel wird zunächst die Relevanz des Themas beschrieben. Anschliessend werden einige Aspekte aufgeführt, die zu einer Belastung durch das Verhalten des Kindes führen können.

Relevanz des Themas

Aufgrund der Autismus-Spektrum-Symptome des Kindes, ist das Verhalten häufig besonders (siehe Kapitel 6.1). Die besonderen Verhaltensweisen von Kindern im Autismus-Spektrum können bei den Eltern Stress auslösen. Baker et al. (2002, zitiert nach Sarimski, 2021) halten fest, dass Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern mit Entwicklungsstörung drei- bis viermal höher als bei Kindern ohne Entwicklungsstörung sind (S. 32). Paynter et al. (2013) haben anhand mehrerer Quellen festgestellt, dass Kinder im Autismus-Spektrum deutlich häufiger herausfordernde Verhaltensweisen zeigen als neurotypische Kinder oder Kinder mit anderen Behinderungen (Blacher & McIntyre, 2006; Eisenhower et al., 2005, beide zitiert nach Paynter et al., 2013, S. 1185). Vor allem das herausfordernde Verhalten der Kinder im Autismus-Spektrum oder mit einer Behinderung führt zu höherem Stressempfinden der Eltern (Bellingrath et al., 2009, S. 152; Eckert, 2012, S. 107; Krakovich et al., 2016, S. 2049; Krause, 2008, S. 338; Paynter et al., 2013, S. 1193; Sarimski, 2016, S. 2+7; Stein & Barkowski, 2013, S. 67).

Anforderungen durch Verhaltensbesonderheiten

Nachfolgend werden einige Verhaltensweisen aufgeführt, die für Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum als Anforderung erlebt werden können. Dazu sei gesagt, dass nicht alle Verhaltensweisen bei allen Kindern im Autismus-Spektrum vorkommen müssen. Auch die Ausprägung des Verhaltens ist je nach Kind unterschiedlich.

- a. Kinder im Autismus-Spektrum haben grosse Schwierigkeiten damit, mit Veränderungen im Tagesablauf oder in der häuslichen Umgebung umzugehen und sich daran zu gewöhnen (Sarimski, 2016, S. 6). Wenn die Schuhe des Kindes zu

klein sind, neue Schuhe gekauft werden und die alten Schuhe entsorgt werden, kann es sein, dass das Kind im Autismus-Spektrum aus einem grossen Stressempfinden selbstverletzendes Verhalten zeigt.

- b. Kinder im Autismus-Spektrum zeigen oft heftige Reaktionen, wenn etwas Ungewolltes passiert, auch wenn es von aussen nur wie eine Kleinigkeit aussieht (Sarimski, 2016, S. 6). Wenn das Lieblingsjoghurt des Kindes ausverkauft ist, kann dies für das Kind extrem stressvoll sein.
- c. Diese heftigen Reaktionen zeigen sich häufig in selbst- oder fremdverletzenden Verhaltensweisen. Selbst- und fremdverletzende Verhaltensweisen des Kindes werden von den Eltern als sehr belastend erlebt (Eckert, 2012, S. 107; Davis & Carter 2008, S. 1289; Paczkowski & Baker 2008, S. 9; Paynter et al., 2013, S. 1185) „Vor allem für Eltern von Kindern, die nicht sprechen können, kann dies mit quälenden Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit einhergehen“ (Jungbauer & Meye, 2008, S.526). Selbst- und fremdverletzendes Verhalten kann als verzweifelter Kommunikationsversuch verstanden werden.
- d. Kinder im Autismus-Spektrum sind häufiger unkonzentriert und leicht abgelenkt (Sarimski, 2016, S. 6). Das Kind beurteilt in der Wahrnehmung andere Aspekte als wichtig und konzentriert sich auf vermeintlich Unwichtiges.
- e. Habermann und Kißler (2022) beschreiben, dass Kinder im Autismus-Spektrum häufiger Stress als neurotypische Kinder empfinden. Neurotypische Kinder können viele Reize, die gleichzeitig auf sie einwirken, ausblenden. Häufig fehlt Kindern im Autismus-Spektrum der Reizfilter im Gehirn. Sie können häufig Reize nicht als wichtig oder unwichtig sortieren. Dadurch nehmen sie mehr Reize gleichzeitig wahr als neurotypische Kinder. Dies kann dazu führen, dass Kinder im Autismus-Spektrum einer Reizüberflutung ausgesetzt sind (Kap. 3). Die Fülle an Reizen kann bei einem Kind im Autismus-Spektrum zu einem Meltdown („Reflexartiges Verhalten; ungezielte fremd- oder selbstaggressive Verhaltensweisen – z.B. Schreien, Schlagen, Zerstören von Gegenständen, Kopf gegen die Wand schlagen“ (S. 66)) oder einem Shutdown („zeitweise Verlust der Sprachfähigkeit, Embryonalstellung, stereotypisches Summen“ (S. 70)). Wenn die Familie nach Langem einmal wieder zusammen in ein Restaurant geht, kann die Flut an Reizen (Gerüche, Geräusche, Lichter, Bewegungen) das Kind im Autismus-Spektrum überfordern. Eine Reizüberflutung kann sich dann durch Schreien und Teller werfen zeigen. Diese Reaktionen des Kindes auf zu viele Reize kann Eltern vor eine grosse Herausforderung stellen.
- f. Aggressivität und Ängstlichkeit im Alltag der Kinder im Autismus-Spektrum können bei Eltern zu Belastungsempfinden führen (Eckert, 2012, S. 107). Da Kinder im Autismus-

Spektrum häufig mehr Stress empfinden und vermutlich das Stressempfinden auch intensiver ist, versuchen sie erneute stressvolle Momente zu vermeiden. Kampf oder Flucht nach Cannon (1915) sind in besonders herausfordernden Situationen typische Reaktionen. Kampf kann sich in Aggressivität, Flucht in Form von Ängstlichkeit zeigen. Das Kind kann versuchen Veränderungen im Tagesablauf mit einem Beissen in die Hand und Schreien trotzdem durchzusetzen (Aggressivität). Die Angst vor dem Coiffeur-Besuch kann sich im Verstecken und Festhalten unter dem Bett zeigen, wenn der Coiffeur-Besuch wieder einmal ansteht (Ängstlichkeit)

- g. Kinder im Autismus-Spektrum haben häufig nur eine gering ausgeprägte Anpassungsfähigkeit. Sie passen ihr Verhalten nicht den Umständen und dem sozialen Umfeld an. Sie handeln häufig entgegen der sozialen Norm (Krakovich et al., 2016, S. 2049; Sarimski, 2016, S. 6). Manche Kinder im Autismus-Spektrum erkennen Kioske oder Einkaufsläden gut an ihren Logos, rennen in den Laden und bedienen sich an den Süßwaren. Andere Kinder im Autismus-Spektrum kennen die Regeln für Nähe und Distanz noch nicht und würden jeder Person, die Ihnen begegnet auf den Schoss sitzen.
- h. Kinder im Autismus-Spektrum haben repetitive Verhaltensweisen. Diese können zum Belastungserleben der Eltern beitragen (Hayes & Watson, 2013, S. 630). Wenn das Kind im Bus mit den Armen flattert und mit dem Oberkörper hin und her wippend lautiert, kann das die Aufmerksamkeit der Mitfahrenden auf sich ziehen. Auch wenn Kinder repetitive Gespräche führen und jeden Tag in vielen Situationen die gleichen Fragen stellen, kann dies Eltern sehr herausfordern.

Die besonderen Verhaltensweisen von Kindern im Autismus-Spektrum machen den grössten Teil des Belastungsempfindens der Eltern aus und stellen Eltern auf unterschiedliche Weise vor grosse Anforderungen.

6.3 Erziehung und Pflege des Kindes

Aufgrund der besonderen, häufig verzögerten Entwicklung des Kindes im Autismus-Spektrum, kann auch die Erziehung und Pflege des Kindes für die Eltern eine besondere Anforderung darstellen. Nachfolgend wird zuerst die Relevanz des Themas beschrieben. Anschliessend werden einige Aspekte aufgeführt, die zu einer Belastung durch die Erziehung und Pflege des Kindes führen können.

Relevanz des Themas

Auch der Aspekt der Erziehung und Pflege des Kindes wird häufig von den Eltern als herausfordernd empfunden. Sarimski (2016) hält fest, dass Eltern besondere Herausforderungen in der Erziehung erleben. Sie drücken aus, dass die Erziehung

anspruchsvoller erlebt wird als ursprünglich angenommen (S. 6). Pozo et al. (2014) stellen fest, dass vor allem die Unselbstständigkeit des Kindes im Alltag und Pflegeaufwand im Alltag für Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum eine Belastung darstellen.

Es gibt einen Unterschied im Belastungserleben von Müttern oder Vätern von Kindern mit Behinderungen (Gerstein, Crnic, Blacher & Baker, 2009, S. 987). Sarimski (2021) stellt fest, dass vor allem Mütter von Kindern mit Behinderungen sich in ihren Erziehungs- und Betreuungskompetenzen belastet fühlen (S. 30).

Anforderungen durch Erziehung und Pflege

Nachfolgend sind Aspekte aufgelistet, die von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum in der Erziehung und Pflege als belastend empfunden werden können. Wie auch im vorherigen Abschnitt erwähnt, ist jedes Kind im Autismus-Spektrum unterschiedlich. Nicht alle Aspekte müssen auffällig sein und die Aspekte können unterschiedliche Ausprägungen haben.

- a. Jungbauer und Meye (2008) stellen in ihrer qualitativen Befragung fest, dass Eltern sich im Alltag durch die Unselbstständigkeit des Kindes in vielen Lebensbereichen (bspw. An- und Ausziehen, Nahrungsaufnahme, Körperhygiene) belastet fühlen (S. 525). Das Kind wird weniger schnell selbstständig, pflegerische Tätigkeiten der Eltern werden weniger schnell durch die Selbstständigkeit des Kindes überflüssig. Dies bedeutet für Eltern, dass sie mehr Zeit für die Pflege des Kindes im Autismus-Spektrum aufwenden müssen als bei neurotypischen Kindern. Dadurch haben Eltern weniger Ressourcen für die Bewältigung anderer Aufgaben.
- b. Da viele Kinder im Autismus-Spektrum Schlafprobleme haben, kommt es auch bei den Eltern zu Schlafdefiziten (Jungbauer & Meye, 2008, S. 525; Eckert, 2012, S. 107). Es kann sein, dass das Kind regelmässig um 4 Uhr in der Nacht aufwacht und nicht mehr einschläft. Energiereserven können weniger gut im Schlaf aufgefüllt werden und Eltern müssen ihren Alltag und Beruf mit weniger Kraft bewältigen.
- c. Davis und Carter (2008) stellen einen grossen Zusammenhang zwischen dem Belastungserleben der Mütter von Kindern im Autismus-Spektrum und Regulationsstörungen (bspw. Essen, Schlafen und Emotionsregulation) fest (S. 1289). Wenn das Kind nur wenig oder sehr eingeschränkt isst, kann es sein, dass Eltern sich Sorgen über die Gesundheit des Kindes machen. Auch müssen die präferierten Nahrungsmittel immer verfügbar sein. Eine eingeschränkte Emotionsregulation kann zu einigen im 6.2 beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten führen.

- d. Viele Eltern erleben es als Belastung, dass ihr Kind eine permanente Betreuung und Beaufsichtigung benötigt (Tröster & Lange, 2019, S. 92). Ein Grund für die Notwendigkeit der permanenten Betreuung ist, dass Kindern im Autismus-Spektrum häufig das Gefahrenbewusstsein fehlt (Jungbauer & Meye 2008, S. 525). Wenn Türen und Fenster z. T. abgeschlossen werden müssen und Gefahren durch Strom, Messer, Autos, tiefes Wasser u. v. m. von den Kindern nicht eingeschätzt werden können, stehen Eltern unter permanenter Anspannung. Jede mögliche Gefahr muss im Voraus bedacht und beseitigt werden.
- e. Kinder im Autismus-Spektrum und einer intellektuellen Beeinträchtigung brauchen z. T. länger, um etwas Neues zu lernen. Auch haben sie oft Schwierigkeiten, sich an Veränderungen zu gewöhnen. Diese Voraussetzungen erschweren die Erziehung von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum (Sarimski, 2016, S. 6). Bis ein Kind im Autismus-Spektrum das eigene Verhalten anpasst und Regeln in der Familie lernt, kann es länger dauern als bei vielen neurotypischen Kindern.
- f. Häufig fällt es den Eltern schwer, eine positive Beziehung und emotionale Nähe zu ihrem Kind herzustellen (Tröster & Lange, 2019, S. 92). Durch die fehlende soziale Ausrichtung, das verminderte Interesse an Bezugspersonen und durch eingeschränkte sprachliche Fähigkeiten, ist der Beziehungsaufbau mit dem Kind erschwert. Wenn Liebe nicht auf die gängige Art ausgedrückt oder empfangen werden kann, besteht die Möglichkeit, dass die Beziehung von den Eltern als weniger liebevoll wahrgenommen wird.
- g. Aufgrund der Herausforderungen in der Erziehung machen Eltern sich Sorgen, die Elternrolle nicht kompetent ausfüllen zu können (Wiedebusch & Seelhorst, 2013, S. 213). Eltern zweifeln an ihrer eigenen Handlungsfähigkeit und ihren persönlichen Kompetenzen zur Erziehung und Pflege ihres Kindes (Eckert, 2012, S. 17f). Rittmann (2020b) bemerkt, dass Eltern immer wieder die Bedürfnisse der Kinder erkennen und beurteilen müssen, in welchem Masse diese von ihnen erfüllt werden müssen. Da die kindliche Bedürfnisäußerung bei Kindern im Autismus-Spektrum häufig nur schwer zu entschlüsseln ist, fühlen sich Eltern häufig nicht selbstwirksam. Sie fühlen sich in ihrer Elternrolle nicht kompetent (S. 109+111f).
- h. Eltern erleben, dass sich ihr Kind häufig weniger schnell entwickelt als andere Kinder im selben Alter. Dies führt dazu, dass Eltern sich z. T. selbst die Schuld zuschreiben. Die Autismus-Spektrum-Diagnose wird deshalb häufig zunächst als Schock und später als Erleichterung empfunden (ebd., S. 112).
- i. Eltern erleben eine Wiederbelebung elterlicher Bindungs- und Beziehungserfahrungen aus ihrer Ursprungsfamilie. Ungünstige Bewältigungsmuster

werden besonders deutlich, wenn das Verhalten des Kindes anspruchsvoll ist (siehe Kapitel 11). Der Umgang mit eigenen negativen Gefühlen wird zunehmend schwieriger (ebd., S. 111). Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum haben z. T. Schwierigkeiten, das eigene Verhalten in Bezug auf das Kind zu kontrollieren und reagieren gereizt auf das herausfordernde Verhalten der Kinder (Sarimski, 2016, S. 6).

Da die Entwicklung, das Verhalten, die Erziehung und die Betreuung von jedem Kind im Autismus-Spektrum unterschiedlich ist, kann es sinnvoll sein, die Situation der Familie mit dem ABC2X-Modell genauer zu erfassen. Um möglichst viele Faktoren sammeln zu können, wird in Kapitel 13.2 ein Erfassungsfragebogen vorgestellt, der auf den Erkenntnissen dieser Arbeit aufbaut. Dadurch wird offensichtlich, ob und wie sehr die Situation aufgrund der Besonderheiten des Kindes von den Eltern als Belastung erlebt wird. Anschliessend können passende Unterstützungsangebote, Beratungen oder Informationen zu der konkreten Situation der Eltern bereitgestellt werden. Wie diese Besonderheiten des Kindes und die damit verbundenen Fragen der Eltern erfasst werden können, wird im Kapitel 13.2 genauer beschrieben.

In diesem Kapitel wurden die Anforderungen aufgrund der Besonderheiten des Kindes im Bereich Entwicklung, Verhalten und Erziehung und Pflege betrachtet. Dabei wurde deutlich, dass Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum in vielen Bereichen besonders herausgefordert sind. Neben den genannten Anforderungen erleben Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum häufig noch spezifische zusätzliche Anforderungen.

7 aA – Ansammlung von Anforderungen

Der Alltag von Eltern mit neurotypischen Kindern bringt zahlreiche Anforderungen mit sich. Jede Familie erlebt unterschiedliche Anforderungen und auch die Anzahl und Intensität variiert bei jeder Familie. Die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum bringt jedoch auch ganz spezifische Anforderungen mit sich.

Paynter et al. (2013) fassen mehrere Studien zur Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum zusammen und kommen zum Ergebnis, dass das Leben mit einem Kind im Autismus-Spektrum, viele weitere Anforderungen an die Eltern stellt (S. 1185). Sie stellen fest, dass der eindeutigste und konsistenteste Prädiktor für elterlichen Stress die Ansammlung von Anforderungen durch die Umwelt ist (S. 1191) (vgl. Derguy et al., 2016, S. 1901).

Anschliessend werden die Anforderungen betrachtet, die besonders Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum betreffen und die häufig in Studien und Fachbüchern ausgeführt werden. In dieser Arbeit werden alle anderen möglichen Anforderungen neben A -

Besonderheiten des Kindes im Autismus-Spektrum, die mit einem Kind im Autismus-Spektrum zu tun haben, als *aA – Ansammlung von Anforderungen* definiert. Es werden auch Quellen verwendet, welche die Anforderungen von Eltern von Kindern mit Behinderung betrachten. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Quellen nicht die Situation von Eltern von Kindern mit einer spezifischen Behinderung betrachten. Viele der nachfolgend aufgeführten Themen weisen Überschneidungen auf. Es wurde darauf geachtet, die Themen nicht in mehreren Bereichen doppelt aufzuführen. Die Themen wurden so sortiert, dass ähnliche Aspekte einem Thema zugeordnet wurden.

7.1 Auseinandersetzung mit der Autismus-Spektrum-Diagnose

Nachfolgend werden die besonderen Anforderungen an Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum in der Zeit vor und nach der Diagnosestellung betrachtet. Anschliessend werden die Anforderungen aufgrund der unsicheren Zukunftsperspektive erläutert.

Anforderungen vor Diagnosestellung

Sarimski (2021) beschreibt, dass Kinder im Autismus-Spektrum zunächst eine unauffällig erscheinende Entwicklung haben. In der frühen Kindheit können Schwierigkeiten beim Verstehen und Gebrauch von Sprache, bei emotionalen Kompetenzen und beim Verstehen von sozialen Anforderungen sichtbar werden. Dies führt mit der Zeit zu einer tiefen Verunsicherung bei den Eltern. Die Beobachtungen der Eltern werden von Kinderärzten, Kinderärztinnen oder anderen Fachpersonen häufig zuerst nicht ernstgenommen. Dadurch verzögert sich die Diagnosestellung. Gerade bei bildungsfernen Familien oder Familien mit Migrationshintergrund ist der Weg zu einer fachgerechten Diagnose schwierig. Familien mit begrenzten Deutschkenntnissen haben oft erst spät Zugang zu entsprechenden Einrichtungen und Hilfen (S. 66f). Döringer (2020) stellt fest, dass häufig Monate bis mehrere Jahre vergehen, bis eine Diagnose gestellt wird. Die Diagnose kann häufig erst gestellt werden, wenn die Diskrepanz zu neurotypischen Kindern in der Entwicklung und die Summe an Verhaltensbesonderheiten dem sogenannten Störungsbild relativ eindeutig zuzuordnen sind. Viele Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum sind der Auffassung, dass es zu lange gedauert hat, bis die Diagnose Autismus-Spektrum bei ihrem Kind gestellt wurde (S. 20).

Anforderungen nach Diagnosestellung

Wenn in einer Familie ein Kind mit einer Behinderung geboren wird, kann dies ein kritisches Lebensereignis für die Eltern darstellen, das anfangs mit negativen Emotionen und tiefgreifenden Anpassungsprozessen verbunden ist (Stein & Barkowski, 2013, S. 63). Sarimski (2021) fasst die Erfahrung von Eltern mit einem Kind mit einer Behinderung aus mehreren Quellen zusammen. Eltern erfahren zu unterschiedlichen Zeitpunkten von der Diagnose ihres Kindes. Auch die Art der Mitteilung einer dauerhaften Behinderung des Kindes variiert stark. Die Diagnosestellung bedeutet für die meisten Eltern, dass sie sich von

Hoffnungen und Träumen von einer unbeschwerten Entwicklung des Kindes verabschieden müssen und sich auf neue Herausforderungen einstellen müssen (S. 18)

Schock, Trauer, Ängste vor der Zukunft, Schuldgefühle und Wut gehören zum Spektrum der emotionalen Reaktionen von Eltern, die in dieser Phase ‚normal‘ sind. Sie fühlen sich zunächst dem Schicksal, das sie und ihr Kind getroffen hat, hilflos und ohnmächtig ausgeliefert. (ebd., S. 18)

Auch Gefühle von „Enttäuschung, Trauer, Angst vor der Zukunft, Selbst- oder Schuldvorwürfe, Wut auf das Schicksal oder Gefühle der Ohnmacht und Depression“ (ebd., S. 26) treten häufig auf. Eckert (2012) stellt fest, dass Eltern häufig eine Ambivalenz von Akzeptanz und Ablehnung der Behinderung ihres Kindes empfinden. Sie stellen sich die Frage nach dem: „Warum hat das Kind eine Behinderung? Warum trifft es gerade uns?“. Auch stellen sich die Eltern die Frage, wer für die Behinderung des Kindes verantwortlich ist (Selbstverschulden, Verschulden der Ärzte, das Schicksal) (S. 107).

Viele Eltern empfinden die Diagnosemitteilung als eine potenziell traumatische Erfahrung. Auch die Art, wie die Diagnose mitgeteilt wurde, beschreiben Eltern als eher karg und wenig einfühlsam (Sarimski, 2021, S. 17f). Während Eltern nach der Diagnosestellung ihres Kindes auf individuelle Beratung und Therapie warten müssen, erleben sie häufig eine starke Unsicherheit in Bezug auf die Diagnose, eine mögliche Therapie, Unterstützungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven. Sie berichten von grossen Informationsdefiziten (Jungbauer & Meye, 2008, S. 527; Sarimski 2021, S. 18). Eltern fühlen sich oft alleingelassen und haben Ohnmachtsgefühle. Sie haben den Eindruck, „dass in dieser Zeit wichtige therapeutische Chancen versäumt werden, was später nicht mehr wettgemacht werden kann“ (Jungbauer & Meye, 2008, S. 527). Stein und Barkowski (2013) stellen fest, dass sich Eltern nach der Diagnose häufig Informationen über das Störungsbild und über Unterstützungsmöglichkeiten selbst erarbeiten müssen. Sie erhalten dabei meist wenig professionelle Hilfe. Laut Aussagen der Eltern existiert wenig auch für Laien verständliche Literatur (S. 67).

Sarimski (2021) beschreibt, dass Eltern von Kindern mit einer Behinderung nach der Mitteilung der Diagnose ihres Kindes auf kognitiver Ebene in folgenden Bereichen herausgefordert sind. Folgende Anforderungen stellen sich den Eltern:

- a. Beschaffung von Informationen über die Behinderung und über Entwicklungsperspektiven
- b. Verstehen von Informationen zu medizinischer und pädagogischer Unterstützung für das Kind mit Behinderungen, Überblick über Hilfen durch medizinische

Fachpersonen, sonderpädagogische (Früh-) Förderstellen und Beratungsstellen verschaffen

- c. Auseinandersetzen mit den Voraussetzungen für sozialrechtliche Hilfen (Pflegegeld, Erstattung von Hilfsmittelkosten u. a.) und von Assistenzleistungen (S. 25)

Zukunftsperspektiven

Arens-Wiebel (2019) bemerkt, dass die Entwicklung von Kindern im Autismus-Spektrum oft sehr individuell verläuft. Es ist deshalb unmöglich, Prognosen zu stellen, wie sich das Kind entwickeln wird und welche Fähigkeiten es erlernen wird. Die Autismus-Spektrum-Symptome können durch entsprechende Förderung gemildert werden, aber es gibt keine endgültige Heilung. Eine schwere, lebenslange Beeinträchtigung wird immer bleiben (S. 27). Wiedebusch und Seelhorst (2013) stellen fest, dass sich Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum häufig um die Zukunft des Kindes sorgen. Die unsichere Prognose über den Verlauf und die Zukunftsperspektiven des Kindes verunsichert die Eltern. Sie erleben Sorge und Ungewissheit, in welchem Umfang bestehende Entwicklungsrückstände aufgeholt werden können (S. 213). Aufgrund der unklaren Zukunftsperspektive für das Kind sind auch die Auswirkungen auf die familiäre Situation meist schwer vorauszusagen (Eckert, 2012, S. 17f).

Ebenfalls empfinden Eltern Sorgen um die eigene Zukunft. Gründe für die Zukunftsängste sind möglicherweise das Gefühl der lebenslangen Verantwortung für das Kind und die Unsicherheit, ob die angestrebten Lebensziele noch realisierbar sind (Bellingrath et al., 2009, S. 152).

7.2 Ökonomische Anforderungen

Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum stehen vor zeitlichen und finanziellen Herausforderungen. Auch bürokratische Prozesse sind meist so gestaltet, dass sie hohe zeitliche und kognitive Anforderungen für die Eltern darstellen.

Zeitliche Anforderungen

Zeit ist eine zentrale Ressource in der Lebensgestaltung. Die Menge an verfügbarer Zeit bestimmt die Möglichkeit, arbeiten zu gehen, Zeit mit der Familie, in der Partnerschaft und für die Erholung zu verbringen. Eltern von Kindern mit Behinderung erleben häufig eine ausgeprägte und langanhaltende zeitliche Inanspruchnahme durch das Kind (Bellingrath et al., 2009, S. 152).

Auch Sarimski (2021) stellt fest, dass gerade die Fülle der praktischen Anforderungen die Kräfte der Eltern von Kindern mit Behinderung im hohen Masse beanspruchen. Besonders zeitintensiv sind die Pflege und Unterstützung des Kindes, das häufig in der Selbstständigkeit eingeschränkt ist (siehe Kapitel 6.3). Das führt dazu, dass Eltern häufig

länger als bei neurotypischen Kindern ihre Kinder beim An- und Ausziehen, Zähneputzen, bei der Nahrungsaufnahme und bei der Hygiene unterstützen müssen (Sarimski, 2021, S. 25f). Auch muss das Kind in vielen Fällen permanent intensiv betreut und beaufsichtigt werden (Jungbauer & Meye, 2008, S. 526).

Eckert (2012) bemerkt, dass Eltern von Kindern mit Behinderung häufig weite Anfahrtswege zu therapeutischen Einrichtungen auf sich nehmen müssen, um ihr Kind zur Therapie zu bringen. Dies ist mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Auch macht der spezifische Förder- oder Therapiebedarf der Kinder Kontakte zu Fachpersonen nötig, was zusätzlich den Planungsbedarf erhöht sowie die Flexibilität und die persönlichen Freiräume einschränken kann (S. 6).

Finanzielle Anforderungen

Die finanzielle Situation wird beeinflusst durch Einnahmen und Ausgaben. Bei Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum kann es z. T. zu finanziellen Einbussen und somit zu finanziellen Herausforderungen kommen, da oft ein Elternteil auf Berufstätigkeit oder Karriere verzichten muss, um die Betreuung des Kindes zu gewährleisten (Jungbauer & Meye 2008, S. 527; Rittmann, 2020b, S. 112).

Sarimski (2021) stellt fest, dass Eltern von Kindern mit Behinderung vor finanziellen Herausforderungen aufgrund von finanziellen Mehrausgaben stehen. Denn die Fahrt zu den Einrichtungen und zusätzliche Hilfsmittel für das Kind stellen hohe Zusatzkosten dar, die häufig nicht vollständig erstattet werden (S. 26). Auch das Finanzieren von Therapiekosten, höhere Kosten für Kinderbetreuung und ausserschulischen Aktivitäten können für Eltern grosse finanzielle Anforderungen darstellen (Paynter et al. 2013, S. 1185). Deshalb erscheint es nachvollziehbar, wie Krakovich et al. (2016) feststellen, dass Eltern mit niedrigerem Einkommen, grösseren Stress in der Betreuung ihres Kindes im Autismus-Spektrum empfinden (S. 2050).

Anforderungen durch Bürokratie

Fricke (2020) bemerken, dass auch die Bürokratie für Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum eine besondere Anforderung darstellen kann. Um finanzielle Unterstützung oder Betreuung durch Externe zu beantragen, müssen Eltern zuerst recherchieren, welche Unterstützung ihnen zusteht. Wenn Eltern Hilfen in Anspruch nehmen möchten, Therapien beantragen und mit Behörden kommunizieren, stehen die Eltern immer wieder vor der Herausforderung, dass bürokratische Prozesse kompliziert, Formulare und Abrechnungen schwer verständlich und nicht in einfacher Sprache formuliert sind. Eltern wünschen sich einfachere, verständliche, gebündelte bürokratische Prozesse und Formulare (S. 114). Auch ist die Bewilligung von Unterstützungsmassnahmen und spezifischen Fördermassnahmen häufig mit monate- bis jahrelangen Wartezeiten verbunden (Teriete, 2020, S. 26). Die häufige

Auseinandersetzung mit Behörden, Kostenträgern und Leistungserbringern wird als zeitraubend und nervenaufreibend empfunden (Jungbauer & Meye, 2008, S. 527).

Neben ökonomischen Anforderungen stehen Eltern auch vor besonderen sozialen Anforderungen.

7.3 Soziale Anforderungen

Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum sind aufgrund mehrerer Faktoren in der Selbstfürsorge und in ihren sozialen Beziehungen besonders herausgefordert.

Selbstfürsorge – Zeit für sich selbst

Viele Eltern sehen sich durch die zahlreichen zeitlichen Anforderungen in ihrer Lebensgestaltung eingeschränkt. Eigene Bedürfnisse und Interessen werden auf Dauer zurückgestellt, da neben dem Alltag kaum noch Zeit und Kraft für entlastende Aktivitäten vorhanden sind (Bellingrath et al., 2009, S. 152; Jungbauer & Meye, 2008, S. 526). Persönliche Interessen und Bedürfnisse können häufig nicht mit den Anforderungen an die Elternrolle durch das Kind vereinbart werden (Eckert, 2012, S. 17f; Tröster & Lange, 2019, S. 91f). Die zeitlichen Ressourcen reichen nicht aus, um auf eine angemessene Selbstfürsorge achten zu können. Da eine Fremdbetreuung der Kinder aufgrund der Verhaltensbesonderheiten eher schwierig ist, haben Eltern häufig keine Zeit, die sie allein und nach freier Verfügung nutzen können. Erholung und Selbstfürsorge können nicht oder nur ungenügend wahrgenommen werden. Dadurch können sich wichtige Ressourcen nur unzureichend regenerieren.

Anforderungen an die Partnerschaft

Laut Sarimski (2016) ist die Partnerbeziehung in Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum besonders hohen Herausforderungen ausgesetzt, weshalb Mütter häufiger eine hohe Belastung in der Partnerschaft empfinden (S. 8). Vor allem die häufig nicht angepassten Verhaltensweisen des Kindes können laut Preissmann (2015) eine erhebliche Belastung darstellen und zu Streitigkeiten in der Partnerschaft führen. Auch fehlt vielen Eltern die Zeit, um bewusst ihre Partnerschaft pflegen zu können (S. 114) (vgl. Bellingrath et al., 2009, S. 152).

Wie Sarimski (2021) bemerkt, erleben Eltern von Kindern mit Behinderungen häufig Enttäuschung, Trauer und Angst. Eltern durchlaufen im Trauerprozess unterschiedliche Phasen. Dabei durchläuft jeder der beiden Partner oft zu unterschiedlichen Zeitpunkten diesen Trauerprozess. Es kann eine grosse Herausforderung für die Partnerschaft darstellen, wenn sich die Eltern nicht in der gleichen Phase im Trauerprozess befinden. Wenn die Partner diese Gefühle zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchleben, sind

emotionale Nähe und wechselseitige Unterstützung in der Partnerschaft gefährdet und müssen neu gesichert werden (S. 25f).

Hartley et al. (2010) stellen fest, dass Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum sich fast doppelt so häufig scheiden lassen wie Eltern ohne Kinder im Autismus-Spektrum. $\frac{1}{4}$ der befragten Eltern beschrieben, dass sie sich vor der während der Zeit der Untersuchung getrennt haben (S. 7f).

Anforderungen bei Geschwisterkindern

In Familien mit einem Kind im Autismus-Spektrum ist die Gleichstellung der Geschwisterkinder in Form von Aufmerksamkeit und Zeit durch die vielen wöchentlichen Förderprogramme des Kindes im Autismus-Spektrum schwer zu realisieren (Stein & Barkowski, 2013, S. 66). Dadurch erleben Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum häufig Schuldgefühle gegenüber den Geschwistern des Kindes im Autismus-Spektrum. Die Eltern sind besorgt, dass die Bedürfnisse der Geschwisterkinder vernachlässigt werden und dass sich dies negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirken könnte (Jungbauer & Meye, 2008, S. 526).

Rittmann (2020b) bemerken, dass bei neurotypischen Geschwistern die Geschwister mit der Zeit eine eigene Einheit bilden. Sie beginnen häufig damit, miteinander zu spielen und entlasten dadurch die Eltern, da sie weniger Zeit für das Spielen mit den Kindern aufwenden müssen. Geschwisterbeziehungen in einer Familie mit einem Kind im Autismus-Spektrum unterliegen nicht den gewöhnlichen Gesetzmässigkeiten. Die Spielinteressen sind häufig sehr unterschiedlich. Jüngere Geschwister können das ältere Geschwisterkind im Autismus-Spektrum in der Entwicklung überholen und Funktionen übernehmen, welche normalerweise ein älteres Geschwisterkind übernehmen würde. Es besteht die Gefahr der Parentifizierung, also dass Geschwister Aufgaben und Verantwortung der Eltern für das Kind im Autismus-Spektrum übernehmen (S. 112).

Je mehr Kinder die Eltern einer Familie haben, desto weniger Zeit haben die Eltern für das einzelne Kind. Mehr Kinder zu haben, wird mit erhöhten Anforderungen und erhöhten Stresserleben der Eltern in Verbindung gebracht (Krakovich et al., 2016, S. 2049).

Wenig soziale Kontakte

Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum haben häufig Mühe soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Sie sind stärker gefährdet, sozial isoliert zu sein als andere Eltern (Sarimski, 2016, S. 8). Es gibt mehrere Faktoren, die eine soziale Isolation der Eltern begünstigen:

Eltern von Kindern mit Behinderung erleben in ihrem sozialen Umfeld so genannte soziale Regelverletzungen durch Fehlen adäquater Anerkennung, Achtung und

Unterstützungsbereitschaft (Eckert, 2012, S. 17f). Freunde und Bekannte ziehen sich von den Familien zurück, da das Zusammensein mit der Familie z. T. als belastend und kompliziert empfunden wird (Jungbauer & Meye, 2008, S. 526).

Hinzu kommt zum einen, dass – wie vorher ausgeführt – oft ein Mangel an zeitlichen Ressourcen und Energie, das Pflegen von Kontakten erschwert ist. Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum haben starke soziale Rückzugstendenzen. Es kommt wiederholt zum Verlust sozialer Kontakte (Jungbauer & Meye, 2008, S. 526). Darüber hinaus stellen Davis und Carter (2008) einen grossen Zusammenhang zwischen dem Belastungserleben der Mütter von Kindern im Autismus-Spektrum und der Kontaktbereitschaft des Kindes fest (S. 1288). Da Kinder im Autismus-Spektrum häufig eher wenig kontaktbereit sind und Mühe mit Veränderungen (neue Personen) haben, erschwert dies den sozialen Kontakt der Eltern.

Fehlendes Zugehörigkeitsgefühl

Rittmann (2020b) beschreibt, dass bei Kindern im Autismus-Spektrum in den ersten Lebensjahren häufig keine Erklärung für die Entwicklungsschwierigkeiten gefunden wird. Aufgrund der Ratlosigkeit wird den Eltern die Schuld für die Verhaltensschwierigkeiten des Kindes zugewiesen. Da die Behinderung ihres Kindes für sie und andere (noch) nicht offensichtlich ist und aufgrund der späten Diagnosestellung entfällt für die Eltern die Möglichkeit, sich in den ersten Lebensjahren des Kindes einer Elterngruppe zugehörig und verstanden zu fühlen und sich in der Gruppe Unterstützung zu holen. In ihrer Unsicherheit verausgaben sich Eltern häufig im Aufbringen von Zeit und Energie, um ihr Kind „gesund zu fördern“ oder sie ziehen sich zurück und isolieren sich von anderen Eltern. Die Diagnose *Autismus-Spektrum* wird dann zuerst als Schock erlebt, aber viele Eltern erleben die Diagnose auch als Erleichterung. Erst jetzt können sie das Verhalten ihres Kindes einordnen und passende Förderung kann beginnen. Wenn Eltern dann andere Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum treffen, fühlen sie sich das erste Mal mit ihren Sorgen und Schwierigkeiten verstanden (S. 109).

Anforderungen durch die Gesellschaft

Jungbauer & Meye (2008) stellen fest, dass Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum von der Gesellschaft oft mit Unverständnis aufgrund des Verhaltens des Kindes behandelt werden (siehe Kapitel 6.2), da das Kind keine sichtbare Behinderung aufweist. Das Kind verhält sich häufig nicht der Situation angepasst. Die Eltern machen oder befürchten Stigmatisierungserfahrungen (bspw. Situationen, die als peinlich erlebt werden, Eltern schämen sich für das Verhalten ihrer Kinder) und werden mit unangenehmen Reaktionen auf das Kind mit Behinderung im öffentlichen Raum konfrontiert. Nicht nur schauen Menschen die Eltern und das Kind im Autismus-Spektrum „komisch“ an, wenn das Kind im Geschäft laut schreit oder sich selbst verletzt – oft richten Menschen in der Gesellschaft auch scharfe

Kritik für das unerwünschte Verhalten ihres Kindes an die Eltern (S. 526) (vgl. Eckert, 2012, S. 17f). Jungbauer und Meye (2008) stellen fest, dass Eltern dies als sehr belastend empfinden und deshalb schneller zu einem sozialen Rückzug tendieren. Potenzielle Stigmatisierungserfahrungen werden durch die familiäre Privatsphäre vermieden (S. 526). Auch Paynter et al. (2013) stellen fest, dass Eltern sich aufgrund des herausfordernden Verhaltens eher zurückziehen und sozial isolieren (S. 1193).

Die Familien unternehmen eher selten gemeinsame Familienaktivitäten, da die Betreuung des Kindes im Autismus-Spektrum ausserhalb der gewohnten, häuslichen Umgebung als zu aufwendig, anstrengend und evtl. unangenehm empfunden wird.

7.4 Fehlende Entlastung

Viele Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum benötigen in ihrer Situation Unterstützung. Diese ist aber aufgrund mehrerer Faktoren erschwert oder ist nicht vorhanden.

Wenig Unterstützung und Betreuung

Fremdbetreuung durch Verwandte und Bekannte sowie Babysitter gehören im Alltag von Familien mit neurotypischen Kindern zu regulären Entlastungsmöglichkeiten. Eckert (2012) stellt fest, dass Eltern von Kindern mit Behinderung weniger auf Unterstützung in der Betreuung durch bspw. Grosseltern oder Nachbarn zurückgreifen können (S. 6). Laut Stein und Barkowski (2013) könnte bei Kindern im Autismus-Spektrum vor allem das z. T. anspruchsvolle Verhalten ein Grund dafür sein. Allgemein erleben Eltern wenig Unterstützung von ihrem sozialen Umfeld (S. 66). Diese Feststellungen weisen auf wichtige fehlende Ressourcen hin.

Unzufriedenheit mit der Beratung/Therapie

Laut Wiedebusch und Seelhorst (2013) erhoffen sich Eltern Entlastung durch Therapie und Beratung von Fachpersonen. Diese Hoffnungen werden aber z. T. nicht erfüllt. Wenn das Kind dann einen Therapieplatz erhält, sind Eltern z. T. unsicher, ob das Kind angemessen gefördert wird und gefördert werden kann. Wenn die Entwicklungsfortschritte des Kindes trotz der Therapie langsamer vorwärts gehen als erwünscht, kann dies die Eltern verunsichern. Zudem erleben die Eltern häufig eine Mehrbelastung durch die spezielle Förderung (Wiedebusch & Seelhorst, 2013, S. 213). Auch die Fahrten von einer Fördermöglichkeit zur anderen werden von den Eltern als Belastung wahrgenommen (Stein & Barkowski, 2013, S. 66).

Bei manchen Eltern besteht eine grosse Unzufriedenheit in Bezug auf die professionelle Beratung. Sie sehen sich zu wenig mit konkreten Umgangsvorschlägen unterstützt, da die Belastung im Alltag mit dem Kind häufig von den Fachpersonen nicht als

stark wahrgenommen wird (Stein & Barkowski, 2013, S. 66f). Auch stellen Eltern ein mangelndes Wissen über das Autismus-Spektrum der Fachleute fest, was die wahrgenommene Wirksamkeit der Unterstützung schmälert (Jungbauer & Meye, 2008; Lang, 2014, beide zitiert nach Fricke, 2020, S. 115).

Das ABC2X-Modell kann verwendet werden, um auch die Ansammlung von Anforderungen der Eltern zu sammeln (siehe Anhang 1). Erst wenn die Ansammlung an weiteren Anforderungen erfasst werden, kann die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum nachvollzogen und konkrete Unterstützungsmöglichkeiten zu den einzelnen Anforderungen gefunden werden.

Im Kapitel 6 und Kapitel 7 wurden potenzielle belastende Faktoren für die Eltern betrachtet. McStay et al. (2014) stellt fest, dass keine Studie alle bekannten möglichen Belastungen mit einbezieht, um sie anhand des ABC2X-Modells zu analysieren und die Anpassung der Familie zu erklären und vorauszusagen (K. „Limitations of Current Research“). Wie auch Bellingrath et al. (2009) schon festgestellt haben: Die Forschungslage zum Belastungserleben der Eltern scheint uneindeutig und nicht ausreichend geklärt. Es bestehen scheinbare Widersprüche (S. 147).

Um die Anforderungen aufgrund der Besonderheiten des Kindes (A) und die Ansammlung von Anforderungen (aA) bewältigen zu können stehen den Eltern interne (B) und externe (bB) Ressourcen zur Verfügung.

8 B – Interne Ressourcen

In dem nachfolgenden Kapitel werden die möglichen internen Ressourcen von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum betrachtet. Wie bereits in Kapitel 4.4 erwähnt, betrachtet das ABC2X-Modell Ressourcen als einen positiven Einflussfaktor für die Familie, um mit den Anforderungen (A und aA) umgehen zu können. Erst wenn eine Person die Anforderungen als grösser empfindet als die vorhandenen Ressourcen, wird in der Situation Stress empfunden. Tröster und Lange (2019) halten fest, dass Ressourcen als Schutzfaktoren gegen Stress dienen können. Sie können die Auswirkungen der hohen Belastung reduzieren (S. 17). Li-Tsang et al. (2001, zitiert nach Retzlaff und Schlippe, 2019) stellen fest, dass Ressourcen nicht zwingend alle im vollen Umfang und im gleichen Masse vorhanden sein müssen. Je nach Familiengeschichte, Fähigkeiten, mit Anforderungen umzugehen, und Bedürfnissen ist die Familie auf mehr oder weniger Ressourcen angewiesen. Auch können nicht alle Familien die vorhandenen Ressourcen in gleichem Masse nutzen. Wenn Ressourcen vorhanden sind, führt das nicht zwingend dazu, dass die Familie mit den Anforderungen umgehen kann (S. 87).

Zahlreiche Studien weisen auf die hohe Belastung von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum hin. Dagegen gibt es kaum Untersuchungen, die einen Fokus auf mögliche positive elterliche Merkmale legen, welche die Belastungen abschwächen bzw. die Anpassung der Familie positiv beeinflussen könnten (Hayes & Watson, 2013, S. 639).

Es gibt mehrere Schemata, die Ressourcen klassifizieren. Hier wird die Unterscheidung von internen und externen Ressourcen aus dem ABC2X-Modell von Paynter et al. (2013) übernommen. Als interne Ressourcen werden in dieser Arbeit individuelle und familiäre Ressourcen zusammengefasst. Sie werden somit abgegrenzt dargestellt zu den sozialen, externen und zeitlichen Ressourcen.

Ergänzend zur Studienlage über Ressourcen von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum wurden auch Ressourcen aufgeführt, die allgemein als protektive Faktoren für die Situation von Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung wirken. Die Ressourcen werden kurz beschrieben und eine mögliche Kompensation von Anforderungen wird als Beispiel aufgeführt.

8.1 Individuelle Ressourcen

Unter individuellen Ressourcen werden Ressourcen verstanden, die eine einzelne Person mitbringt, um die Anforderungen zu bestehen, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und um die eigene Gesundheit zu erhalten.

Körperliche Ressourcen

Physische, also körperliche, Gesundheit kann als eine Ressource betrachtet werden (Beresford, 1994; Hintermair, 2002, beide zitiert nach Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 85f). Eltern, die körperlich fit und gesund sind, können gewisse Anforderungen eher kompensieren (vgl. Bernhard & Wermuth, 2011, S. 14; Sarimski, 2021, S. 36). So können kurze Nächte und fehlender Nachtschlaf unter Umständen besser verkraftet und auch eine Vielzahl an körperlichen Anforderungen durch bspw. die Erziehung und Pflege des Kindes einfacher bewältigt werden.

Psychische Ressourcen und Persönlichkeitsvariablen

Psychische und emotionale Stabilität können als weitere Ressourcen betrachtet werden (Beresford, 1994; Hintermair, 2002, beide zitiert nach Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 85). Emotionale Stabilität verringert den empfundenen Stress, wenn das Kind bspw. Verhaltensauffälligkeiten zeigt, und anspruchsvolle Situationen können länger ausgehalten werden.

Zu den psychischen Ressourcen können ebenfalls Persönlichkeitsvariablen wie Optimismus, Extraversion und Humor gezählt werden (Retzlaff & Schlippe, 2019, S.85). Diese beeinflussen die Bewertung der Situation. Anspruchsvolle Situationen werden als

weniger negativ wahrgenommen und evtl. umgedeutet (siehe Kapitel 11.4 Kognitives Reframing).

Selbstregulation kann ebenfalls eine psychische Ressource darstellen. Unter Selbstregulation versteht Eckert (2014) Fähigkeiten wie Sinnerleben, Selbstwerterleben und Selbstreflexion (S. 21). Selbstwerterleben ermöglicht es, mehr für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und das eigene Handeln als sinnvoll zu bewerten. Selbstreflexion erleichtert das aktive Bewältigen von Herausforderungen, auf welche die Person selbst mit ihrem Verhalten Einfluss nehmen kann. Sinnerleben wird in Kapitel 10.3 näher betrachtet.

Weiter können positive Eigenschaften, Selbstbewusstsein und gewisse Handlungsmuster als mögliche personale Ressourcen genannt werden, die unter psychischen Ressourcen verortet werden können (Beresford, 1994; Hintermair, 2002, beide zitiert nach Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 85) (vgl. Paynter et al., 2013, S. 1185). Auch Hayes und Watson (2013) stellen fest, dass gewisse Charaktereigenschaften der Eltern den Stress der Familie reduzieren können (S. 638f). Eine gut angepasste Persönlichkeit und geringe Beschäftigung mit negativen Gedanken werden ebenfalls als Ressourcen genannt (Li-Tsang et al., 2001; Yau & Li-Tsang, 1999, beide zitiert nach Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 85). Eine Persönlichkeit, die sich schnell an neue und herausfordernde Situationen anpassen kann, wird in diesen Situationen weniger Belastung erleben als eine Person, die Mühe mit neuen Herausforderungen hat. Zusätzlich kann das Beschäftigen mit negativen Gedanken das Stressempfinden erhöhen.

Kognitive Fähigkeiten und Problemlösefähigkeiten

Kognitive Fähigkeiten und Problemlösefähigkeiten können als wichtige individuelle Ressourcen bezeichnet werden (Beresford, 1994; Hintermair, 2002, beide zitiert nach Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 85). Trösken und Grawe (2003, S. 97f, zitiert nach Eckert, 2012) nennen auch Handlungskompetenz, die Fähigkeit zu autonomem Denken und Handeln und intellektuelle Begabung als kognitive Fähigkeiten (S. 33). Durch kognitive Fähigkeiten und Problemlösefähigkeiten können bspw. Anforderungen und zeitliche Ressourcen besser vereinbart sowie Abläufe bei den vielzähligen praktischen Anforderungen verbessert werden.

Essenziell ist auch die Fähigkeit, Ungewissheit aushalten zu können und zu wollen, sowie flexibel und kreativ auf Probleme reagieren zu können. Ebenso kann die Orientierung an der Zukunft die Anpassung der Familie positiv beeinflussen (Keupp, 2003, zitiert nach Eckert, 2012, S. 32). Diese Problemlösefähigkeiten können die Wahl der Bewältigungsstrategie nachhaltig beeinflussen. Eltern, die flexibel mit Problemen umgehen können und sich an der Zukunft orientieren werden vermutlich eher problem-fokussierte Bewältigungsstrategien wählen (siehe Kapitel 11.3).

Das Stresserleben kann durch internale Kontrollüberzeugung und eine hohe Einschätzung eigener Fähigkeiten reduziert werden (Hassal et al., 2005; Heckmann, 2004, beide zitiert nach Bellingrath et al., 2009, S. 152). „Eltern, die ihr Handeln als wirksam und effektiv erleben und viele Handlungsoptionen in Problemsituationen offen haben, erleben ihren Stress als weniger hoch belastend“ (ebd., S. 152).

Soziale Fähigkeiten

Soziale Kompetenzen, u. a. Offenheit in der Kommunikation (Trösken und Grawe, 2003, S. 97f, zitiert nach Eckert, 2012, S. 33) können von Vorteil sein, um das soziale Umfeld zu aktivieren, um Unterstützung organisieren zu können und um Beziehungen trotz der hohen Anforderung weiterhin aufrechterhalten zu können. Auch Beziehungsfähigkeit (um positive, förderliche soziale Netzwerke knüpfen zu können) wird von Keupp (2003, zitiert nach Eckert 2012) als Grundlage für Widerstandskraft aufgeführt (S. 32).

Erziehungskompetenz

Tröster und Lange (2019) fassen mehrere Studien zum Selbstwirksamkeitserleben von Müttern zusammen und stellen fest, dass eine der bedeutendsten individuellen Ressourcen die erziehungsbezogene Selbstwirksamkeitserwartung ist. Sind Eltern der Überzeugung, den Anforderungen der Erziehung ihres Kindes gewachsen zu sein, ist das Belastungsempfinden geringer ausgeprägt. Im Umkehrschluss ist die empfundene Belastung grösser, wenn Eltern sich in der Erziehung nur gering selbstwirksam erleben und einschätzen (Ardelt & Eccles, 2011; Giallo, Wood, Jellet & Porter, 2013; Kuhn & Carter, 2006, alle zitiert nach Tröster & Lange, 2019, S. 17f). Haben Mütter ein starkes Vertrauen in die eigene Erziehungskompetenz, neigen sie weniger zu ängstlichen und depressiven Symptomen, vor allem wenn das Kind starke Autismus-Symptome zeigt (Hastings & Brown, 2002, zitiert nach Sarimski, 2021, S. 69). Paynter et al. (2013) nennen Selbstwirksamkeit als wichtige interne Ressource. Ein höheres Selbstbewusstsein und gute soziale Unterstützung führen dazu, dass Eltern weniger häufig zu Depression neigen. Selbstwirksamkeit reduziert die Angst und das Risiko für Depression bei Müttern, wenn sie herausforderndes Verhalten ihrer Kinder erleben (S. 1185).

Einstellungen und Überzeugungen

Retzlaff und Schlippe (2019) halten fest, dass jeder Mensch bestimmte Vorstellungen hat, wie die Welt funktioniert. Diese Vorstellungen entwickeln sich aus den bisherigen Lebenserfahrungen. Nach der Diagnosestellung können Eltern herausgefordert sein, diese Vorstellungen – vor allem in Bezug auf Gesundheit und Krankheit - neu zu überdenken (S. 57). „Das Grundvertrauen in den eigenen Körper, das Gefühl der Unversehrtheit und der Unvergänglichkeit und das Vertrauen in die Kräfte des Schicksals sind zutiefst in Frage gestellt“ (ebd., S. 57). Die Eltern versuchen, die Behinderung ihres Kindes (in ihr Leben)

einzuordnen und einen Sinn zu erkennen. Dabei können die Überzeugungen beider Eltern und etwaiger Fachpersonen übereinstimmen oder auseinandergehen. Die Haltung, die Eltern entwickeln, kann sich positiv oder auch negativ auf den Umgang mit Behinderung und mit den damit verbundenen Herausforderungen auswirken (ebd., S. 57).

Je nachdem, wie sich die Überzeugungen und Wertevorstellungen entwickeln, können sie eine wichtige Ressource bilden (Beresford, 1994; Hintermair, 2002, beide zitiert nach Retzlaff und Schlippe, 2019, S. 85), denn sie können einen direkten Einfluss auf die Bewertung der Situation (siehe Kapitel 10) und auf die Wahl der Bewältigungsstrategien (siehe Kapitel 11) haben.

Eine realistische, nicht idealisierte Einschätzung der Kompetenzen des Kindes wird als Ressource betrachtet von Pollner und McDonald-Wikler (1985, zitiert nach Retzlaff und Schlippe, 2019, S. 86). Es könnte sein, dass eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten zu weniger häufigen und grossen Enttäuschungen führt, wenn das Kind die Erwartungen nicht erfüllt. Gleichzeitig können auch realistisch (hohe) Erwartungen Erfolgserlebnisse begünstigen, wenn das Kind durch adäquate Förderung zu Entwicklungsfortschritten angeregt wird.

Auch die Überzeugung, das eigene Schicksal kontrollieren zu können, kann eine wichtige Ressource darstellen (Keupp, 2003, zitiert nach Eckert, 2012, S. 32). Eltern werden eher aktiv und können mit der Hoffnung auf eine positive Veränderung auch Widerstände überwinden.

Die Religion sowie weltanschauliche und politische Überzeugungen können ebenfalls als Ressource identifiziert werden (Schiepek & Cremers, 2003, zitiert aus Eckert, 2012, S. 32f). Sie können Familien Hoffnung in Zeiten grosser Belastung geben und ein Sinnerleben in der Situation ermöglichen. Auch Manning, Wainwright und Bennett (2011) stellen fest, dass Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum weniger elterlichen Stress angeben, wenn die Familien auf spirituellen Halt zurückgreifen konnten (S. 329).

Beachtung eigener Bedürfnisse

Eckert (2014) bezeichnet die Beachtung eigener und familiärer Bedürfnisse als sehr entscheidend für Eltern. Er definiert die Selbstbeachtung als ein Blick auf den eigenen Kräftehaushalt und eigener Selbstverwirklichung. Berücksichtigen Eltern ihre persönlichen und familiären Bedürfnisse, hat dies einen grossen Einfluss auf die elterliche Wahrnehmung und die Bewertung der familiären Lebenssituation, und kommt letztlich allen Familienmitgliedern zugute. Die Beachtung und Erfüllung eigener Bedürfnisse stellt somit einen stabilisierenden Faktor für die Familie dar (S. 21f). Konkret nennen Schiepek und Cremers (2003, S. 166ff, zitiert nach Eckert, 2012): „Entspannung, Natur- und Tierliebe, Freizeitaktivitäten und Sport, [...] Kreativität, Beruf [...] Erinnerungen“ (S. 32f). Die

Möglichkeit, die eigenen Bedürfnisse zu beachten kann die Kraftreserven wieder füllen. Das Leben und die Situation können mit mehr Optimismus betrachtet werden. Schwierige Momente können eher ausgehalten werden, wenn schöne entspannende Zeiten in Aussicht sind.

8.2 Familiäre Ressourcen

Auch die Familie als Summe ihrer einzelnen Mitglieder kann Ressourcen für die Bewältigung von Anforderungen mitbringen.

Partnerschaft

Tröster und Lange (2019) betrachten Zufriedenheit in der Partnerschaft als wichtige Ressource (S.18). Auch der Zusammenhalt in der Partnerschaft und die Qualität der Partnerschaftsbeziehung können als wichtige Ressource für die Lebensqualität in der Familie bezeichnet werden (Marshall et al., 1999, zitiert nach Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 86; Norlin und Bromberg, 2013, zitiert nach Sarimski, S. 37; Sarimski, 2021, S. 36). Durch eine positive Beziehung in der Partnerschaft können Herausforderungen im Alltag gemeinsam bewältigt werden und positive sowie negative Emotionen miteinander geteilt werden.

Co-Parenting

Bragiel und Kaniok (2011, zitiert nach Sarimski, 2021) stellen fest, dass Mütter deutlich zufriedener mit der Partnerschaft sind, wenn Väter sich an der alltäglichen Versorgung des Kindes beteiligen. Je stärker Väter Verantwortung für alltägliche Aufgaben übernehmen, desto mehr wird die Belastung von Müttern reduziert (S. 37). Auch stellen Norlin und Bromberg (2013, Sarimski, 2021) fest, dass Co-Parenting einen signifikanten Einfluss auf die Belastung der Mutter hat. Die Mütter erleben die Belastung dadurch weniger stark und depressive Symptome treten seltener auf (S. 37). Die Anforderungen werden vermutlich als weniger überwältigend und belastend empfunden, wenn Anforderungen gemeinsam bewältigt und die Aufgaben geteilt werden.

Beachtung familiärer Bedürfnisse

Krause und Petermann (1997, zitiert nach Retzlaff und Schlippe, 2019) zeigen auf, dass eine gelungene Balance der Bedürfnisse innerhalb der Familie zu einer wichtigen Ressource werden kann. Die Bedürfnisse des Kindes mit Behinderung können viel Raum einnehmen. Die Familienidentität kann sich zu grossen Teilen um die Behinderung des Kindes drehen. Widerstandsfähige Familien können erfolgreich eine Ausgewogenheit zwischen den Anforderungen des betroffenen Kindes, den Interessen der Geschwisterkinder sowie den eigenen Interessen und der Aufrechterhaltung der Partnerschaft herstellen (S.

101). Wenn den Bedürfnissen der ganzen Familie Beachtung geschenkt wird, sind die Kräfte aller Familienmitglieder für Herausforderungen gestärkt.

Erfolgreiche Kommunikationsstrukturen

Van Breda (2001, zitiert nach Eckert, 2012) hebt hervor, dass erfolgreiche Kommunikationsstrukturen wichtige familiäre Ressourcen darstellen (S. 37ff). Auch Marshak et al. (1999, Retzlaff und Schlippe, 2019) benennen das Äußern von Emotionen und eine offene Kommunikation als wichtige Ressourcen (S. 86). Durch eine erfolgreiche Kommunikation entstehen weniger häufig Missverständnisse, Absprachen können schneller getroffen und Emotionen einfacher geteilt werden. Die zwischenmenschliche Beziehung ist weniger konfliktanfällig, wenn offener kommuniziert werden kann.

Familiärer Zusammenhalt

Marshak et al. (1999, zitiert nach Retzlaff und Schlippe, 2019) erwähnen Kohäsion (innerer Zusammenhalt), Ausdruck von Emotionen und emotionale Verbundenheit als wichtige familiäre Ressourcen (S. 86). Durch inneren Zusammenhalt der Familie können Belastungen gemeinsam ausgehalten und überwunden werden. Der Ausdruck von Emotionen und Bedürfnissen, die wahrgenommen und nach Möglichkeit erfüllt werden, führt zu einer emotionalen Verbundenheit in der Familie und gibt den einzelnen Familienmitgliedern das Gefühl des Verstanden- und Gesehen-Werdens.

Ökonomische Ressourcen, sozioökonomischer Status und Bildung

Krakovich et al. (2016) stellen fest, dass Eltern, die über ein höheres Jahreseinkommen verfügen, weniger Stress empfinden. Eltern mit niedrigerem Einkommen und weniger Bildung haben meistens auch weniger Zugang zu Unterstützung (S. 2049f). In der Befragung von Jungbauer und Meye (2008) erwähnen Eltern, dass zur erfolgreichen Bewältigung ihrer Situation verschiedene materielle Ressourcen (bspw. „hinreichendes Einkommen, finanzielle Rücklagen, eigenes Haus etc.“ (Jungbauer & Meye, 2008, S. 527f) eine wichtige Rolle spielen. Mehr finanzielle Ressourcen reduzieren eine mögliche Belastung und ermöglicht es, sich mehr externe Entlastung zu leisten.

Der Bildungsstand und der sozioökonomische Status der Eltern können ebenfalls als weitere mögliche Ressourcen genannt werden (Beresford, 1994; Hintermair, 2002, beide zitiert nach Retzlaff und Schlippe, 2019, S. 86; Krakovich et al., 2016, S. 2049f). Durch höhere Bildung und einen höheren sozioökonomischen Status könnten evtl. mehr Unterstützungsangebote bekannt sein und die Schwelle, Unterstützung in Anspruch zu nehmen ist evtl. geringer.

Um Eltern in ihren Ressourcen stärken zu können, kann es sinnvoll sein, die internen Ressourcen der Familie zu sammeln. Dafür bietet sich ein ausführliches Gespräch mit den

Eltern an. Nach dem Prinzip „Stärken stärken“ und „Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun“ (Middendorf, 2019, S. 8). Für eine finanzielle Entlastung sind in der Schweiz viele Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden (siehe Anhang 3).

9 bB – Externe Ressourcen

Externe Ressourcen werden in dieser Arbeit in soziale und weitere externe Ressourcen unterteilt. Entgegen der Einteilung von Retzlaff und Schlippe (2019) zählen nach Paynter et al. (2013) soziale Ressourcen zu den externen Ressourcen. Dies wurde auch für diese Arbeit so übernommen. Retzlaff und Schlippe (2019) betrachten Zeit als eine übergeordnete Ressource, die bei dem Management von Anforderungen eine zentrale Rolle spielt (S. 85ff). Zeitliche Ressourcen werden in dieser Arbeit unter externen Ressourcen verortet.

In dieser Arbeit werden externe Ressourcen als solche definiert, die nicht direkt aus der Kernfamilie und somit von aussen kommen. Tröster und Lange (2019) stellen fest, dass es für Familien wichtig ist, überzeugt sein zu können, in stressreichen Situationen auf soziale Unterstützung zählen zu können (S. 18). Gewisse externe Ressourcen können durch soziale Kompetenzen oder dem Beruf verfügbar werden. Andere externe Ressourcen sind je nach Lebenskontext gegeben (sozioökonomische Gegebenheiten) und nur schwer zu verändern. Weitere externe Ressourcen umfassen den Bereich der externen Unterstützung (durch bspw. Fachkräfte), die jedoch nur auf Antrag und nach einer entsprechenden Bewilligung verfügbar sind.

9.1 Soziale Ressourcen

Soziale Ressourcen machen den grössten Anteil an Unterstützungsmöglichkeiten für Familien von Kindern im Autismus-Spektrum und für Familien von einem Kind mit Behinderung aus.

Soziale Unterstützung

Paynter et al. (2013) beschreiben, dass das soziale Umfeld als emotionale oder auch praktische Unterstützung dienen kann. Da viele Eltern eine unzureichende Unterstützung durch externe Dienste feststellen, könnte die soziale Unterstützung durch Familie, Freunde und Verwandte diese Lücken informell füllen. Pozo, Sarriá und Brioso (2014) stellen fest, dass soziale Unterstützung einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität der Eltern haben kann. Wenn Eltern nützliche und angepasste Unterstützung im alltäglichen Leben erhalten, gab es einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung der Lebensqualität und das gesundheitliche und psychische Wohlbefinden der Eltern (S. 453) (vgl. Manning et al., 2011, S. 328; Paynter et al., 2013, S. 1192; Sarimski, 2016, S. 38). Interessant erscheint auch die Tatsache, dass emotionale Unterstützung mehr Auswirkungen auf erlebten Stress zu haben scheint als instrumentelle Unterstützung (Derguy et al., 2016, S. 1902). Die Fülle an

Anforderungen ist manchmal schwer als einzelne Familie zu schaffen. Deshalb sind Eltern froh, auf soziale Unterstützung zurückgreifen zu können. Nur schon die emotionale Unterstützung durch Gespräche über Schwierigkeiten, kann Eltern in ihrer Anspannung entlasten.

Laut Paynter et al. (2013) kann soziale Unterstützung das Entwickeln von negativen Handlungsstrategien reduzieren, wie bspw. das Vermeiden, in die Öffentlichkeit zu gehen, was zur sozialen Isolation der Familie führen könnte. Zusätzlich könnte die soziale Unterstützung positive Bewältigungsstrategien unterstützen (S. 1192).

Wenig soziale Unterstützung hat im Gegenzug einen Zusammenhang mit grösserem psychischem Stress in der Familie von Kindern im Autismus-Spektrum (Paynter et al., 2013, S. 1186, zitiert nach Boyd, 2002).

Sozioökonomische Gegebenheiten

Retzlaff und Schlippe (2019) erwähnen unter sozialen Ressourcen auch sozioökonomische Gegebenheiten (S. 86). Hierunter können auch ökopyschologische Faktoren (geeignetes Wohnumfeld), räumliche Gegebenheiten (geeignete Ausstattung der Wohnung, örtliche Entfernung zu medizinischen und therapeutischen Einrichtungen) und die Verfügbarkeit von Rückzugsmöglichkeiten gezählt werden (Kaminski 1976, 1995, Proshansky et al. 1970, alle zitiert nach Retzlaff und Schlippe, 2019, S. 87). Das Wohnumfeld kann zum Ort der Erholung werden. Auch können kurze Anfahrtswege zeitliche Ressourcen schonen.

Berufstätigkeit

Retzlaff und Schlippe (2019) betrachten den Beruf als soziale Ressource (S. 86). Ein sicherer Arbeitsplatz kann das Stressempfinden erheblich reduzieren. Der Beruf hat einen Einfluss auf die Höhe der finanziellen und zeitlichen Ressourcen sowie auf die verfügbaren körperlichen und psychischen Ressourcen. Ein passender Beruf kann zudem eine gewünschte Abwechslung zu den Anforderungen durch die Familie bieten.

9.2 Externe Unterstützung

Retzlaff und Schlippe (2019) zeigen auf, dass vor allem die Netzwerkgrösse, die Dichte des Netzwerks und die Zufriedenheit mit der Unterstützung relevant sind (S. 86). Die Menge an Unterstützung und die Grösse des Netzwerks müssen an die Bedürfnisse der Familie angepasst sein. Das alleinige Vorhandensein von Unterstützung, ist kein Garant für die Zufriedenheit der Familie mit der Unterstützung. Die Zufriedenheit ist aber essenziell, damit die Unterstützung als Entlastung empfunden werden kann. Nachfolgend wird die externe Unterstützung durch die Schule, soziale Dienste und Fachkräfte näher beschrieben.

Schule

In einer Untersuchung von Luong, Yoder und Canham (2009) von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum aus Südostasien wurde die Schule als eine zentrale Ressource ausgemacht. Die Schule ist der Hauptort, an dem Therapie und ein strukturiertes Programm für die Kinder stattfinden. Therapie ausserhalb der Schule wurde nur als ergänzend wahrgenommen. Ausserdem bot die Zeit, in der die Kinder in der Schule waren, für die Eltern die Möglichkeit, anderen Aufgaben nachzugehen und kurze Erholungsphasen zu realisieren (S. 228).

Soziale Dienste

Retzlaff und Schlippe (2019) zeigen auf, dass die tertiären Netzwerke eine wichtige Rolle spielen. Diese bestehen aus professionellen Helfer- und Versorgungssystemen durch Institutionen (S. 86). Unterstützung können Eltern durch institutionalisierte Betreuung der Kinder erleben, die häufig auch den Kontakt zu anderen Betroffenen ermöglichen (Stein & Barkowski, 2013, S. 66f). Die Unterstützungsangebote durch soziale Dienste sind umfangreich (siehe Anhang 3) und ermöglichen Eltern u. a. die Realisierung von Erholungszeiten oder das Konzentrieren auf Geschwisterkinder.

Fachpersonen

Laut Sarimski (2021) kann eine kooperative Zusammenarbeit mit Fachpersonen eine Ressource für die Eltern darstellen. Wenn Eltern fachliche Unterstützung bei Entwicklungsfragen und beim Umgang mit Verhaltensproblemen erhalten, kann dies die familiäre Lebensqualität erhöhen (S. 36). Eltern haben Bedürfnisse auf der Ebene der Informationsgewinnung, der Beratung, der Entlastung und der Kommunikation und Kontaktgestaltung (Eckert, 2012, 52, zitiert aus Eckert 2007b). Diese genannten Bedürfnisse sind im Rahmen des Auftrags von bestimmten Fachpersonengruppen (bspw. könnte das Bedürfnis nach Informationsgewinnung und Beratung durch eine Beratungsstelle abgedeckt werden oder das Bedürfnis nach Entlastung könnte durch Entlastungsdienste abgedeckt werden).

9.3 Zeitliche Ressourcen

Auch zeitliche Ressourcen werden als wichtige Ressource von Retzlaff und Schlippe (2019) aufgeführt. Flexibilität in der Zeitorganisation erleichtert den Umgang mit Herausforderungen. Zeit kann auch genutzt werden, um sich zu erholen (S. 87). So ermöglicht eine Unterstützung durch Familie, Freunde und Bekannte oder durch soziale Dienste mehr Zeit zur freien Verfügung der Eltern. Durch mehr zeitliche Ressourcen kann die Beachtung eigener und familiärer Bedürfnisse einen grösseren Raum einnehmen und der Stress durch Pflege oder durch Transportwege wird reduziert.

Einige der zuvor genannten Ressourcen stehen in Verbindung mit den zeitlichen Ressourcen, weshalb an dieser Stelle nicht mehr genauer darauf eingegangen wird.

Hassel und Rose (2005, zitiert nach Bellingrath et al., 2009) stellen fest, dass nicht die Anzahl an Unterstützungsmöglichkeiten, sondern vor allem die genutzte Hilfe die Faktoren des Belastungserlebens mindert (S. 152). Ob und in welchem Ausmass Eltern diese Ressourcen nutzen können, hängt von der Bewertung der Eltern der Situation und von den individuellen Bewältigungsstrategien der Eltern ab.

Auch um externe Ressourcen zu sammeln, kann ein ausführliches Gespräch sinnvoll sein. Um soziale Unterstützung zu sammeln, bietet sich bspw. das Erstellen einer Netzwerkkarte (Hermes, 2017, S. 76-79) an.

10 C – Bewertung der Situation

In diesem Kapitel wird die Bewertung der Eltern der Situation genauer betrachtet. Es gibt grosse Unterschiede, wie Familien mit der Behinderung ihres Kindes umgehen und wie sie ihre Situation bewerten. Sarimski (2021) fasst dazu die Beobachtung von Fachpersonen zusammen. Diese stellen fest, dass Familien ähnliche familiäre Rahmenbedingungen aufweisen können und auch das Kind einen ähnlichen Grad der Behinderung aufweist, aber der einen Familie gelingt es über die Zeit hinweg Stabilität und Lebensqualität in der Familie zu finden, der anderen Familie gelingt dies auch Jahre nach der Diagnosemitteilung nicht. Die Familie empfindet eine erhebliche Belastung und ringt mit ihrem Schicksal (S. 41).

Es hat grosse Auswirkungen auf das Leben der Eltern, wie die Eltern die Betreuung und Pflege von ihrem Kind im Autismus-Spektrum bewerten. Paynter et al. (2013) fassen die Auswirkungen der Bewertung von Anforderungen aus mehreren Quellen zusammen. Die Reaktion der Familie auf Stress ist nicht nur von der Ausprägung der Autismus-Spektrum-Symptome oder der Ansammlung von Anforderungen geprägt, sondern auch davon, wie die Familie die Situation definiert und versteht. Je nachdem, wie eine Familie das Leben mit einem Kind im Autismus-Spektrum bewertet und versteht, beeinflusst das die Anpassung der Familie (S. 1186+1192).

Das Transaktionale Stressmodell von Lazarus & Folkman (1984) wurde bereits im Kapitel 4 ausgeführt. Es wird in der Fachliteratur immer wieder erwähnt und bietet eine passende Orientierung, um die Bewertungsprozesse von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum einzuordnen.

10.1 Bewertung als Bedrohung

Als dysfunktionale Bewertung wird eine Bewertung der Eltern bezeichnet, die dazu führt, dass die Anpassung der Familie sich in eine dysfunktionale Richtung bewegen kann und insgesamt sowie langfristig das Belastungserleben von Eltern verstärken kann (Tröster &

Lange, 2019, S. 92). In den folgenden Studien wurde allgemein eine *dysfunktionale/negative Bewertung* und die Folgen einer negativen Bewertung aufgeführt. Diese *negative Bewertung* kann in die Kategorie *belastend* und als Unterkategorie als *Bedrohung* in der *primären Bewertung* nach Lazarus und Folkman (1984) eingeordnet werden (siehe Kapitel 4.1). Es können folgende Feststellungen gemacht werden:

García-López et al. (2021) stellen fest, dass je schwerer die Autismus-Symptome beim Kind ausgeprägt waren, desto weniger konnten Eltern positive Auswirkungen ihrer Situation wahrnehmen und desto negativer war die Bewertung der eigenen Situation (S. 7). Manning et al. (2011) schliessen dagegen aus anderen Studien, dass die Ausprägung der Autismus-Spektrum-Symptome und die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes keinen direkten Einfluss auf die Bewertung der Mutter der Situation haben. Es muss erst noch genauer erforscht werden, welche Faktoren die Bewertung der Eltern der Situation beeinflussen (S. 329).

Wenn Eltern von einem Kind im Autismus-Spektrum ihre Situation als Bedrohung bewerten, führt dies zu mehr Stress (individuell, in der Ehe und in der Familie) (Stuart & McGrew, 2009, S. 94). Mütter, die das Versorgen eines Kindes im Autismus-Spektrum negativ bewerten, haben grössere Schwierigkeiten in der Erziehung (von aussen bewertet), mehr Depressionen und dysfunktionalere Anpassung der Ehe (Bristol, 1987, zitiert nach Paynter et al., 2013, S. 1186).

Auch wenn die Studie von Dalbert und Warndorf (1996) etwas älter ist, scheint es interessant, folgende Erkenntnis zu erwähnen: Wenn Mütter überzeugt sind, dass sie eine Mitschuld für die Behinderung ihres Kindes tragen (internale Attributionen), erweist sich dies ungünstig für die psychische Gesundheit der Mütter. Diese Auffassung verstärkt die Schuldgefühle der Eltern (S. 99).

Sarimski (2016) stellt keinen Zusammenhang zwischen dem Lebensalter der Kinder im Autismus-Spektrum und dem Belastungserleben der Eltern fest. Auch unterscheidet sich das Belastungserleben nicht zwischen den Müttern verschiedener Nationalitäten. Ob eine Mutter alleinerziehend ist oder in einer festen Partnerschaft ist, hat ebenfalls im Durchschnitt keinen Einfluss auf das Belastungsempfinden. Ebenso zeigt sich auch kein Zusammenhang zwischen Belastungserleben und Bildungsgrad (S. 8).

Eine Bewertung der Situation mit dem Kind im Autismus-Spektrum als Bedrohung beeinflusst das Gefühlsleben der Eltern, die Erziehung des Kindes, das empfundene Lebensglück, die empfundene Belastung und die Anpassung der Familie. Die Bewertung der Familie kann sich aber im Laufe der Zeit und mit den Erfahrungen verändern (siehe Kapitel 12.3 Veränderung von (c) und Ausbau von (cC)).

Ob Eltern ihre Situation als Bedrohung bewerten ist vermutlich erfassbar, je nach dem über was die Eltern vorwiegend Sprechen. Äussern sie viele Zukunftsängste, negative Aspekte ihrer Situation und sprechen sie vor allem über für sie belastendes Verhalten ihres Kindes, besteht die Möglichkeit, dass Eltern ihre Situation als Bedrohung bewerten. Wie Eltern ihre Situation bewerten, ist ihnen vermutlich meist nicht konkret bewusst. In der Erfassung mit dem ABC2X-Modell sollte mit einer Beurteilung, wie die Eltern ihre Situation bewerten, vorsichtig umgegangen werden. Es sind vermutlich auch keine definitiven Aussagen möglich.

10.2 Bewertung als Herausforderung

Als funktionale Bewertung wird die primäre Bewertung der Eltern bezeichnet, die dazu beiträgt, dass die Anpassung der Familie sich in eine positive Richtung bewegen und insgesamt und langfristig das Belastungserleben von Eltern reduzieren kann (Tröster & Lange, 2019, S. 92). In den folgenden Studien wurde allgemein eine *funktionale/positive Bewertung* und die Folgen einer *positiven Bewertung* aufgeführt. Diese *positive Bewertung* kann in die Kategorie *belastend* und als Unterkategorie als *Herausforderung* in der *primären Bewertung* nach Lazarus und Folkman (1984) eingeordnet werden. Eine Bewertung als eine Herausforderung wird in den Studien als funktionale Bewertung bezeichnet. Hierbei können folgende Feststellungen gemacht werden:

Eine positive Bewertung der Situation mit dem Kind beeinflusst das Gefühlsleben der Eltern positiv. Eltern, die eine positive Bewertung der Situation mit dem Kind im Autismus-Spektrum haben, entwickeln seltener Depressionen (Hastings et al., 2005; Hastings, Kovshoff, Ward, et al., 2005, beide zitiert nach Paynter et al., 2013, S. 1186). Ein wesentlicher Faktor für ein glückliches Leben von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum ist das Entwickeln von Akzeptanz der Situation (Luong et al., 2009, S. 227f). Die Sicht auf die Situation als zu bewältigende Herausforderung ermöglicht eine positivere Herangehensweise, als wenn die Situation als Problem betrachtet wird (Preissmann, 2015, S. 115).

Auch die Beziehung zum Kind wird durch die Bewertung beeinflusst. Eine positive Bewertung der Pflege eines Kindes hat einen grossen Zusammenhang mit einer besseren Beziehung mit dem Kind (Paynter et al., 2013, S. 1192). Eine positive Sicht und ein Konzentrieren auf die Stärken des Kindes ist essenziell, dadurch kann sich die Prognose des Kindes positiv verändern (Bernard-Opitz, 2020, S. 32).

Kayfitz, Gragg und Robert Orr (2010) stellen fest, dass das Wahrnehmen von positiven Auswirkungen des Kindes im Autismus-Spektrum auf die Familie zu einer geringeren Belastung bei den Müttern führt (S. 342). Hastings und Taunt (2002, zitiert nach Sarimski, 2021) bemerken, dass die Wahrnehmung von positiven und negativen Auswirkungen der

Behinderung auf die Familie und auf das eigene Leben nebeneinander existieren können (S. 42).

Eine positive Bewertung der Situation mit dem Kind im Autismus-Spektrum beeinflusst somit das Gefühlsleben der Eltern, die Beziehung zum Kind, das empfundene Lebensglück, die empfundene Belastung und die Prognose des Kindes.

Ob Eltern ihre Situation als Herausforderung bewerten, ist vermutlich erfassbar, je nach dem über was die Eltern vorwiegend Sprechen. Äussern sie Pläne für die Zukunft, positive Aspekte ihrer Situation und sprechen sie vor allem über (kleine) Stärken und positive Veränderungen im Verhalten ihres Kindes, besteht die Möglichkeit, dass Eltern ihre Situation als Herausforderung bewerten. Wie auch bei der Bedrohung ist es sehr wahrscheinlich, dass Eltern ihre eigene Bewertung der Situation nicht bewusst ist. Auch hier sollte in der Erfassung mit dem ABC2X-Modell die Bewertung der Eltern nur als Möglichkeit notiert werden.

Um die Faktoren der Bewertung, wie eine Bewertung zustande kommt, besser verstehen zu können, wird im nachfolgenden Kapitel das Kohärenzgefühl kurz angeschnitten.

10.3 Kohärenzgefühl

Faktoren, welche die Bewertung von Eltern beeinflussen können, werden durch das Konzept des Kohärenzgefühls sichtbar. Bengel und Lyssenko (2012) bezeichnen das Kohärenzgefühl nach Antonovsky (1987) als grundlegende Lebensorientierung. Das Kohärenzgefühl besteht aus drei Bereichen: Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit und Sinnhaftigkeit (S. 65).

Das Gefühl der Verstehbarkeit beschreibt die Erwartung, dass die Anforderungen des Lebens strukturiert und vorhersehbar sind. Das Gefühl der Bewältigbarkeit drückt die Überzeugung aus, über genügend Ressourcen zu verfügen, den Anforderungen zu begegnen. Schließlich empfinden Personen mit einem Gefühl der Sinnhaftigkeit die meisten Anforderungen als sinnvoll und haben die Motivation, Energie in ihre Bewältigung zu investieren. (Antonovsky, 1987, zitiert nach Bengel & Lyssenko, 2012, S. 65)

Nach Anonovsky (1997, zitiert nach Bengel & Lyssenko, 2012) können Personen mit einem hohen Kohärenzgefühl flexibel auf Anforderungen reagieren und für die Situation angemessene Ressourcen aktivieren (S. 65). Al-Yagon und Margalit (2009) stellen in einer Studie zu positiven und negativen Gefühlen bei Müttern von Kindern mit einer intellektuellen Behinderung fest, dass ein hohes Kohärenzgefühl einen grossen Zusammenhang mit den positiven Gefühlen der Mutter hat. Im Gegensatz dazu wurde ein geringes Kohärenzgefühl

der Mütter mit negativeren Gefühlen in Zusammenhang gebracht (S. 121). Es ist anzunehmen, dass eine Untersuchung bei Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum ähnlich ausfallen würde.

Sarimski (2021) schreibt passend zum Gefühl der Sinnhaftigkeit:

Wenn der Behinderung eine spezifische Bedeutung für das eigene Leben zugeschrieben wird, ist dies mit einem besseren Gelingen des Anpassungsprozesses, Vertrauen in die eigenen Erziehungskompetenzen, stärkerem familiärem Zusammenhalt und dem Gefühl einer persönlichen Reifung und einer positiven Bewertung auf den Alltag verbunden. (S. 42)

Je nachdem, wie sich bei Eltern das Gefühl der Verstehbarkeit, der Bewältigbarkeit und der Sinnhaftigkeit einstellt, wird die Bewertung der Situation der Eltern beeinflusst. Das Kohärenzgefühl übernimmt eine übergeordnete Funktion. Es beeinflusst die Wahl einer für die Eltern richtig erscheinenden Bewältigungsstrategie (Antonovsky, 1987, zitiert nach Bengel & Lyssenko, 2012, S. 27), welche im nächsten Kapitel genauer ausgeführt werden.

11 cC - Bewältigungsstrategien

Wenn eine Situation als Bedrohung oder Herausforderung in der *primären Bewertung* Lazarus und Folkman (1984) bewertet wird, müssen Eltern handeln, um ihre Situation verbessern oder erhalten zu können. In der *sekundären Bewertung* schätzt die Person ab, was getan werden kann, um die Bedrohung oder Herausforderung bewältigen zu können (siehe Kapitel 4.2). Es wird bewusst oder unbewusst bewertet, welche Optionen verfügbar sind, welche Bewältigungsstrategien dafür angewendet werden können und wie wahrscheinlich diese zum gewünschten Erfolg führen könnten (S. 35).

Bewältigungsstrategien können auch als Copingstrategien bzw. Coping bezeichnet werden. „Unter Bewältigungsstrategien werden alle Strategien verstanden, die Eltern einsetzen, um mit stressreichen Situationen umzugehen“ (Tröster und Lange, 2019, S. 18).

Das Bewältigungsrepertoire der Eltern hat einen Einfluss darauf, wie gut die Eltern mit den Anforderungen zurechtkommen (Hall & Graff, 2011; Hastings & Johnson, 2001, beide zitiert nach Tröster & Lange, 2019, S. 18) und es hat somit eine Auswirkung auf den Umgang der Familie mit Anforderungen. Während die einen Bewältigungsstrategien laut Studien eher zu einer funktionalen Anpassung in der Familie beitragen, erschweren andere eine funktionale Anpassung an die herausfordernde Situation und begünstigen eine dysfunktionale Anpassung.

11.1 Definition Bewältigungsstrategien

Lazarus und Folkmans (1984) definieren Bewältigung als ein andauerndes Handeln oder Denken, um die als belastend wahrgenommene Situation zu verändern, ungeachtet

dessen, ob das Vorgehen positive oder negative Auswirkungen hat. Die Person versucht, die Situation zu verändern durch Reduzieren, Vermeiden, Ertragen, Akzeptieren oder Beherrschen der Anforderungen (S. 141f). Die Funktionen von Bewältigungsstrategien lassen sich nach Lazarus und Folkman (1984) in zwei Kategorien einteilen: problem-fokussiertes Bewältigen und emotions-fokussiertes Bewältigen. Wenn die Person durch die Bewertung davon ausgeht, dass nichts getan werden kann, um die schädlichen, bedrohlichen oder herausfordernden Umweltbedingungen verändern zu können, werden eher emotions-fokussiertes Bewältigen gewählt. Eltern greifen eher auf problem-fokussierte Bewältigungsstrategien zurück, wenn die Bedingungen als veränderbar betrachtet werden (Lazarus & Folkman, 1980, zitiert nach Lazarus & Folkman, 1984, S. 150).

Emotions-fokussiertes Bewältigen

Nach Lazarus und Folkman (1984) kann emotions-fokussiertes Bewältigen in mehreren Formen vorkommen. Eine grosse Gruppe an emotions-fokussierten kognitiven Bewältigungsstrategien konzentriert sich darauf, emotionalen Stress zu reduzieren. Dazu gehören: Vermeidung, Herunterspielen, Distanzieren, selektive Aufmerksamkeit, positives Vergleichen und einen positiven Wert aus negativen Situationen ziehen (S. 150). Emotions-fokussierte Bewältigungsstrategien haben den Zweck, Hoffnung und Optimismus erhalten zu können, Tatsachen und Auswirkungen werden z. T. verleugnet. Sie vermeiden es, das Schlimmste anzuerkennen, das Erlebte wird heruntergespielt usw. Es ist auch möglich, dass emotions-fokussierte Bewältigungsstrategien zu einer Selbsttäuschung führen (ebd., S. 151).

Eine kleinere Gruppe von kognitiven Strategien ist darauf ausgerichtet, den emotionalen Stress zu erhöhen. Manche Personen versuchen sich schlechter zu fühlen, um sich anschliessend besser fühlen oder um Kräfte mobilisieren zu können (ebd., S. 150).

Eine weitere kognitive Form von emotions-fokussierter Bewältigung ist die Neubewertung: Die Bedrohung wird verringert, indem die Bedeutung der Situation verändert wird. Hierbei ist es möglich, dass darauf die Reize realistischer interpretiert werden oder stattdessen die Realität verzerrt wird (ebd., S. 150f).

Andere emotions-fokussierte Bewältigungsstrategien verändern nicht direkt die Bedeutung einer Situation wie die kognitive Neubewertung, sondern verändern den Blickwinkel: Bei selektiver Aufmerksamkeit und Vermeidung werden die Gedanken über die Situation teilweise oder vollständig ausgeblendet (ebd., S. 151).

Handelnde Bewältigungsstrategien wie bspw. Sport treiben, um den Kopf freizubekommen, Meditation, Alkohol trinken, dem Ärger Luft machen oder emotionale Unterstützung suchen führen häufig zu einer Neubewertung (ebd., 1984, S. 151).

All diese emotions-fokussierten Bewältigungsstrategien dienen den Personen, um mit den Emotionen, welche die Situation auslöst, zurechtzukommen.

Problem-fokussiertes Bewältigen

Nach Lazarus und Folkman (1984) versuchen problem-fokussierte Bewältigungsstrategien, das Problem zu definieren, alternative Lösungen zu finden, die Kosten und Nutzen von Alternativen abzuwägen, sich für einen Weg zu entscheiden und dann konkret zu handeln (S. 152). Lazarus und Folkman (1984) übernehmen die Zweiteilung der problem-fokussierten Bewältigungsstrategien von Kahn et al. (1964). Die nach aussen gerichteten problem-orientierten Strategien zielen darauf ab, den Druck aus der Umwelt, Barrieren, Ressourcen und Abläufe zu verändern. Die nach innen ausgerichteten problem-orientierten Strategien, versuchen die Motivation oder das Denken zu verändern, wie bspw. verändern der Anstrengung, die eigene Beteiligung reduzieren, andere Wege der Bestätigung finden, neue Verhaltensstandards entwickeln oder neue Fähigkeiten und Abläufe erlernen (S. 152). Nach aussen und nach innen gerichtete problem-fokussierte Bewältigungsstrategien versuchen, konkret Anforderungen anzugehen und zu verändern.

11.2 Funktionale und dysfunktionale Bewältigungsstrategien

Der Erfassungsfragebogen *Brief-COPE* (Carver, 1997, übersetzt von Knoll, 2002) wurde schon mehrfach in Studien mit Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum eingesetzt (Benson, 2010; Hastings et al., 2005; Shepherd, Landon, Taylor & Goedeke, 2018; Tröster & Lange, 2019 u. v. m.). Darin werden 28 individuelle Items aufgeführt, um Bewältigungsstrategien zu erfassen. Die unterschiedlichen Studien fassen die Items jeweils in Subdomains zusammen. Dabei gibt es manchmal Überschneidungen zwischen den Subdomains der unterschiedlichen Studien. Da die Subdomains aber häufig unterschiedlich definiert werden, ist es schwierig, gebündelt Gemeinsamkeiten zwischen den Ergebnissen der Studien zu erkennen. In dieser Arbeit werden zwei bekannte Studien als Struktur verwendet, da diese viele der Subdomains beinhalten, mit denen auch andere Studien arbeiten.

Tröster und Lange (2019) verwenden den Brief-Cope und ergänzen die Items leicht. Sie fassen die Items zu vier Bewältigungsstrategien zusammen. Funktionale Strategien sollen theoretisch dazu beitragen, dass die Anforderungen für die Eltern bewältigbar sind und eine funktionale Anpassung begünstigen. Zu den funktionalen Strategien zählen sie die *Aktive Bewältigung* und die *Suche nach praktischer Unterstützung*. Dysfunktionale sollten theoretisch die Belastung der Eltern erhöhen, die Bewältigung der Anforderungen erschweren und eine dysfunktionale Anpassung begünstigen. Zu den dysfunktionalen Strategien zählen sie die *Verleugnung und Selbstbeschuldigung* und die *Ablenkung* (S. 92) (ähnlich definieren auch Benson, 2010 und Hastings et al., 2005 ihre Kategorien). Studien,

die ebenfalls den Brief-COPE von Carver (1997) verwenden, definieren noch eine zusätzliche wichtige Subdomain: *Kognitives Reframing* (Benson, 2010; Shepherd, Landon, Taylor & Goedeke, 2018). Diese Bewältigungsstrategie wird in dieser Arbeit zu den Subdomains von Tröster und Lange (2019) ergänzt.

Nachfolgend werden die funktionalen und dysfunktionalen Bewältigungsstrategien etwas genauer betrachtet und Ergebnisse von mehreren Studien zu diesen Bewältigungsstrategien zusammengetragen. Für eine übersichtliche Einteilung werden die nachfolgenden Bewältigungsstrategien den emotions- / problemfokussierten Bewältigungskategorien von Lazarus und Folkman (1984) zugeteilt. Die Bewältigungsstrategien *Aktive Bewältigung* und *Suche nach Unterstützung* entsprechen weitestgehend den Bewältigungsstrategien nach Lazarus und Folkman (1984) in der Kategorie *problem-fokussierte Bewältigungsstrategien*. Sie zielen darauf ab, konkrete Pläne zu machen und aktiv zu werden, um eine Veränderung zu ermöglichen. Die Bewältigungsstrategien *Verleugnung und Selbstbeschuldigung*, *Ablenkung* und *Kognitives Reframing* entsprechen weitestgehend den Bewältigungsstrategien nach Lazarus und Folkman (1984) in der Kategorie *emotions-fokussierte Bewältigungsstrategien*. Sie versuchen die Emotionen zu bewältigen und den emotionalen Stress zu reduzieren.

Hastings et al. (2005) haben eine Studie zu den Bewältigungsstrategien von Müttern und Vätern von Kindern im Autismus-Spektrum im Vorschulalter und Schulalter durchgeführt. Da die Studie in zahlreichen Quellen zitiert wird (Benson, 2010; Rebecca L McStay et al., 2014; Paynter et al., 2013; Pozo et al., 2014; Sarimski, 2021; Shepherd et al., 2018; Tröster & Lange, 2019; Willis et al., 2016), wird sie ebenfalls hier mehrmals erwähnt.

11.3 Problem-fokussierte Bewältigungsstrategien

Studien sind sich nicht einig, ob problem-fokussierte Bewältigungsstrategien das Belastungserleben der Eltern reduzieren. Hall und Graff (2011, zitiert nach Tröster & Lange, 2019) beschreiben in ihrer Studie, dass funktionale (problem-fokussierte) Strategien das Belastungserleben der Eltern reduzieren (S. 18). Tröster und Lange (2019) stellen dagegen in ihrer eigenen Studie fest, dass funktionale (problem-fokussierte) Strategien entgegen der Erwartung das Belastungserleben nicht entscheidend vermindern können. Sie scheinen Eltern nicht vor der Belastung durch die Anforderungen zu bewahren (S. 92f).

Aktives Bewältigen

Wenn Eltern sich einen Plan machen, wie sie die Anforderungen am besten bewältigen können und Probleme aktiv und konstruktiv angehen, wird dies nach Tröster und Lange (2019) als *Aktives Bewältigen* bezeichnet. Eltern akzeptieren die Herausforderungen mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum und zeigen Ausdauer, um auch schwierige Situationen und Probleme zu bewältigen (S. 86f). Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum könnten sich

einen Plan machen, wie bspw. sie mit dem Kind das herausfordernde Verhalten anhand einer Social Story™ nach Gray (2014) besprechen und angehen können.

Während Wiedebusch und Seelhorst (2013) in einer Studie zu den Bewältigungsstrategien von Eltern mit Kindern mit Entwicklungsstörungen feststellen, dass aktive und problemorientierte Bewältigungsreaktionen in der Regel mit einem geringeren Belastungserleben einhergehen (S. 213), kommt Benson (2010) zum Ergebnis, dass Aktives Bewältigen keinen Einfluss auf die mögliche Anpassung der Mutter eines Kind im Autismus-Spektrum hat (S. 224f). Auch Hastings et al. (2005) stellen keinen Zusammenhang zwischen problem-fokussierten Bewältigungsstrategien und dem Stress oder der mentalen Gesundheit der Eltern fest (S. 386). Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass durch das Aktive Bewältigen die Situation verbessert werden kann, während es ebenfalls möglich ist, dass sich die Situation nicht verbessert. Wenn sich die Situation trotz Bemühungen nicht verbessert, kann die Situation von den Eltern als belastend empfunden werden. Die Wahrscheinlichkeit sinkt jedoch, dass sich etwas zum Positiven verändert, wenn die Eltern die Situation nicht aktiv versuchen zu bewältigen.

Suche nach praktischer Unterstützung

Die *Suche nach Unterstützung* muss in der Studie von Tröster und Lange (2019) in zwei Bereiche aufgeteilt werden: Suche nach praktischer und emotionaler Unterstützung. Praktische Unterstützung entspricht dem problem-fokussierten Bewältigen.

Bei hohen Anforderungen mobilisieren Eltern soziale Unterstützung aus ihrem Umfeld durch Rat oder praktische Hilfe (Tröster und Lange, 2019, S. 86). Das soziale Umfeld könnte Betreuungsaufgaben zeitweise übernehmen (vgl. Derguy et al., 2016, S. 1902).

Die Suche nach Unterstützung führt laut Tröster und Lange (2019) nicht unbedingt zu einer Reduktion der Belastung (S. 92f). Demgegenüber zeigen viele Studien jedoch auf, dass soziale Unterstützung eine der stärksten Ressourcen für Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum darstellt (siehe Kapitel 9.1). Der Widerspruch kann nach Retzlaff und Schlippe (2019) dadurch erklärt werden, dass es sehr darauf ankommt, dass die Unterstützung der Familie entsprechen muss. Nur das Vorhandensein von Unterstützung verbessert die Situation der Familie noch nicht. Erst wenn Familien mit der Unterstützung zufrieden sind und die Unterstützung für ihre Situation angepasst ist, kann die Unterstützung auch als positive Bewältigungsstrategie genutzt und als Unterstützung wahrgenommen werden (S. 86). Eltern können ihre Verwandten fragen, ob sie auf ihr Kind aufpassen können, damit die Eltern wieder einmal Zeit zu zweit verbringen können. Auch könnten Eltern einen Entlastungsdienst beantragen und dadurch mehr Zeit für andere Aktivitäten erhalten.

11.4 Emotions-fokussierte Bewältigungsstrategien

Die Erziehung eines Kindes im Autismus-Spektrum kann von den Eltern als stark belastend bewertet werden. Um mit den negativen Emotionen umgehen zu können, greifen Eltern auf unterschiedliche emotions-fokussierte Bewältigungsstrategien zurück. In diesem Kapitel werden die neutrale Bewältigungsstrategie *Suche nach emotionaler Unterstützung* und zwei dysfunktionalen Bewältigungsstrategien *Verleugnung und Selbstbeschuldigung* und *Ablenkung* nach Tröster und Lange (2019) angeschaut. Dazu wird noch die durchaus funktionale Bewältigungsstrategie *Kognitives Reframing* nach Benson (2010) betrachtet.

Suche nach emotionaler Unterstützung

Die Suche nach Unterstützung kann aber auch als emotions-fokussierte Bewältigungsstrategien verstanden werden. Tröster und Lange (2019) führen an, dass Eltern ihre negativen Gefühle und Betroffenheit zum Ausdruck bringen. Eltern zeigen offen, wie sie sich fühlen. Unter dieser Bewältigungsstrategie kann auch das Suchen nach Halt in der Religion verstanden werden (S. 86). Eltern können Unterstützung bei Freunden oder Verwandten suchen. Das soziale Umfeld könnte Betreuungsaufgaben als emotionale Unterstützung dienen (vgl. Derguy et al., 2016, S. 1902).

In einer Studie mit Eltern von Kindern mit Entwicklungsstörungen stellten Wiedebusch und Seelhorst (2013) fest, dass Eltern von allen von der Studie untersuchten Bewältigungsstrategien am seltensten soziale Unterstützung suchten (S. 212). Auch Tröster und Lange (2019) stellen fest, dass die Suche nach Unterstützung nicht unbedingt zu einer Reduktion der Belastung führt (S. 92f). Kiami und Goodgold (2017) bemerken in einer Studie zu Unterstützungsbedarf und Bewältigungsstrategien von Müttern von Kindern im Autismus-Spektrum, dass Mütter es am wenigsten hilfreich empfanden, ihre Situation durch das Erklären der Familiensituation Freunden und Nachbarn zu bewältigen (S. 4). Auch hier ist es (wie auch bei der Suche nach praktischer Unterstützung) entscheidend, wie die emotionale Unterstützung aussieht und ob das Umfeld Verständnis für die Situation hat. Es wurden keine Studien dazu gefunden, ob die Suche nach emotionaler Unterstützung eine funktionale oder dysfunktionale Bewältigungsstrategie darstellt.

Wenn Eltern ihre Situation durch die Suche nach Halt in der Religion bewältigen wollen, kann dies laut Studien unterschiedliche Auswirkungen haben. Paynter et al. (2013) stellen mehr Depression und mehr Angst bei Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum fest, die Trost im religiösen Glauben suchen (ähnliche Ergebnisse stellten Hastings, Kovshoff, Brown, et al., 2005). Dazu muss jedoch angemerkt werden, dass bei diesen Studien das Suchen nach Halt in der Religion mit dem Faktor Ablehnung verknüpft wurde (Paynter et al., 2013, S. 1192). Manning et al. (2011) stellen dagegen einen positiven Einfluss von religiösem Bewältigen auf die Familien fest (S. 1192). Die Ergebnisse zu der Bewältigung in der Suche

nach Halt in der Religion sind unterschiedlich und müssen noch näher erforscht werden. Auch Benson (2010) stellt fest, dass das Bewältigen durch Religion nicht eindeutig erscheint und komplex ist. Es kann Eltern in positiver sowie in negativer Weise beeinflussen (S. 225).

Verleugnung und Selbstbeschuldigung

Wenn Eltern Probleme leugnen, sich selbst die Schuld für Probleme geben und bei Verhaltensschwierigkeiten, negative Gefühle aufgrund der Anforderungen empfinden, sprechen Tröster und Lange (2019) von der Bewältigungsstrategie *Verleugnung und Selbstbeschuldigung*. Auch wenn Eltern der Konfrontation mit Problemen aktiv ausweichen, kann das Bewältigungsverhalten dieser Bewältigungsstrategie zugeordnet werden (S. 87).

Bei Eltern, die sich selbst oder dem Schicksal die Schuld für die Autismus-Spektrum-Symptome des Kindes geben, sind häufiger Depressionen und Angst vertreten (Samios, Pakenham und Sofronoff, 2012, S. 287). Benson (2010) stellt ebenfalls fest, dass Verleugnung und das Aufgeben von Bewältigung mit der Situation einen grossen Zusammenhang mit Depressionen und Wut haben. Sie erhöhen somit den Stress der Eltern (S. 224f) (vgl. Hastings et al., 2005, S. 386). Eltern, die aktiv der Konfrontation mit Problemen aus dem Weg gehen und sich für die Schwierigkeiten selbst verantwortlich machen erleben eine stärkere Belastung durch die Anforderungen in der Erziehung und Betreuung ihres Kindes im Autismus-Spektrum (Tröster & Lange, 2019, S. 93).

Paynter et al. (2013) fassen die Ergebnisse mehrerer Studien zusammen. Eine der von ihnen verwendeten Subdomains umfasst die Ablenkung durch Alkohol, Drogen zum Durchhalten und die Selbstbeschuldigung für die Dinge, die geschehen. Diese Subdomain wird *Aktives Vermeiden* genannt. Dabei gibt es mehrere Überschneidungen zwischen *Verleugnung und Selbstbeschuldigung* und *Ablenkung*. Das aktive Vermeiden wird in dieser Subdomain aufgeführt und im Kapitel *Ablenkung* nur kurz angeschnitten. Aktives Vermeiden wird mit mehr elterlichem Stress, mehr Angst, mehr depressiven Symptomen, grössere negative Auswirkungen auf die Familie assoziiert (Hastings, Kovshoff, Brown, et al., 2005; Hastings, Kovshoff, Ward, et al., 2005; Stuart & McGrew, 2009 alle zitiert nach Paynter et al., 2013, S. 1186). Auch weitere Fachliteratur bestätigt, dass aktiv-vermeidendes Bewältigen kurzzeitig einer Überlastung entgegenwirken und Krisen vermeiden kann, aber zu einem Risikofaktor werden kann, wenn es bei langanhaltenden oder chronischen Stressfaktoren verwendet wird (Roth & Cohen, 1986, zitiert nach Paynter et al., 2013, S. 1192). Aktiv-vermeidendes Bewältigen verhindert das direkte Auseinandersetzen mit Anforderungen oder den Folgen. Es kann herausforderndes Verhalten beim Kind im Autismus-Spektrum begünstigen. Durch das Unterlassen des Suchens nach Ressourcen und sozialer Unterstützung kann diese Bewältigungsstrategie starke dysfunktionale Auswirkungen auf die Familie haben (ebd., S. 1192). Pozo, Sarriá und Brioso (2014) stellen zudem fest, dass aktiv-

vermeidendes Bewältigen eine negative Auswirkung auf das psychische Wohlbefinden der Eltern hat (S. 447). Verleugnung und Selbstbeschuldigung kann die Emotionen kurzfristig entlasten, führt aber mittel- und langfristig zu erheblich grösseren Problemen auf vielen Ebenen.

Anforderungen zu verleugnen könnte dazu führen, dass diese Anforderungen mit der Zeit schwerwiegender werden könnten, und dies kann zu stärkeren negativen Auswirkungen auf die Familien führen. Hastings et al. (2005) drücken aus, dass vermeidungsorientierte Bewältigungsstrategien nicht hilfreich sind, um mit den Bedürfnissen eines Kindes im Autismus-Spektrum umzugehen (S. 386).

Ablenkung

Von der Bewältigungsstrategie *Ablenkung* sprechen Tröster und Lange (2019), wenn Eltern sich bei Anforderungen bewusst oder unbewusst ablenken, sich mit Alkohol/Drogen kurzfristig Entlastung schaffen oder wenn die Eltern durch Humor emotional Distanz zu den Anforderungen einnehmen. Dadurch kann die eigene Lage meist kurzfristig erträglicher gestaltet werden (S. 87). Auch hier sei nochmals erwähnt, dass Paynter et al. (2013), Hastings et al. (2005) und Pozo et al. (2014) zum Ergebnis kommen, dass Ablenkung durch Alkohol oder anderer Drogen das Stresserleben von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum erhöht. Auch Tröster und Lange (2019) stellen fest, dass Bewältigung durch Ablenkung sich negativ auf die Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum auswirkt. „Je stärker die Eltern dazu neigen, der Auseinandersetzung mit den anstehenden Problemen auszuweichen, desto eher führen hohe Anforderungen zu einer hohen Belastung“ (Tröster & Lange, 2019, S. 93).

Wenn Eltern negative Emotionen empfinden, kann es für sie im Moment sinnvoll erscheinen, diesen Emotionen für den Moment durch Ablenkung (bspw. durch Beschäftigung mit dem Handy) zu entgehen. Dadurch werden für eine kurze Zeit die negativen Emotionen nicht mehr wahrgenommen. Es kommt zu einer emotionalen Entlastung. Diese emotionale Entlastung ist aber nur von kurzer Dauer. Die Schwierigkeiten werden dadurch nicht gelöst, sondern werden unter Umständen langfristig sogar vermehrt.

Kognitives Reframing

Benson (2010) fassen unter kognitivem Reframing die Bemühung zusammen, sich positiv mit dem Autismus-Spektrum des Kindes abzufinden. Dies kann durch Akzeptanz, kognitives Reframing und durch Religion geschehen (S. 224). Eigenschaften und Verhalten können positiv umgedeutet werden. So kann die „Sturheit“ des Kindes als „willensstark“ und die „Aggression“ auch als „verzweifelt Ausdrücken von negativen Gefühlen“ umgedeutet werden. Diese Umdeutungen bieten einen anderen möglichen Blick auf die herausfordernde Situation.

Benson (2010) stellen fest, dass kognitives Reframing einen hohen Effekt auf das Wohlbefinden hat. Je mehr kognitives Reframing angewendet wurde (wie bspw. Akzeptanz, positives Restrukturieren, Religion als Bewältigungsstrategie), desto höher war das mütterliche Wohlbefinden. Kognitives Reframing scheint besonders hilfreich in anforderungsreichen Situationen, die chronisch oder weitestgehend unkontrollierbar erscheinen (S. 225). Reframing ist nach Hastings et al. (2005) die einzige Bewältigungsstrategie, welche die Auswirkungen von massiven Anforderungen, die potentiell traumatisierend und stressauslösend sind, reduzieren kann. Kognitives Reframing wirkt auch positiv bei Anforderungen, die kaum verändert werden und verbessert werden können. Eine positive Sicht auf Kinder mit einer Behinderung unterstützt Eltern, hohe Stresslevel bewältigen zu können. Positives Bewältigen reduziert das Risiko für Depressionen (S. 386) (vgl. Manning et al., 2011, S. 329) und begünstigen ein höheres Selbstwertgefühl und eine bessere psychische Gesundheit (Samios, Pakenham und Sofronoff, 2012, S. 287).

In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, wie Eltern mit den Anforderungen mit dem Kind und aufgrund der Umstände sowie mit den internen und externen Ressourcen in einer zweiten Bewertung umgehen können. *Verleugnung und Selbstbeschuldigung* sowie *Ablenkung* können kurzfristig das Empfinden der Eltern in der Situation verbessern, aber haben langfristig dysfunktionale Auswirkungen. *Aktive Bewältigung* und *Suche nach praktischer Unterstützung* können für die Eltern funktionale Auswirkungen haben, sind aber zuerst mit Anstrengung verbunden und müssen nicht unbedingt zu einer positiven Veränderung führen. Die *Suche nach emotionaler Unterstützung* wird von vielen Eltern als wenig hilfreich bewertet. *Positives Reframing* verbessert die Wahrnehmung der Situation und kann die Emotionen der Eltern positiv beeinflussen.

Bewältigungsstrategien nach dem ABC2X-Modell zu erfassen, ist vermutlich nur schwer möglich. Eltern wird häufig die eigene Bewältigungsstrategie nur wage bewusst sein. Um die verwendete Bewältigungsstrategie erkennen zu können, müssten viele persönliche Informationen und Einstellungen der Eltern bekannt sein. Bewältigungsstrategien zu erfassen oder zu vermuten könnte die Funktion des Schulischen Heilpädagogen / der Schulischen Heilpädagogin übersteigen und fällt eher in den Bereich der Psychologie. Jedoch kann für Fachpersonen hilfreich sein, die genannten Bewältigungsstrategien zu kennen und bei der Elternarbeit als wichtigen Einflussfaktor für die Eltern mitzudenken.

12 X - Anpassung

Alle genannten Faktoren zusammen - die Anforderungen aufgrund der Besonderheiten des Kindes, die Ansammlung von Anforderungen, interne und externe Ressourcen, die Bewertung der Situation und die Bewältigungsstrategien beeinflussen, wie sich Eltern mit der Zeit ihrer Situation anpassen.

12.1 Definition und Einordnung von Anpassung

Wenn die Anforderungen grösser erscheinen als die vorhandenen Ressourcen, kann dies bei den Eltern Stress auslösen. Stress kann unterschiedliche Ursachen, Symptome und Folgen haben. Aufgrund von Stress passen sich Familien mit der Zeit unterschiedlich an.

Stress und Krise

Retzlaff und Schlippe (2019) beschreiben Familien als soziale Systeme. Sie streben danach, ein Gleichgewicht zwischen Anforderungen und Ressourcen herstellen zu können. Familien sind fähig, mit vielen Anforderungen umgehen zu können. Wenn eine Familie zur Einschätzung gelangt, dass die Anforderungen die Anpassungsfähigkeit der Familie übersteigen, kommt es zu einer Krise. Die Einschätzung der Familie ist sehr individuell und ist geprägt von den bereits gemachten Erfahrungen in der Familiengeschichte (S. 84). Wenn Eltern ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Ressourcen wahrnehmen und die Situation als Bedrohung bewerten, kann dies Stress bei den Eltern auslösen (siehe Kapitel 4.4 und 10.1)

Wenn Stress empfunden wird, kann sich das auf körperlicher, psychischer oder geistiger Ebene bemerkbar machen. Bernhard und Wermuth (2011) unterscheiden zwischen körperlichen, psychischen und geistigen Stresssignalen. Im Bereich der körperlichen Signale können Verspannungsschmerzen in diversen Körperteilen auftreten. Atem-, Herzkreislauf und Verdauungsprobleme, sowie Müdigkeit und Schlafprobleme, sowie Störungen in der Sexualität und Libidoverlust können auf Stress hinweisen und die Infektanfälligkeit kann in Stressphasen erhöht sein. Psychische Signale zeigen sich in Form von Aggressivität, Nervosität und Überempfindlichkeit. Es kann zu einer Stimmungseinengung kommen (negative Gefühle und Gedanken werden überbewertet, Positives wird unterbewertet, Freude oder Trauer können nicht mehr empfunden werden). Auch können Niedergeschlagenheit, Pessimismus, Depression und Suizidalität auftreten. Selbstzweifel, Probleme damit „abzuschalten“, Sorge um die Zukunft und ein Gefühl von Nutzlosigkeit können ebenfalls Stresssignale sein. Es kann zu sozialer Selbstisolation und übersteigerten Schuldgefühlen, sowie sinnlosem Gedankenkreisen kommen. Gefühle von Angst und Hoffnungslosigkeit können vorherrschen. Auf geistiger Ebene können folgende Merkmale auf erhöhten Stress hinweisen: Einschränkung der Wahrnehmung, Mangel an Konzentration, abschweifende

Gedanken und Vergesslichkeit. Stress zeigt sich auch durch Entscheidungsschwierigkeit und Mühe mit Neuem (S. 20 und S. 59f, siehe Tabelle 3).

Stress kann als einzelnes, seltenes Phänomen im Alltag auftreten. Hier besteht kaum eine Notwendigkeit zur Intervention. Häufig gelingt den Betroffenen die Bewältigung der potentiell belastenden Situation selbstständig (Bernhard & Wermuth, 2011, S. 52f). Zuerst löst Stress kleine somatische, psychische und intellektuelle Beschwerden aus. Dass eine Überlastung vorhanden ist, wird nur diffus wahrgenommen (ebd., S. 13). Wenn die Stresssymptome zunehmen, wird die Situation von den Betroffenen zunehmend als bedrohlich und vereinnahmend erlebt (ebd., S. 53). Burnout-Prozesse entstehen, wenn die Betroffenen sich einer Anforderung nicht gewachsen erleben. Bekannte und gewohnte Bewältigungsstrategien gegen den Stress erweisen sich bei den Betroffenen als erfolglos, die Ressourcen zur Bewältigung schwinden. Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit führen dazu, dass die Betroffenen auf untaugliche, dysfunktionale Bewältigungsstrategien zurückgreifen. Auch kann es dazu kommen, dass sich die Betroffenen ausgeliefert fühlen und sich zurückziehen (ebd., S. 53). Als maximale Form wird Depression als neurotische Störung angeführt. Die Person hat keine Kraft mehr, gegen die Überlastung vorzugehen (ebd., S. 13).

Stress (nicht) erkennen

Häufig ist es für Aussenstehende, aber auch für die Betroffenen selbst schwierig, die Stresssignale als Stress zu identifizieren und darauf adäquat zu reagieren. Das kann nach Bernhard und Wermuth (2011) unterschiedliche Gründe haben:

- a. Die Stresssignale können auch andere (bspw. körperliche) Ursachen haben und können deshalb missverstanden werden.
- b. Es kann den Betroffenen schwerfallen, sich die eigene Hilfsbedürftigkeit einzugestehen.
- c. Das Kommunizieren von Schwächen und Grenzen ist häufig noch tabuisiert.
- d. Die Umwelt versteht es häufig nicht, warum die betroffene Person „plötzlich“ nicht mehr den gewohnten Aufgaben nachkommt.
- e. Die Stresssignale werden von den Betroffenen mit „psychischer Auffälligkeit“ assoziiert und mit dieser wollen sich die Betroffenen nicht identifizieren.
- f. Damit Veränderung und Stressreduktion stattfinden können, verlangen Stresssignale Handeln (auch gegen Widerstand). Dies bedeutet immer auch Anstrengung, wobei häufig nur noch wenig Ressourcen vorhanden sind (ebd., S. 21).

Dass sich Eltern Unterstützung suchen, wenn sie Stress empfinden, ist mit vielen Hürden verbunden. Es ist möglich, dass Eltern nicht von sich aus Stress bewältigen und die eigene Hilfsbedürftigkeit mitteilen können. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollten diesen Umstand in der Elternarbeit mitbeachten.

Anpassungsmöglichkeiten

Wenn das fehlende Gleichgewicht länger bestehen bleibt, können die Stresssymptome immer intensiver werden. Da aber eine Anforderung ohne entsprechenden Ausgleich nur selten langfristig durchgehalten werden kann, passen sich Familien mit der Zeit den Umständen an. Erst dann kann das Stressempfinden der Eltern wieder reduziert werden.

Familien, die anhaltende Anforderungen erleben, versuchen sich neu zu organisieren. In Anlehnung an Retzlaff und Schlippe (2019) können folgende Wege identifiziert werden, die Familien zur Verfügung stehen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen:

1. Reduzieren der Anforderungen (A) und der Ansammlung von Anforderungen (aA)
2. Ausbau der internen Ressourcen (B) und externen (bB) Ressourcen
3. Veränderung der Bewertung der Situation (c) und Aktivierung von Bewältigungsstrategien (cC) (S. 84).

Entscheidend für die Anpassung sind die Intensität und Menge der Anforderungen durch die Besonderheit des Kindes (A) und die Ansammlung von Anforderungen (aA), die vorhandenen internen (B) und externen (bB) Ressourcen, die Bewertung der Situation (C) und die verfügbaren und verwendeten Bewältigungsstrategien (cC). All diese Faktoren zusammen bestimmen, wie sich eine Familie in einer Krise anpasst. Durch das Zusammentragen all dieser Faktoren kann die Anpassung der Familie mit hoher Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden kann (Bristol, 1987; Pozo et al., 2014).

Die Krise kann entweder dazu führen, dass die Familie überfordert ist und daran zerbricht oder dass sie gestärkt daraus hervorgeht und stabilere Ressourcen für zukünftige Anforderungen zur Verfügung hat (Klauer, 2012, S. 247). Nach einer Krise erlebt die Familie meist eine stabilere Phase bis eine erneute Anpassung erforderlich (Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 84). Manning et al. (2011) stellen fest, dass Familien sich im Laufe der Entwicklung des Kindes immer wieder an ihre aktuelle Situation anpassen müssen (Chapter „Introduction“).

Nachfolgend wird die Anpassung der Familie genauer angeschaut. Dabei wird zwischen einer funktionalen und einer dysfunktionalen Anpassung unterschieden. Eine funktionale Anpassung wird in dieser Arbeit als eine positive Verbesserung der Lebenssituation in Form von Reduktion von Anforderungen, Ausbau von Ressourcen, Veränderung der Sicht zu einer Herausforderung und Ausbau von funktionalen

Bewältigungsstrategien definiert. Eine dysfunktionale Anpassung geht mit einer Verschlechterung der Situation der Eltern einher. Während die Bewertung und Bewältigung dysfunktionaler werden, wird das Stressempfinden immer grösser, Eltern fühlen sich immer stärker belastet. Da die Anpassung mit sehr vielen Faktoren verbunden ist, können nicht alle möglichen Auswirkungen der Anpassung beschrieben werden.

12.2 Dysfunktionale Anpassung

Die hohen Anforderungen durch die Besonderheiten des Kindes und die Ansammlung von Anforderungen, geringe interne und externe Ressourcen, sowie die Bewertung als Bedrohung und dysfunktionale Bewältigungsstrategien erhöhen die Möglichkeit einer dysfunktionalen Anpassung.

Ursachen einer dysfunktionalen Anpassung

Es gibt mehrere Faktoren, die eine dysfunktionale Anpassung begünstigen. Jungbauer und Meye (2008) stellen in mehreren Untersuchungen fest, dass Mütter von Kindern im Autismus-Spektrum häufiger depressive Beschwerden angeben. Diese depressiven Symptome sind umso ausgeprägter, je grösser die empfundene Belastung der Mütter ist (S. 522). Viele Eigenheiten im Verhalten des Kindes im Autismus-Spektrum können zu einer permanenten inneren Anspannung der Eltern führen (A – Besonderheiten des Kindes). Dieser Anspannungszustand kann langfristig zu körperlicher und psychischer Erschöpfung führen (Jungbauer & Meye, 2008, S. 525). Auch García-López et al. (2021) stellen fest, dass Eltern häufiger zu einer dysfunktionalen Anpassung neigen, wenn ihre Kinder stark ausgeprägte Autismus-Symptome aufweisen (S. 7). Benson (2010) stellt dagegen keinen Zusammenhang zwischen der Ausprägung der Autismus-Spektrum-Symptome und depressiven Symptomen bei Müttern fest (S. 221).

Bellingrath et al. (2009) stellen die Ergebnisse mehrerer Quellen zusammen und kommen zum Schluss, dass die Belastungen die allgemeine Lebenszufriedenheit beeinträchtigen können. Diese sinkt vor allem dann, wenn die Lebensziele unter keinen Umständen mehr erreicht werden können (S. 147). Die Zukunftsängste und die Einschränkung in der Autonomie haben möglicherweise Einfluss auf die Lebenszufriedenheit (ebd., S. 152). Jungbauer und Meye (2008) stellen fest, dass die erlebte Belastung im Alltag häufig zu einem erhöhten Konfliktpotential und zu wenig gemeinsamer Zeit der Eltern führt, was die Partnerbeziehung negativ beeinflusst (S. 526). Diese Belastungen können der Ansammlung von Anforderungen zugeschrieben werden (aA). Paynter et al. (2013) stellen fest, dass je höher die Ansammlung von Anforderungen ist, desto grösser ist der individuelle Stress in Form von Depression, Angst-, Stresssymptome und desto schlechter ist häufig die Beziehungsqualität der Eltern. Es ist möglich, dass die Ansammlung von Anforderungen die bereits stark belasteten Ressourcen übersteigt. Diese Feststellung betont die Wichtigkeit,

dass Fachpersonen nicht nur die primären Anforderungen (Diagnose und Verhalten des Kindes im Autismus-Spektrum), sondern auch die Ansammlung von weiteren Anforderungen bei der Forschung und bei der Evaluation von Belastungserleben der Eltern mitberücksichtigen müssen (S. 1192).

Wie bereits in Kapitel 10.1 ausgeführt, kann die Bewertung als Bedrohung das Stressempfinden stark erhöhen und eine dysfunktionale Anpassung begünstigen

Die Bewertung hat einen hohen Einfluss auf die Anpassung der Familie. Eine negative Bewertung der Pflege eines Kindes im Autismus-Spektrum führt häufig zu grösserem Belastungsempfinden der Eltern und allgemein zu mehr dysfunktionalen Auswirkungen auf die Familie. Die Bewertung der Behinderung des Kindes hat vor allem eine grosse Auswirkung, wenn die Anforderungen nicht verändert werden können (wie bspw. die Diagnose des Kindes) (Paynter et al., 2013, S. 1192f).

Symptome und Auswirkungen einer dysfunktionalen Anpassung

In Kapitel x wurden bereits die möglichen Stresssymptome und Folgen genauer beschrieben. Perrez et al. (1998, S. 20 zitiert nach Eckert, 2012) stellen fest, dass die Versorgung und Pflege eines Kindes mit Behinderung als chronischer Familienstress bezeichnet werden können. Der Stress zeichnet sich durch die lange Dauer der Belastung aus, kann aber in der Intensität variieren (S. 13).

Hayes und Watson (2013) vergleichen in einer Meta-Studie den Stress der Eltern von Kindern mit Autismus, Kindern mit anderen Behinderungen und Kindern mit unauffälliger Entwicklung. Dabei stellten auch sie fest, dass Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum im Vergleich ein grösseres Stressempfinden haben als Eltern von Kindern mit anderen Behinderungen und Eltern von Kindern mit unauffälliger Entwicklung (S. 638f) (vgl. Paynter et al., 2013, S. 1184). Estes et al. (2009) verglichen die erlebte Belastung von Müttern von Kindern im Autismus-Spektrum und der von Müttern von Kindern mit Behinderungen, aber ohne autistische Symptome. Im Vergleich weisen Mütter von Kindern im Autismus-Spektrum höhere Belastungswerte und häufiger Anzeichen für psychische Störungen auf als andere Mütter. Das Belastungsempfinden war mit dem Grad der Verhaltensauffälligkeiten und nicht mit dem Niveau adaptiver Kompetenzen der Kinder verknüpft (S. 383f).

Neben Stresssymptomen, Burnout-Symptomen und Depression berichten Eltern auch von anderen möglichen Auswirkungen. Die Mehrheit der von Bellingrath et al. (2009) befragten Eltern von Kindern mit einer Behinderung erleben eine deutliche Beeinträchtigung der Dimensionen *Gesundheit*, *Freizeit*, *Ehe/Partnerschaft* und *Sexualität* im Vergleich zur durchschnittlichen Population (S. 148).

Wenn der Anpassungsprozess dysfunktional abläuft, können sich auch die Einstellungen der Eltern verändern. Manche Eltern bagatellisieren die Einschränkungen oder leugnen die Behinderung ihres Kindes oder stellen unrealistische Erwartungen an die Entwicklung ihres Kindes (Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 89). Im Gegensatz dazu können Eltern auch einen übersteigerten Fokus auf das Kind mit Behinderung entwickeln: Sie tun alles für das Kind und beachten dabei nur wenig die Konsequenzen für das Umfeld (bspw. die Geschwisterkinder). Die Familie, in der sich vermehrt alles um die Behinderung des Kindes dreht, definiert sich als „behinderte Familie“ und nicht als Familie mit einem Kind mit Behinderung (ebd., S. 90).

Je grösser der psychische Stress (bspw. Depression der Mutter) und Streit in der Partnerschaft ist, desto geringer ist der Erfolg des Kindes und die Wirksamkeit von Erziehungsinterventionen und desto grösser ist häufig das herausfordernde Verhalten des Kindes (Goodman et al., 2011; Kelly, 2000; Reyno & McGrath, 2006, alle zitiert nach Paynter et al., 2013, S. 1185).

Häufigkeit einer dysfunktionalen Anpassung

Bei Müttern von Kindern mit einer Behinderung treten häufiger Depressionen auf (29 % der Befragten) im Vergleich zu Müttern von Kindern ohne eine Behinderung (19 % der Befragten). Es ist festzustellen, dass 71 % der Mütter ihr besonderes Schicksal ohne depressive Symptome bewältigen (Krause, 2008, S. 338).

93,8 % der Mütter von Kindern mit Autismus, die von Sarimski (2016) befragt wurden, erleben sich gesamthaft (kindliche Verhaltensmerkmale und eigene psychische Belastung) als besonders hoch belastet. 20 % der befragten Mütter erleben ihre psychische Belastung als durchschnittlich, im Vergleich zu Eltern von Kindern ohne Behinderung. Mütter von Kindern im Autismus-Spektrum erleben sich stärker belastet, als dies Mütter von Kindern mit Intelligenzminderung angeben (in den Bereichen Hyperaktivität, Stimmung, Akzeptierbarkeit, Anforderungen, Anpassungsfähigkeit, Bindung, soziale Isolation, elterliche Kompetenz, Gesundheit, persönliche Einschränkung und Partnerbeziehung) (S. 6f).

Es kann sinnvoll sein, eine mögliche dysfunktionale Anpassung der Eltern mit dem ABC2X-Modell zu erfassen. Dies kann sinnvoll sein, um Eltern und anderen Fachpersonen die Dringlichkeit der Unterstützung aufzuzeigen.

12.3 Funktionale Anpassung

Eckert (2014) stellt fest, dass die Fachdiskussion häufig vor allem die negativen Auswirkungen des Lebens mit einem Kind mit einer Behinderung betrachtet hat. In Erfahrungsberichten von Eltern war aber schon immer offensichtlich, dass Eltern auch positive Aspekte und Erfahrungen mit und trotz der Behinderung des Kindes in ihrem

familiären Leben wahrnehmen. Die Fachdiskussion hat in den letzten 20 Jahren eine bereichernde Ergänzung erfahren, indem auch gezielt positive Auswirkungen durch das Leben mit einem Kind mit einer Behinderung betrachtet wurden. Die Fachdiskussion hat einen Perspektivenwechsel erlebt und nimmt eine ressourcenorientiertere Perspektive ein (S. 21).

Manning, Wainwright und Bennett (2011) stellen fest, dass Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum allgemein mehr Stress erleben, sie aber das Funktionieren der Familie als im gesunden und normalen Rahmen verorten. Auch mit höherem Stresslevel wird das Funktionieren der Familie als positiv erlebt. Ein erhöhtes Stressempfinden in der Familie mit einem Kind im Autismus-Spektrum muss das Funktionieren der Familie nicht beeinträchtigen. Viel Stress führt nicht zwangsläufig zu einer dysfunktionalen Anpassung in der Familie. Es scheint, als würden Familien sich mit der Zeit an das hohe Stresserleben anpassen (S. 328).

Nachfolgend werden die drei im Kapitel 12.1 „Anpassungsmöglichkeiten“ genannten Bereiche einer funktionalen Anpassung beschrieben.

Reduzieren von (A) und (aA)

Die Reduktion der Anforderungen durch die Besonderheiten des Kindes und der Ansammlung von Anforderungen hängt stark mit dem Ausbau von externen Ressourcen zusammen. Durch mehr externe Ressourcen wie bspw. Unterstützung durch Fachpersonen können sich Anforderungen reduzieren (A). Wenn soziale Dienste oder das soziale Umfeld für die Unterstützung gewonnen werden können, wird es für die Eltern möglich sich mehr Zeit für sich und die anderen Familienmitglieder nehmen. Die Ansammlung von Anforderungen (aA) wird reduziert.

Ausbau von (B) und (bB)

Eltern entwickeln neue Fähigkeiten und entwickeln sich weiter in ihren persönlichen Kompetenzen (bspw. im Bereich Toleranz und Empathie). Manche Eltern berichten von einer Festigung der Partnerschaft und der Familienbeziehungen (Hackenberg, 2008, S. 55, zitiert nach Eckert, 2014, S. 21). Handlungskompetenz und Selbstbewusstsein wachsen, wenn schwierige Situationen bewältigt werden. Durch Höhen und Tiefen wächst im Laufe des Lebens Widerstandskraft (Preissmann, 2015, S. 116). Manche Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum halten durch die gemeinsam erlebte Belastung gleich einer Notgemeinschaft stärker zusammen (Jungbauer & Meye, 2008, S. 526). Diese Anpassungen können als eine Stärkung der internen Ressourcen bezeichnet werden (B).

Ein grösseres soziales Netzwerk und eine bessere Einbindung in das Umfeld können mit einer funktionalen Anpassung einhergehen (Hackenberg, 2008, S. 55, zitiert nach Eckert, 2014, S. 21). Es ist möglich, dass Eltern durch die belastende Situation neue Ressourcen,

wie bspw. die Unterstützung durch soziale Dienste, aktivieren und dadurch auch in Zukunft auf mehr Ressourcen zurückgreifen können. Diese Anpassung bedeutet eine Verstärkung der externen Ressourcen (bB).

Veränderung von (c) und Aktivierung von (cC)

Eltern berichten auch von einer Veränderung der Bewertung der Situation und von neuen Bewältigungsstrategien wie bspw. einem verstärkten Sinn für Spiritualität (Hackenberg, 2008, S. 55, zitiert nach Eckert, 2014, S. 21). Ein verstärkter Sinn für Spiritualität kann eine Verstärkung von externen Ressourcen (bB) sowie eine Anpassung im Bereich der Bewältigungsstrategien (cC) bedeuten. Veränderung der Bewertung der Situation (c) und Veränderung von Bewältigungsstrategien (cC) können Eltern für neue Anforderungen stärken.

Eltern berichten von einer Veränderung in ihrer Lebensperspektive. Der Lebenssinn wird neu definiert und Prioritäten werden anders gesetzt (Hackenberg, 2008, S. 55, zitiert nach Eckert, 2014, S. 21). Maier (2005, zitiert nach Retzlaff und Schlippe, 2019) beschreiben, dass sich Bedeutungsgebungsprozesse der Eltern mit der Zeit verändern können: alltägliche Belastung sowie andere Faktoren, die zu Beginn als grosse Belastung bewertet werden, können später als normale Alltagsroutine betrachtet werden. Belastungen können als Herausforderungen umgedeutet werden (S. 88). Manche Eltern erleben Freude und Befriedigung durch die Pflege und Fürsorge des Kindes mit Behinderung. Auch wird das Kind als eine Quelle von Freude und Glück empfunden (Hackenberg 2008, S. 55, zitiert nach Eckert, 2014, S. 21). Dies kann als eine Veränderung im Bereich der internen Ressourcen (B) und im Bereich der Bewertung der Situation (C) betrachtet werden.

„Im Laufe der Zeit verändert sich auch das Selbstbild; die Familien sehen sich als gewöhnliche Familie an, mit einem Kind mit Behinderung, statt sich als eine überwältigte ‚behinderte Familie‘ zu verstehen“ (Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 89). Die Familie empfindet ihr Leben zunehmend als normal und unauffällig. Es wird kein Vergleich zwischen einem Ist- und einem idealen Soll-Zustand gemacht und die Einschränkungen werden weniger stark gewichtet. Belastungen werden zu Herausforderungen, die zum Leben dazugehören (ebd., 2019, S. 88f). Die Schwächen und Besonderheiten werden weniger wichtig und Eltern fangen an, häufiger auch kleinere Stärken und Fortschritte ihrer Kinder zu betonen (ebd., S. 88). Das Kind wird so angenommen und wertgeschätzt, wie es ist.

Die Familienmitglieder bewerten die Anforderungen immer ähnlicher, lassen aber auch Raum für unterschiedliche Sichtweisen und können auch komplementäre Ansichten stehenlassen (ebd., S. 89). Es ist schwer, belastende Situationen als etwas Sinnhaftes und Positives zu sehen, wenn die Situation noch aktuell ist. Erst im Nachhinein kommt die Erkenntnis, dass diese Krisen auch Chancen für das Leben geboten haben. Das Leben wird

angenehmer und besser, indem durch die Krisen neue Hilfen möglich gemacht wurden, und der Blickwinkel sich verändert hat für das, was im Leben wichtig ist. Situationen werden angepasst, sodass sie auch in Zukunft positiver bewältigt werden können. Es ist möglich, in diesen Situationen zu erkennen, wie viel Ausdauer, Kraft und Ressourcen verfügbar sind (Preissmann, 2015, S. 116). Akzeptanz für die eigene Situation zu entwickeln, ist eine grosse Herausforderung und wird häufig erst nach vielen Jahren und Herausforderungen erreicht (ebd., S. 122).

Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum haben ein besonders hohes Belastungserleben. Die meisten Eltern passen sich aber in funktionaler Weise den Anforderungen an und können diese mit ihren Ressourcen und Bewältigungsstrategien meistern. Es kann einen positiven Einfluss auf das Selbstbild der Eltern haben, wenn mit ihnen gemeinsam die bisherige funktionale Anpassung anhand des ABC2X-Modells erfasst wird. Eltern kann aufgezeigt werden, wie viel sie schon erreicht haben und wie gut sie die Situation bewältigt haben.

Viele Anforderungen, wenig Ressourcen, Bewertung als Bedrohung und dysfunktionale Bewältigungsstrategien (Verleugnung und Selbstbeschuldigung, Ablenkung) begünstigen eine dysfunktionale Anpassung. Dagegen erhöhen passende und verlässliche Ressourcen, die Bewertung als Herausforderung, funktionale Bewältigungsstrategien (Kognitives Reframing, evtl. auch aktives Bewältigen und die Suche nach Unterstützung) die Wahrscheinlichkeit einer funktionalen Anpassung.

13 Diskussion

In diesem Kapitel wird versucht einen Mehrwert aus den bisherigen Erkenntnissen zu ziehen und dadurch konkrete Handlungsvorschläge für die Praxis abzuleiten.

13.1 Pointierte Beantwortung der Fragestellungen

Die Fragestellungen aus Kapitel 1.2 haben die Themen der Arbeit umrahmt. Anschliessend werden diese Fragestellungen möglichst pointiert beantwortet.

Wie kann die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum multifaktoriell dargestellt werden?

Das ABC2X-Modell nach McCubbin und Patterson (1983) hat sich als zuverlässiges Modell erwiesen, um die Situation von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum multifaktoriell zu erfassen und darzustellen. In Anlehnung an das ABC2X-Modell von McCubbin und Patterson (1983) wurden viele Adaptionen des Modells erstellt, die jeweils einen leicht anderen Fokus legen. Das hier leicht angepasste verwendete ABC2X-Modell von Paynter et al. (2013) stellt die Besonderheiten des Kindes und die Ansammlung von weiteren Anforderungen den internen und externen Ressourcen gegenüber. Diese Faktoren werden

Die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum

moduliert durch die Bewertung der Situation und durch die verwendeten Bewältigungsstrategien. Aufgrund dieser Faktoren passen sich Familien ihrer Situation funktional oder dysfunktional an.

Welche Faktoren stellen eine Anforderung für Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum dar?

Eltern erleben durch die Besonderheiten des Kindes im Autismus-Spektrum in vielen Bereichen des Lebens grosse Anforderungen. Dabei sind vor allem die Entwicklung, das Verhalten und die Erziehung und Pflege des Kindes mit besonderen Anforderungen verknüpft.

Im Bereich Ansammlung von Anforderungen erleben Eltern Anforderungen vor der Diagnosestellung durch lange Wartezeiten. Direkt nach der Diagnosestellung sind Eltern durch die Auseinandersetzung mit der Autismus-Spektrum-Diagnose herausgefordert. Eltern erleben ökonomische Anforderungen, wobei besonders die zeitlichen und finanziellen Anforderungen genannt werden. In Form von sozialen Anforderungen erleben Eltern immer wieder Schwierigkeiten, auf die Selbstfürsorge, die Partnerschaft, soziale Kontakte und allgemein für die Bedürfnisse der Familie zu achten. Manche Eltern berichten von fehlender Entlastung durch das soziale Umfeld und durch Fachpersonen.

Auf welche Ressourcen können Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum zurückgreifen?

Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum können auf eine Vielzahl von Ressourcen zurückgreifen. Im Bereich der internen Ressourcen können individuelle Ressourcen wie körperliche Ressourcen, psychische Ressourcen und Persönlichkeitsvariablen, kognitive Fähigkeiten und Problemlösefähigkeiten, soziale Fähigkeiten und Erziehungskompetenzen, Einstellungen und Überzeugungen sowie die Beachtung eigener Bedürfnisse protektiv wirken. Auch können Eltern über familiäre Ressourcen durch die Partnerschaft, Co-Parenting, Beachtung familiärer Bedürfnisse, erfolgreiche Kommunikationsstrukturen, familiären Zusammenhalt und ökonomische Ressourcen sowie einen sozioökonomischen Status und Bildung verfügen.

Im Bereich der externen Ressourcen können viele Eltern auf soziale Ressourcen in Form von sozialer Unterstützung, sozioökonomischen Gegebenheiten und ihrem Beruf zurückgreifen. Externe Unterstützung kann durch die Schule, soziale Dienste und Fachpersonen in Anspruch genommen werden. Zeitliche Ressourcen stellen eine übergeordnete Rolle dar, die einen Bezug zu den meisten vorher genannten Ressourcen haben.

Wie bewerten Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum ihre Situation?

Die Anforderungen durch die Besonderheiten des Kindes und die Ansammlung von Anforderungen werden von Eltern entweder als Bedrohung oder als Herausforderung bewertet. Dabei kann auch eine Mischung der Bewertung als Bedrohung und als Herausforderung bestehen. Die Bewertung der Situation der Eltern hat einen Einfluss auf die Anpassung der Familie. Das Kohärenzgefühl mit dem Bereich der Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit und Sinnhaftigkeit spielt hierbei eine übergeordnete Rolle.

Welche Bewältigungsstrategien sind häufig bei Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum vertreten?

Es wird zwischen emotions-fokussierten und problem-fokussierten Bewältigungsstrategien unterschieden. Unter problem-fokussierten Bewältigungsstrategien können das Aktive Bewältigen und die Suche nach praktischer Unterstützung eingeordnet werden. Beide Bewältigungsstrategien gelten als funktionale Strategien, es kann jedoch durch diese Strategien keine Verbesserung der Lebenssituation der Eltern festgestellt werden. Im Bereich der emotions-fokussierten Bewältigungsstrategien werden die Suche nach emotionaler Unterstützung, Verleugnung und Selbstbeschuldigung, Ablenkung und kognitives Reframing beschrieben. Verleugnung und Selbstbeschuldigung und Ablenkung werden als dysfunktionale Bewältigungsstrategien identifiziert. Sie führen zu einer Verschlechterung der Situation der Familie. Kognitives Reframing führt zu einer deutlichen Verbesserung des Stressempfindens der Eltern. Die Suche nach emotionaler Unterstützung wird von vielen Eltern als wenig hilfreich empfunden, kann aber nicht als funktionale / dysfunktionale Bewältigungsstrategie bezeichnet werden.

Wie passen sich Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum ihrer Situation an?

Die Anforderungen können bei Eltern Stress auslösen. Wenn das Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Ressourcen nicht hergestellt wird, kann es zu einer Krise kommen. Es können dysfunktionale und funktionale Anpassungen der Eltern unterschieden werden. Wenn sich eine Familie funktional anpasst, dann kann meist eine Reduktion der Anforderungen, ein Ausbau der Ressourcen oder eine Veränderung in der Bewertung oder in der Verwendung von funktionaler Bewältigungsstrategien festgestellt werden. Wenn Eltern sich ihrer Situation dysfunktional anpassen, erleben Eltern dauerhaft mehr Stress, die Erschöpfung steigt, die Lebenszufriedenheit sinkt und die Partnerschaftsbeziehung steht unter einer grossen Belastung. Die Fördermassnahmen und Erziehungsinterventionen des Kindes werden weniger effektiv.

13.2 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Aus den Ergebnissen der Arbeit können mehrere Schlüsse für die Elternarbeit in der Berufspraxis gezogen werden.

Erfassung der Situation

Es ist wichtig, den Blick auf die Rolle der Eltern im heilpädagogischen Kontext zu schärfen. Auch heilpädagogische Massnahmen können erst nachhaltig sein, wenn sie familienorientierter gestaltet werden. In der Elternarbeit ist es essenziell, ein vertieftes Verständnis der Perspektive und des Erlebens der Eltern zu haben. Es ist dabei wichtig, die Situation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum multifaktoriell zu betrachten. Das Wohlbefinden der Eltern ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Förderung des Kindes. Durch eine multifaktorielle Perspektive können Fachpersonen sensibler und gezielter auf die familiäre Situation der Eltern und Kinder eingehen. Wenn die Gesamtsituation einer Familie betrachtet wird, können laut Eckert (2012) Fachpersonen sensibler für Gefährdungen des familiären Wohlbefindens sein (S. 18). Die Befunde der Arbeit zeigen auf, wie hoch Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum Belastung erleben und dass die Fülle der Anforderungen ein hohes Risiko für Stress- und Burnout-Prozesse darstellt. Eine frühzeitige Identifikation der Belastungssymptome und eine systematische Unterstützung können Eltern bei einer funktionalen Anpassung an ihre Situation unterstützen.

Anwendung des ABC2X-Modells

Da es wichtig ist, die Bedürfnisse der Eltern möglichst früh erkennen zu können, bevor die Anforderungen die Ressourcen übersteigen, ist es sinnvoll, die Bedürfnisse der Eltern systematisch zu erfassen. Eckert (2012) hält fest, dass eine umfassende, reflektierte und differenzierte Erfassung der Lebenssituation von Familien mit Kindern mit einer Behinderung eine Grundlage für das familienorientierte Arbeiten bildet. Wenn die familiären Strukturen und möglichen Charakteristika der besonderen Situation erfasst sind und diese Erkenntnisse in der Begegnung mit der Familie reflektiert werden, erweitert sich das Verständnis aus fachlicher Perspektive und die angemessenen Handlungsmöglichkeiten mit der Familie deutlich (Eckert, 2012, S. 108f).

Das verwendete ABC2X-Modell erweist sich als hilfreich, sowohl die Anforderungen als auch die Ressourcen der Eltern zu identifizieren. In der Berufspraxis kann das ABC2X-Modell dabei unterstützen, Eltern auf ihre eigenen Ressourcen aufmerksam zu machen und ggf. gezielt Unterstützung anbieten zu können, die nicht nur auf die Bedürfnisse des Kindes, sondern auf die Bedürfnisse der ganzen Familie abgestimmt sind. Wenn Ressourcen bewusstgemacht und gestärkt werden, kann sich dies positiv auf die Förderung des Kindes und auf das Wohlbefinden der ganzen Familie auswirken. Die Bewertung der Situation und Bewältigungsstrategien können nur schwer identifiziert werden, es ist jedoch hilfreich, diese

in der Elternarbeit mitzudenken. Ein leeres Dokument des ABC2X-Modells zur Erfassung der Situation der Eltern ist in Anhang 2 verfügbar.

Für eine gezielte Erfassung möglichst vieler Anforderungen wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Fragebogen entwickelt. Er baut auf den Strukturen der Arbeit auf und deckt die in der Arbeit beschriebenen Themen ab (Siehe Anhang 1). Die Fragen sind bewusst positiv und möglichst neutral gestellt, um bei den Eltern kein überwältigendes Gefühl der Negativität auszulösen. So bietet es den Eltern (wenn sie dies mitteilen wollen) die Möglichkeit, anzugeben, in welchem Bereich sie Unterstützung oder Informationen brauchen. Der Fragebogen soll dazu dienen, die Bedürfnisse der Eltern zu erfassen, um anschliessend Unterstützungsangebote und Informationen bereit zu stellen, die den Bedürfnissen der Eltern entsprechen. Dabei ist es wichtig, Eltern nicht zu stigmatisieren und in eine Opferrolle zu drängen. Eltern sollen in ihren Ressourcen und Kompetenzen gestärkt werden (Hilfe zur Selbsthilfe).

Der Erfassungsfragebogen wurde für Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum im Schulalter entwickelt. Es wäre möglich, den Fragebogen bei Schuleintritt von den Eltern ausfüllen zu lassen. Dabei ist selbstverständlich zu betonen, dass das Ausfüllen des Fragebogens freiwillig ist. Das Preisgeben persönlicher Informationen und Anforderungen sollte keinesfalls Pflicht sein. Nach der Einschulung könnte der Fragebogen einmal im Jahr zur Neubewertung angeboten werden, da sich die Anforderungen in der Familie stetig verändern. Da Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum immer wieder mit Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen zu tun haben, ist es wahrscheinlich, dass der erste Hilferuf bei einer Überforderung an den Schulischen Heilpädagogen oder die Schulische Heilpädagogin gelangt. Zur Erfassung der konkreten Bedürfnislage könnte der Fragebogen ein nützliches Hilfsmittel sein.

Wenn der Fragebogen für Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum im Vorschulalter, der Pubertät oder im Erwachsenenalter verwendet werden würde, müsste er dementsprechend angepasst werden.

Als weniger autismus-spezifische Alternative ist der „Fragebogen zu Bedürfnissen von Eltern behinderter Kinder“ von Bailey, D., Simeonsson, R. (1988) in der deutschen Bearbeitung von K. Sarimski (1996) erwähnenswert.

Gezielte Unterstützung und Stärkung der Eltern

Sarimski (2021) schlägt für die Diagnosemitteilung vor, dass beiden Elternteile gemeinsam die Diagnose in einem geschützten Rahmen mitgeteilt wird. „Die Informationen sollten möglichst klar sein und in einer offenen, wertschätzenden, sensiblen Form vermittelt werden“ (S. 20). Auch werden schriftliche Informationen und ein mögliches Folgegespräch, um offene Fragen zu klären, als hilfreich betrachtet. Eltern erleben es als positiv, wenn ihnen

schon früh konkrete Empfehlungen zu Therapie und Einrichtungen, die eine Begleitung übernehmen können, gegeben werden. Auch das Mitgeben von Adressen von Selbsthilfegruppen, damit ein Austausch mit anderen Eltern ermöglicht wird, erleben Eltern nach der Diagnosemitteilung als hilfreich (Sarimski, 2021, S. 20).

Viele Familien können in ihrer Lebenssituation mit einem Kind im Autismus-Spektrum das Gleichgewicht zwischen Anforderungen und Ressourcen selbst immer wieder herstellen, bewerten die Situation als Herausforderung und wenden funktionale Bewältigungsstrategien an. Manchen Eltern gelingt jedoch die funktionale Anpassung nicht. Diese Familien brauchen Unterstützung, um die Anforderungen zu reduzieren, Ressourcen aufzubauen, die Situation anders bewerten und sich funktionaler Bewältigungsstrategien bedienen zu können (vgl. Eckert, 2014, S. 21). Die Informationen aus dieser Arbeit können unterstützend wirken, um möglichst viele Faktoren mitberücksichtigen und entsprechende Unterstützungsangebote für die Eltern entwickeln oder vermitteln zu können.

Eltern, die sich belastet fühlen, können in ihren Ressourcen gestärkt werden. Eltern erleben die Unterstützung durch Familienangehörige (bspw. Grosseltern, Geschwister) und Freunde als zentrale unterstützende Ressource, wenn diese bei der Betreuung des Kindes helfen oder andere praktische Tätigkeiten übernehmen können (Jungbauer & Meye, 2008, S. 527f). Da die soziale Unterstützung ein grosser Faktor für die Bewältigung der Anforderungen darstellt, kann es unterstützend sein, wenn Eltern eine soziale Netzwerkkarte erstellen (Wer steht mir unterstützend zur Verfügung? Nachbarn, Verwandte, Fachpersonen etc.?).

Sarimski (2016) empfiehlt ein flächendeckendes Hilfsangebot zur Bewältigung der elterlichen Belastung für Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum. Diese Angebote sollten die Erziehungskompetenzen zum Umgang mit potenziell belastenden Verhaltensweisen der Kinder im Alltag fokussieren. Ein Teil der Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum erleben eine besonders grosse psychische Instabilität durch das Gefühl persönlicher Erschöpfung. Sie erleben soziale Isolation und Probleme in der Partnerschaft. Deshalb sollten zusätzlich auch familienentlastende Dienste gefunden und die Stärkung persönlicher und sozialer Bewältigungskräfte beachtet werden, um die potenziell belastenden Anforderungen der Eltern zu reduzieren (S. 9f).

Unterstützung durch Beratungsstellen, Familienbegleitungen und Entlastungsdienste können für stark herausgeforderte Eltern als wichtige Ressource erlebt werden. Um die Anforderungen durch die Besonderheiten des Kindes und die Ansammlung von weiteren Anforderungen reduzieren und Ressourcen ausbauen zu können stehen in der Schweiz verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung (Siehe Anhang 3). Die Liste ist keinesfalls abschliessend und soll nur einen ersten Einblick in die Vielzahl an

Unterstützungsangeboten bieten. Diese Unterstützungsmöglichkeiten, die je nach Wohnort der Eltern variieren, können die Eltern unterstützen, Entlastung zu erleben und Ressourcen aufzubauen. Dabei ist zu beachten, dass nicht jede Unterstützung für jede Familie sinnvoll ist. Die Unterstützung sollte an die Bedürfnisse der Eltern angepasst sein.

Weiter kann es nach Eckert (2012) wichtig sein, dass Eltern dazu ermutigt werden, sich Zeit und Raum für die Paarbeziehung und für die eigenen Bedürfnisse zu nehmen. Diese Ressource ist sehr relevant. Wenn Eltern selbst zufrieden sind, wirkt sich dies auch auf die gesamtfamiliäre Stabilität und auf das Wohlbefinden jedes einzelnen Familienmitglieds aus. Die Ermutigung kann Eltern den inneren Konflikt erleichtern. Zusätzlich sollten aber auch familienentlastende Angebote aufgezeigt werden, damit die Selbstbeachtung erst realisiert werden kann (S. 111).

Kayfitz, Gragg und Robert Orr (2010) stellen fest, dass das Wahrnehmen von positiven Auswirkungen durch das Kind im Autismus-Spektrum auf die Familie zu einer geringeren Belastung bei den Müttern führt (S. 342). Sie empfehlen deshalb, den Blick der Eltern immer wieder auf die positiven Aspekte und Momente zu lenken (S. 342). Paynter et al. (2013) empfehlen, dass, wenn Eltern ihre Situation negativ bewerten, Fachpersonen direkt mit den Eltern an ihrer Bewertung der Situation arbeiten. Auch empfehlen sie, dass Eltern Zeit mit Eltern verbringen, die eine positive Bewertung der Situation haben. Dies könnte die Bewertung der Eltern positiv verändern (S. 1192).

Haltung in der Elternarbeit

Im Elternkontakt kann die Checkliste der Prinzipien für eine familienorientierte Frühförderung von Sarimski, Hintermair und Lang (2013, S. 37, zitiert nach Eckert, 2014) hilfreich sein. Wichtig für die Elternarbeit ist...

- „die Unterstützung der Familien bei der selbständigen Lösung ihrer Probleme
- eine durch Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit und offene Kommunikation charakterisierte Beziehungsgestaltung
- die Einbeziehung der Eltern als aktive Partner bei Entscheidungsprozessen
- die Identifizierung von Stärken, Bedürfnissen, Zielen und Sorgen der Familien
- eine bedürfnisorientierte Mobilisierung von Ressourcen in interdisziplinärer Kooperation
- die Flexibilität und Individualität von Unterstützungsangeboten
- die Beachtung kultureller Hintergründe und Einstellungen der Familie bei der Planung von Interventionen“ (S. 22)

Die Checkliste kann allgemein im Elternkontakt zu Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum als Richtlinie eingebunden werden.

13.3 Anwendung an einem Fallbeispiel

Nachfolgend soll ein kleines Fallbeispiel zeigen, wie das ABC2X-Modell und der Fragebogen in der Praxis angewendet werden könnten. Das Fallbeispiel ist fiktiv, aber es ist angelehnt an mehreren realen Fällen aus meiner Berufspraxis.

Jonas ist ein 6-jähriger Junge im Autismus-Spektrum. Seit mehreren Wochen zeigt er vermehrt auffälliges Verhalten, wenn Anforderungen an ihn gestellt werden. Er scheint rastlos zu sein, ist immer wieder angespannt und verletzt sich selbst, indem er seinen Kopf an die Wand schlägt. Manche Fachpersonen der Schule werten das Verhalten von Jonas als „Aufmerksamkeit-Suchen“, er wolle durch das Kopfschlagen seinen Willen durchsetzen. Es liege daran, dass die Eltern zu Hause zu wenig konsequent seien und er zu Hause mit diesem Verhalten seinen Willen bekommt. Die Fachpersonen der Schule fühlen sich entlastet und nicht verantwortlich, zu handeln.

Auf Nachfragen bei den Eltern stellt sich heraus, dass Jonas das Verhalten auch zu Hause zeigt und die Eltern sich sehr belastet fühlen. Vor dem Standortgespräch wird den Eltern dann der „Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum“ angeboten (siehe Anhang 1). Bei der Auswertung des Fragebogens stellt sich heraus, dass die Eltern dringend mehr Zeit für sich selbst und füreinander brauchen, sie sich mehr Unterstützung durch ihr soziales Umfeld oder soziale Dienste wünschen und sie mehr Informationen zum Thema „Schlaf“ brauchen. Im Standortgespräch kann dann anhand des ABC2X-Modells die Situation der Familie genauer erfasst werden (siehe Anhang 2). Jonas schläft seit einigen Wochen nicht gut und die Eltern haben nicht genug Zeit, sich zu erholen.

Durch das gemeinsame Gespräch wird klar, dass die Eltern an ihrer Belastungsgrenze sind und so handeln, wie es ihre Ressourcen gerade noch zulassen. Zusammen mit den Eltern wird eine Netzwerkkarte erstellt, wobei sich herausstellt, dass die Grosseltern von Jonas angefragt werden könnten, um die Eltern zu entlasten. Gemeinsam wird ein Einschlafritual entworfen, das Jonas beim Einschlafen helfen könnte.

Nach mehreren Wochen geht es Jonas besser. Er zeigt seltener Unruhe und selbstverletzendes Verhalten. Die Eltern bemerken bei einem Telefonat, dass Jonas wieder besser schläft, sie jetzt mehr Zeit für sich und in der Partnerschaft haben. Sie sind zeigen Interesse, wie gezielt am Kommunikationsaufbau mit Jonas gearbeitet werden könnte und übernehmen auch Vorschläge für Fördermassnahmen zu Hause.

13.4 Ausblick für weitere Forschung

Zu der Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum wurde in den letzten Jahrzehnten vermehrt geforscht, es existieren dabei aber nur wenig deutschsprachige Studien.

Weiter ist es wichtig, die einzelnen Bereiche des ABC2X-Modells genauer auszuführen und zu erforschen. Wie können die Anforderungen an die Eltern reduziert werden? Wie können Ressourcen gestärkt und die Bewertung positiv beeinflusst werden? Welche Faktoren beeinflussen die Bewertung der Situation der Eltern? Wie können Eltern in ihren Bewältigungsstrategien unterstützt werden? Welche Entlastungen sind vorhanden, wie zugänglich und wie wirksam sind sie in Bezug auf die Reduktion der Belastung/Stärkung der Ressourcen? Es wäre ebenfalls wichtig, Studien durchzuführen, welche die Situation mit möglichst vielen Faktoren betrachtet (McStay et al., 2014, Chapter „Limitations of Current Research“).

Auch müssen mehr Langzeitstudien durchgeführt werden, um die Anpassung und Faktoren für eine funktionale Anpassung genauer betrachten zu können. In Studien wird meist eine dysfunktionale Anpassung der Familie betrachtet (McStay et al., 2014, Chapter „Limitations of Current Research“), deshalb ist es wichtig, Studien mit dem Fokus auf Ressourcen durchzuführen. Auch sollte noch mehr die Auswirkung des Wohlbefindens der Eltern auf die Situation und die Auswirkung auf die Förderung des Kindes im Autismus-Spektrum erforscht werden.

14 Literaturverzeichnis

- Al-Yagon, M. & Margalit, M. (2009). Positive and Negative Affect Among Mothers of Children with Intellectual Disabilities. *The British Journal of Development Disabilities*, 55(109), 109–127. <https://doi.org/10.1179/096979509799103070>
- American Psychiatric Association (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®*. Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Arens-Wiebel, C. (2019). *Autismus: was Eltern und Pädagogen wissen müssen* (Praxiswissen Erziehung) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- autismus schweiz. (2024). Autismus-Spektrum-Störungen, Das Wichtigste in Kürze, Die andere Seite des Autismus. *as autismus schweiz*. Zugriff am 29.8.2024. Verfügbar unter: <https://www.autismus.ch/informationsplattform/autismus.html>
- AWMF. (2016, Februar 23). Autismus-Spektrum-Störung im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. AWMF online. Portal der wissenschaftlichen Medizin. Zugriff am 12.1.2023. Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-018>
- Bellingrath, J., Iskenius-Emmler, H., Haberl, B. & Nußbeck, S. (2009). Aspekte des Belastungserlebens von Eltern mit behinderten Kindern (Zeitschrift für Pädagogik und Psychologie bei Behinderung). (H. Goetze, Hrsg.), 35(1), 146–154.
- Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter: Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter* (Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung). (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Hrsg.) (Aufl. 1.3.05.12.). Köln: BZgA Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung.
- Benson, P. R. (2010). Coping, distress, and well-being in mothers of children with autism. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 4(2), 217–228. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2009.09.008>
- Bernard-Opitz, V. (2020). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen: ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer* (4., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Bernhard, H. & Wermuth, J. (2011). *Stressprävention und Stressabbau: Praxisbuch für Beratung, Coaching und Psychotherapie; mit Online-Materialien* (1. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Bristol, M. M. (1987). Mothers of Children with Autism or Communication Disorders: Successful Adaptation and the Double ABCX Model. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 17(4), 469–485.
- Cannon, W. B. (1915). *Bodily changes in pain, hunger, fear and rage: An account of recent researches into the function of emotional excitement*. New York: D Appleton & Company. <https://doi.org/10.1037/10013-000>
- Čolić, M., Dababnah, S., Garbarino, N. & Betz, G. (2022). Parental experiences raising children with autism spectrum disorder in Eastern Europe: a scoping review. *International Journal of Developmental Disabilities*, 68(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/20473869.2019.1688931>
- Dalbert, C. & Warndorf, P. K. (1996). Belastung und Bewältigung bei Vätern und Müttern behinderter Kinder (Zeitschrift für Pädagogik und Psychologie bei Behinderung). (H.P. Langfeld, H. Probst & F.B. Wember, Hrsg.), 22(3), 97–104.
- Davis, N. O. & Carter, A. S. (2008). Parenting Stress in Mothers and Fathers of Toddlers with Autism Spectrum Disorders: Associations with Child Characteristics. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38(7), 1278–1291. <https://doi.org/10.1007/s10803-007-0512-z>
- Derguy, C., M'Bailara, K., Michel, G., Roux, S. & Bouvard, M. (2016). The Need for an Ecological Approach to Parental Stress in Autism Spectrum Disorders: The Combined Role of Individual and Environmental Factors. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(6), 1895–1905. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2719-3>
- Döringer, I. (2020). Keine Zeit vergeuden: Früherkennung von Autismus-Spektrum-Störungen. In I. Döringer & B. Rittmann (Hrsg.), *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (1. Auflage., S. 19–35). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Döringer, I. & Rittmann, B. (Hrsg.). (2020). *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung: Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (Heilpädagogik in Forschung und Praxis) (2., unveränd. Aufl.). Hamburg: Kovač.
- Eckert, A. (2014). Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit. (Lebenshilfe, Hrsg.) *Teilhabe*, 53(1), 19–23.
- Eckert, A. (2021). *Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Estes, A., Munson, J., Dawson, G., Koehler, E., Zhou, X.-H. & Abbott, R. (2009). Parenting stress and psychological functioning among mothers of preschool children with autism and developmental delay. *Autism*, 13(4), 375–387.
<https://doi.org/10.1177/1362361309105658>
- Falkai, P., Wittchen, H.-U., Döpfner, M. & American Psychiatric Association (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®*. Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Fricke, K. (2020). Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung. Belastungssituation und Möglichkeiten der (sozialen) Unterstützung (Kinderrechte im Jugendschutz). (Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e. V. (BAJ), Hrsg.), 65(3), 114–116.
- García-López, C., Recio, P., Pozo, P. & Sarriá, E. (2021). Psychological Distress, Disorder Severity, and Perception of Positive Contributions in Couples Raising Individuals With Autism. *Frontiers in Psychology*, 12, 694064.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.694064>
- Gerstein, E. D., Crnic, K. A., Blacher, J. & Baker, B. L. (2009). Resilience and the course of daily parenting stress in families of young children with intellectual disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*, 53(12), 981–997. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2009.01220.x>

- Gray, C. (2014). *Das neue Social Story Buch*. (J. Bieler, R. Keusen & A. Stahl, Übers.) (Überarbeitete und erweiterte Ausgabe zum 10. Geburtstag, 1. Auflage.). St. Gallen: Autismusverlag.
- Habermann, L. & Kißler, C. (2022). *Das autistische Spektrum aus wissenschaftlicher, therapeutischer und autistischer Perspektive*. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer.
- Hartley, S. L., Barker, E. T., Seltzer, M. M., Floyd, F., Greenberg, J., Orsmond, G. et al. (2010). The relative risk and timing of divorce in families of children with an autism spectrum disorder. *Journal of Family Psychology*, 24(4), 449–457. <https://doi.org/10.1037/a0019847>
- Hastings, R. P., Kovshoff, H., Brown, T., Ward, N. J., Espinosa, F. D. & Remington, B. (2005). Coping strategies in mothers and fathers of preschool and school-age children with autism. *Autism*, 9(4), 377–391. <https://doi.org/10.1177/1362361305056078>
- Hayes, S. A. & Watson, S. L. (2013). The Impact of Parenting Stress: A Meta-analysis of Studies Comparing the Experience of Parenting Stress in Parents of Children With and Without Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 43(3), 629–642. <https://doi.org/10.1007/s10803-012-1604-y>
- Hermes, V. (2017). *Beratung und Therapie bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung: das Praxishandbuch mit systemisch-ressourcenorientiertem Hintergrund* (1. Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85577-000>
- Hofer, M., Wild, E. & Noack, P. (2002). *Lehrbuch Familienbeziehungen: Eltern und Kinder in der Entwicklung* (2., vollst. überarb. und erw. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Jungbauer, J. & Meye, N. (2008). Belastungen und Unterstützungsbedarf von Eltern autistischer Kinder. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 57, 521–535.
- Kayfitz, A. D., Gragg, M. N. & Robert Orr, R. (2010). Positive Experiences of Mothers and Fathers of Children with Autism. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 23(4), 337–343. <https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2009.00539.x>

- Kiami, S. R. & Goodgold, S. (2017). Support Needs and Coping Strategies as Predictors of Stress Level among Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder. *Autism Research and Treatment*, 2017, 1–10. <https://doi.org/10.1155/2017/8685950>
- Klauer, T. (2012). Stressbewältigung: Grundlagen und Intervention. *Psychotherapeut*, 57(3), 263–278. <https://doi.org/10.1007/s00278-012-0908-x>
- Krakovich, T. M., McGrew, J. H., Yu, Y. & Ruble, L. A. (2016). Stress in Parents of Children with Autism Spectrum Disorder: An Exploration of Demands and Resources. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(6), 2042–2053. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2728-2>
- Krause, M. P. (2008). Elterliche Bewältigung von Behinderung - Forschungsergebnisse aus den Jahren 2000 bis 2006 (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär). In C. Leyendecker & H. Amorosa (Hrsg.), *Gemeinsam Handeln statt Behandeln: Aufgaben und Perspektiven der Komplexleistung Frühförderung* (S. 337–343). Gehalten auf der Kölner Frühförderkongreß, München Basel: Reinhardt.
- Lang, M., Hintermair, M. & Sarimski, K. (2012). Belastung von Eltern behinderter Kleinkinder: Eine vergleichende Studie an Frühförderstellen für geistig behinderte, hörgeschädigte und blinde bzw. sehbehinderte Kinder. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 81(2), 112–123. <https://doi.org/10.2378/vhn2012.art06d>
- Lavee, Y., McCubbin, H. I. & Patterson, J. M. (1985). The Double ABCX Model of Family Stress and Adaptation: An Empirical Test by Analysis of Structural Equations with Latent Variables. *Journal of Marriage and Family*, 47(4), 811–825.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.
- Luong, J., Yoder, M. K. & Canham, D. (2009). Southeast Asian Parents Raising a Child With Autism: A Qualitative Investigation of Coping Styles. *The Journal of School Nursing*, 25(3), 222–229. <https://doi.org/10.1177/1059840509334365>
- Maly-Motta, H. (2023). *Gestresste Eltern: Belastungsaspekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Familie*. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

- Manning, M. M., Wainwright, L. & Bennett, J. (2011). The Double ABCX Model of Adaptation in Racially Diverse Families with a School-Age Child with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41(3), 320–331. <https://doi.org/10.1007/s10803-010-1056-1>
- McCubbin, H. I. & Patterson, J. M. (1983). The Family Stress Process: The Double ABCX Model of Adjustment and Adaptation. *Marriage & Family Review*, 6(1–2), 7–37. https://doi.org/10.1300/J002v06n01_02
- McStay, Rebecca L, Dissanayake, C., Scheeren, A., Koot, H. M. & Begeer, S. (2014). Parenting stress and autism: The role of age, autism severity, quality of life and problem behaviour of children and adolescents with autism. *Autism*, 18(5), 502–510. <https://doi.org/10.1177/1362361313485163>
- McStay, Rebecca L., Trembath, D. & Dissanayake, C. (2014). Stress and Family Quality of Life in Parents of Children with Autism Spectrum Disorder: Parent Gender and the Double ABCX Model. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(12), 3101–3118. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2178-7>
- Middendorf, J. (2019). *Lösungsorientiertes Coaching: Kurzzeit-Coaching Für Die Praxis* (Essentials Ser) (2nd ed.). Wiesbaden: Springer Vieweg. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Paczkowski, E. & Baker, B. L. (2008). Parenting Children with Developmental Delays: The Role of Positive Beliefs. *Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities*, 1(3), 156–175. <https://doi.org/10.1080/19315860801988392>
- Paynter, J., Riley, E., Beamish, W., Davies, M. & Milford, T. (2013). The double ABCX model of family adaptation in families of a child with an autism spectrum disorder attending an Australian early intervention service. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 7(10), 1183–1195. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2013.07.006>
- Pickard, K. E. & Ingersoll, B. R. (2017). Using the Double ABCX Model to Integrate Services for Families of Children with ASD. *Journal of Child and Family Studies*, 26(3), 810–823. <https://doi.org/10.1007/s10826-016-0605-4>

- Pozo, P., Sarriá, E. & Brioso, A. (2014). Family quality of life and psychological well-being in parents of children with autism spectrum disorders: a double ABCX model. *Journal of Intellectual Disability Research*, 58(5), 442–458. <https://doi.org/10.1111/jir.12042>
- Preissmann, C. (2015). *Gut leben mit einem autistischen kind: das resilienz-buch fur mutter*. Place of publication not identified: KLETT-COTTA.
- Retzlaff, R. & Schlippe, A. von. (2019). *Familien-Stärken: Behinderung, Resilienz und systemische Therapie* (Fachbuch Klett-Cotta) (Dritte Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rittmann, B. (2020a). Vorkommen, Geschlechterverteilung und Ursachen. In I. Döringer & B. Rittmann (Hrsg.), *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (1. Auflage., S. 70–81). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Rittmann, B. (2020b). Besondere Entwicklungsaufgaben für autistische Kinder und ihre Eltern. In I. Döringer & B. Rittmann (Hrsg.), *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (1. Auflage., S. 109–113). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Samios, C., Pakenham, K. I. & Sofronoff, K. (2012). Sense making and benefit finding in couples who have a child with Asperger syndrome: An application of the Actor-Partner Interdependence Model. *Autism*, 16(3), 275–292. <https://doi.org/10.1177/1362361311418691>
- Sarimski, K. (2016). Belastung von Müttern bei kindlichen Autismus-Spektrum-Störungen und Intelligenzminderungen - eine vergleichende Analyse mit dem Eltern-Belastungs-Inventar (EBI) (Zeitschrift für Pädagogik und Psychologie bei Behinderung). (H. Goetze, Hrsg.), 42(1), 2–12.
- Sarimski, K. (2021). *Familien von Kindern mit Behinderungen: ein familienorientierter Beratungsansatz* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Shepherd, D., Landon, J., Taylor, S. & Goedeke, S. (2018). Coping and care-related stress in parents of a child with autism spectrum disorder. *Anxiety, Stress, & Coping*, 31(3), 277–290. <https://doi.org/10.1080/10615806.2018.1442614>

Die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum

- Stein, M. & Barkowski, R. (2013). Krisenverarbeitung von Eltern mit psychisch behinderten Kindern: eine qualitative Interviewstudie (Zeitschrift für Heilpädagogik). (Verband Sonderpädagogik e. V., Hrsg.), 64(2), 63–69.
- Stuart, M. & McGrew, J. H. (2009). Caregiver burden after receiving a diagnosis of an autism spectrum disorder. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 3(1), 86–97.
<https://doi.org/10.1016/j.rasd.2008.04.006>
- Teriete, M. (2020). *Systemische Beratung bei Autismus: Ressourcen aktivieren, Lösungen finden, einfach helfen* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Theunissen, G. (Hrsg.). (2016). *Autismus verstehen: Außen- und Innensichten* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Tröster, H. & Lange, S. (2019). *Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen: Anforderungen, Belastungen und Ressourcen* (Research). Wiesbaden [Heidelberg]: Springer.
- World Health Organization. (2023, Januar). 6A02 Autism spectrum disorder. *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*. Zugriff am 9.1.2024. Verfügbar unter:
<https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624>
- Wiedebusch, S. & Seelhorst, C. (2013). Bewältigungsreaktionen der Eltern von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 83(3), 212. <https://doi.org/10.2378/VHN2013.art17d>
- Willis, K., Timmons, L., Pruitt, M., Schneider, H. L., Alessandri, M. & Ekas, N. V. (2016). The Relationship Between Optimism, Coping, and Depressive Symptoms in Hispanic Mothers and Fathers of Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(7), 2427–2440. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2776-7>
- Zawacki, A. (2019). *Eltern von Kindern mit Asperger-Autismus: eine qualitative Analyse von Belastungen, Ressourcen und Bewältigungsstrategien* (Thesispreis des Fachbereichs Sozialwesen der Katho NRW, Abteilung Köln). Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Anhang

Anhang 1: Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum

Verfasst von Jan Teichrib, Student im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

Hinweis zum Fragebogen für Fachpersonen

Dieser Fragebogen wurde im Rahmen einer Masterarbeit zum Thema „Die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus Spektrum“ erstellt. Die Masterarbeit betrachtet die Situation der Eltern und ihre spezifischen Anforderungen. Jede Familie mit Kindern im Autismus-Spektrum erlebt andere Anforderungen und jede Anforderung wird unterschiedlich von den Familien wahrgenommen.

Die Angaben der Eltern müssen zwingend als vertraulich behandelt werden. Beim Verfassen des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass dieser in einfacher Sprache verfasst ist. Der Fragebogen dient einer groben Bedürfnisermittlung der Eltern, um anschliessend auf passende Entlastungsmöglichkeiten hinzuweisen. Der Fragebogen kann als Gesprächsgrundlage dienen.

Hinweis für Eltern

Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Unterstützung mit ihrem Kind im Autismus-Spektrum? Mit diesem Fragebogen können Sie Fachpersonen mitteilen, wo Sie mehr Informationen oder Hilfe brauchen. Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig. Sie können Fragen auslassen, die Ihnen zu privat sind. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.

Persönliche Daten	
Vor- und Nachname:	
Datum:	
Alter Ihres Kindes im Autismus-Spektrum	
Zeitpunkt der Diagnosestellung:	
Diagnose(n) des Kindes:	

Unsere aktuelle Familie setzt sich zusammen aus:

Vater Mutter ___ Kinder

Alter der Geschwisterkinder (wenn vorhanden): ___ ___ ___ ___ ___

Der Fragebogen wird ausgefüllt von Vater Mutter

Richtlinien

Bitte füllen Sie den Fragebogen nach ihren persönlichen Einschätzungen aus – basierend auf Ihren bisherigen Erfahrungen im Leben mit Ihrem Kind im Autismus-Spektrum und ihrer Lebenssituation. Wo brauchen Sie mehr Unterstützung oder Informationen? Es sind unterschiedliche Aussagen auf einer Skala von 1-4 möglich:

1 = unwichtig

2 = nicht so wichtig

3 = wichtig

4 = dringend

Besonderheiten des Kindes im Autismus-Spektrum

	1 = unwichtig	2 = nicht so wichtig	3 = wichtig	4 = dringend
Ich brauche Informationen zum Thema „Autismus-Spektrum“.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Informationen darüber, wie mein Kind sich in Zukunft entwickeln könnte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche mehr Informationen zum Thema „Essen“ und „Verdauung“.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Informationen über das Thema „Schlaf“.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Hilfe, die Bedürfnisse meines Kindes besser verstehen zu können.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Informationen, was mein Kind spielen oder wie es sich beschäftigen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Informationen, wie ich mit Selbstverletzung oder Fremdverletzung umgehen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Informationen, wie ich mit meinem Kind sprechen kann, damit es mich versteht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Informationen, wie mein Kind sich verständlich ausdrücken kann (zum Beispiel mit Worten, einem Sprachcomputer, Bildern oder Gebärden).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Informationen zum Thema „Lernen“.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Kind hat Mühe mit neuen Leuten. Ich möchte wissen, wie ich damit umgehen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum

	1 = unwichtig	2 = nicht so wichtig	3 = wichtig	4 = dringend
Wie kann ich meinem Kind helfen, mit Veränderungen umzugehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie kann ich mit den heftigen Reaktionen meines Kindes umgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie kann ich mit dem selbstverletzenden oder fremdverletzenden Verhalten meines Kindes umgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie kann ich meinem Kind helfen, dass es weniger abgelenkt ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie kann ich zu meinem Kind eine positive Beziehung aufbauen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie kann ich mit der Überforderung meines Kindes umgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie kann ich mit der Wut meines Kindes umgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie kann ich mit der Ängstlichkeit meines Kindes umgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Kind verhält sich nicht so, wie man sich verhalten sollte (in der Öffentlichkeit). Wie kann ich damit umgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Kind tut, bewegt, spielt oder redet immer wieder dasselbe. Wie kann ich damit umgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Hilfe in der Pflege meines Kindes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Hilfe in der Betreuung meines Kindes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte wissen, wie ich mit dem Verhalten meines Kindes umgehen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Hilfe bei der Pflege meines Kindes (Anziehen, Essen geben und Hygiene).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ansammlung von Anforderungen

	1 = unwichtig	2 = nicht so wichtig	3 = wichtig	4 = dringend
Ich brauche Hilfe im Umgang mit meinen Gefühlen in Bezug auf die Diagnose meines Kindes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Informationen über Fördermöglichkeiten für mein Kind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Informationen, dazu wie es weitergehen kann, wenn mein Kind erwachsen ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich würde gerne mit anderen Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum sprechen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Hilfe im Haushalt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Hilfe bei den Transportwegen (zum Beispiel zu Therapien) für mein Kind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche finanzielle Hilfe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und beim Reden mit Behörden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Informationen zu sozialrechtlichen Hilfen (Pflegegeld, Erstattung von Hilfsmittelkosten, Assistenzleistungen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche mehr Zeit für mich selbst oder für meine Partnerschaft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Hilfe in der Beziehung mit meinem Partner/meiner Partnerin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Hilfe mit meinen anderen Kindern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche Hilfe, Kontakt zu Nachbarn, Freunden und Verwandten zu halten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich wünsche mir, von anderen Eltern verstanden zu werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie soll ich mit Unverständnis in der Öffentlichkeit umgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche mehr Unterstützung durch Verwandte/Freunde/Bekannte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich brauche mehr Informationen zu Therapiemöglichkeiten für mein Kind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich wünsche mir mehr Beratung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich wünsche mir eine bessere Zusammenarbeit mit Fachpersonen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang 2: Leeres ABC2X-Modell

A – Besonderheiten des Kindes
aA – Ansammlung von Anforderungen
B – Interne Ressourcen
bB – Externe Ressourcen
C – Bewertung der Situation
cC – Bewältigungsstrategien
X – Funktionale / dysfunktionale Anpassung

Anhang 3: Entlastungsmöglichkeiten

Bezeichnung	Zweck	Vorschlag/Adresse
Informationen zum Autismus-Spektrum	Informationen rund um die Diagnose, Herausforderndes Verhalten, Therapie, Schulzeit, Unterstützung	autismus -schweiz.ch
Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten	Informationen zu Sorgentelefon, Rechtsauskunft, Autismusspezifische Fördermassnahmen, Schulische Fördermassnahmen, Entlastungsangebote, Vereine/Stiftungen, Freizeit, Hilfsmittel und Material, Kommunikation, und Weitere Beratung/Unterstützung	https://www.autismus.ch/adressen.html
Beratungsstellen	Kostenlose telefonische Kurzberatungen	https://www.autismus.ch/adressen/zuerich/diagnose-und-beratungsstellen-11/kinder-und-jugendliche-23.html
Sozialpädagogische Familienbegleitungen	Unterstützung zu Hause	Eltern können sich beim Kinder- und Jugendhilfezentrum ihrer Gemeinde melden https://www.zh.ch/de/familie/ergaenzende-hilfen-zur-erziehung/sozialpaedagogische-familienhilfe.html
Entlastungsdiente	Unterstützung bei der Betreuung und Pflege des Kindes	entlastungsdienst.ch, Kinder-Spitex https://www.autismus.ch/adressen/sonstige/entlastungsdienste.html
Freizeitbeschäftigung	Ferienlager, Freizeitangebote, Sport-Angebote wie PluSport	https://www.autismus.ch/adressen/sonstige/freizeit.html
TAU – autismusspezifische Familienbildung	Ein Kurs für die ganze Familie mit Kindern im Autismus-Spektrum, spezifische Hilfestellung im Alltag zu erhalten	https://www.apwschweiz.ch/index.php/de/tau-familienkurs
Rechtliche Unterstützung	Informationen zum Sozialversicherungsrecht	Pro Cap: https://www.procap.ch/angebote/beratung-information/rechtsberatung/ Pro Infirmis: https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun.html
Finanzielle Unterstützung	Hilflosenentschädigung, Ergänzungsleistungen, Intensivpflegezuschlag, Assistenzbeiträge beantragen	https://svazurich.ch/unsere-produkte/ahv/leistungen/hilflosenentschaedigung-ahv.html https://svazurich.ch/unsere-produkte/weitere-produkte/weitere-leistungen/ergaenzungsleistungen/sinn-und-zweck.html https://www.ahv-iv.ch/p/4.16.d Pro infirmis

Die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum

Erstattung der Reisekosten	Reisekosten für sonderpädagogische Massnahmen können beim Amt für Jugend und Berufsberatung zurückgefordert werden	https://www.zh.ch/de/familie/angebote-fuer-familien-mit-kindern/sonderpaedagogik/rueckforderung-reisekosten-sonderpaedagogik.html
Erstattung der Kosten für Windeln	Die Kosten für Windeln können durch die IV oder die Krankenkasse übernommen werden	https://www.autismus.ch/uploads/pdfs/downloads/Dokument%20Windeln.pdf
Notfallhilfe vom Schweizerischen Roten Kreuz	Das SRK kann Eltern im Notfall für kurze Zeiten bei der Betreuung ihres Kindes unterstützen	https://www.srk-zuerich.ch/fuer-sie-da/notsituationen/srk-kinderbetreuung-zuhause
Fahrdienst	Fahrdienste, die den Umgang mit Kindern mit einer Behinderung kennen	TIXI: https://tixi.ch/fahrgast/ Schweizerisches Rotes Kreuz: https://www.srk-zuerich.ch/fuer-sie-da/hilfe-im-alltag/rotkreuz-fahrdienst Spitex mobile: www.spitex-mobile.ch
Begleitabonnement für Öffentliche Verkehrsmittel	Begleitabonnement der SBB ermöglicht einer Begleitperson die kostenlose Mitreise in den ÖV	https://www.sbb.ch/de/billette-angebote/abos/begleitabo.html
Selbsthilfegruppen, Facebookgruppen	Kontakt zu anderen Betroffenen, praktische Tipps, emotionale Unterstützung	https://www.autismus.ch/adressen/bern/selbsthilfegruppen-3/eltern-3.html

Tabelle 1

Schweregrad der Autismus-Spektrum-Störung nach dem DSM-5 von Falkai et al. (2015, S. 67), angepasste Form aus Eckert (2021, S. 21)

Schweregrade	Soziale Kommunikation und soziale Interaktion	Eingeschränkte und repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten
Schweregrad 3 „Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich“	<ul style="list-style-type: none"> • wenige Worte verständlicher Sprache • wenig Initiierung von Interaktion • wenig Reaktion auf Kontaktaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • extreme Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen • ausgeprägte Funktionsbeeinträchtigungen in allen Bereichen
Schweregrad 2 „Umfangreiche Unterstützung erforderlich“	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache in einfachen Sätzen • eigenartige nonverbale Kommunikation • auf begrenzte Spezialinteressen beschränkte Interaktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen • Funktionsbeeinträchtigungen in vielen Kontexten
Schweregrad 1 „Unterstützung erforderlich“	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache in ganzen Sätzen • Versuche wechselseitiger Kommunikation misslingen häufig • vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • Schwierigkeiten in der Organisation und Planung • Funktionsbeeinträchtigungen in einzelnen Kontexten

Tabelle 2

Ausschnitte aus: Entwicklungsaufgaben von Eltern von neurotypischen und von autistischen Kindern aus Rittmann (2020b. S. 110-113)

Entwicklungsaufgaben für Eltern und Kinder		
Entwicklungskategorien	neurotypische Entwicklung	Entwicklung bei Autismus
Geburt	unterschiedlich	häufig Geburtskomplikationen mit Notwendigkeit nachfolgender medizinischer Maßnahmen
Kind: Nahrungsaufnahme und Verdauung	Klappt kontinuierlich besser; bei Schwierigkeiten: Rationalisierungen, wie „Dreimonatskolik“; elterliche Kompetenz entwickelt sich	Stillen klappt oft nicht, wenn ja, wenig Blickkontakt; bleibt insgesamt schwierig; beim Zufüttern: Baby sehr wählerisch; Verunsicherung durch ungewöhnliche Reaktionen des Babys.
Kind: Schlaf-Wach-Rhythmus	Bildet sich langsam aus; schläft kontinuierlich länger; Entlastung der Eltern	Schwierigkeiten, einen Rhythmus zu finden; oft Schreibabys oder „zu ruhig“; Eltern verunsichert und ggf. übermüdet.
Kind: affektive Verhaltensregulation	Aus Erfahrung wird gelernt, dass Unwohlsein (Hunger, Müdigkeit, Kontaktwunsch etc.) von Eltern verstanden und gelindert wird; Bedürfnisbefriedigung wird positiv vorweggenommen; kann entspannt warten.	Baby erlebt weniger „passgenaue“ Bedürfnisbefriedigung, da es schwerer verstehbare Signale aussendet; nimmt vorweg, dass weniger Bedürfnisbefriedigung geschehen wird; gerät unter Anspannung.
Kind: Aufmerksamkeit	Wird allmählich immer fokussierter; gemeinsame Beschäftigung mit engen Bezugspersonen dient als Katalysator zur Erkundung der Umwelt; gemeinsam erlebte Freude.	Fokussiert sich auf die gegenständliche Welt (z.B. Mobile, Stäbe des Gitterbettchens etc.); Bezugspersonen erhalten wenig Aufmerksamkeit, werden nicht als Unterstützer bei der Erkundung der Umwelt genutzt; wenig Erleben von gemeinsamer Freude.
Kind: Bindung – Exploration/ Abhängigkeit – Autonomie	Bindung an die Eltern weckt Explorationsfreude; Pendeln zwischen Rückversicherung bei den Eltern und streben nach Autonomie.	Trotz hinreichender Bindungsangebote durch die Eltern nutzt das Kind kaum Rückversicherungsschleifen; wenig soziales Referenzieren; Kinder dadurch oft extrem störrisch durch Umweltreize oder manchmal auch zu selbstgenügsam.

Die Lebenssituation von Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum

Entwicklungskategorien	neurotypische Entwicklung	Entwicklung bei Autismus
Kind: Motorik	Die motorischen Meilensteine (sitzen, krabbeln, laufen) werden erreicht.	U. U. gibt es Probleme beim Erreichen der motorischen Meilensteine; wenn die Kinder laufen, führt die fehlende soziale Ausrichtung zu erhöhter Gefährdung der Kinder.
Kind: Sprache	Erwerb von Sprache dient auch zur Erweiterung der Emotionsregulierung; fördert die Interaktion zur Peergroup (bspw. Kita); kognitive Entwicklung wird durch Sprachfähigkeit stark unterstützt.	Die ggf. ausbleibende Sprache führt zu großer Besorgnis und zum Beginn einer Diagnostik-Odyssee; fehlende Sprache bzw. zu wenig sozial ausgerichtete Sprache führt auch zu Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation; wenige Möglichkeiten mit Gleichaltrigen zu interagieren; ggf. Stagnieren der kognitiven Entwicklung.
Kind: Geschlechtstypisierung	Kinder lernen i. d. R. zur Gruppe der Mädchen oder Jungs zu gehören.	Weniger ausgeprägtes Interesse sich einer Geschlechtsgruppe zugehörig zu empfinden.
Kind: Moralentwicklung	Das Konzept von „Gut und Böse“ wird unterschieden, anfangs holzschnittartig, später differenzierter.	Das Konzept von „Gut und Böse“ wird eher an konkret erfahrender Verhaltensrückmeldung verstanden, wenig Generalisierung und Differenzierung.
Kind: Zugehörigkeitsgefühl	Kind erlebt sich als zugehörig zu verschiedenen Gruppen (bspw. Familie, Krabbelgruppe, Kita-Gruppe etc.); selbstwertfördernde Gruppenerfahrungen unterstützen die Autonomieentwicklung und die Loslösung von den Eltern.	Kind macht eher frustrierende Gruppenerfahrungen; hat andere Interessen als seine Peers, findet keine Freunde. Manchmal Geschwister „bester Freund“; Loslösung von den Eltern findet nur unzureichend statt; Beginn des Gefühls, „Anders zu sein“.

Tabelle 3

Stresssignale nach Bernhard und Wermuth (2011, S. 20 ergänzt mit S. 59f)

Körperliche Signale	Psychische Signale	Geistige Signale
<ul style="list-style-type: none"> - unbegründetes Schwitzen - Nacken-, Schulter- oder Rückenschmerzen - Magen- oder Verdauungsprobleme - Kopfschmerzen - Atemprobleme - Kreislaufprobleme (erhöhter Blutdruck, Puls) - rasche Ermüdung, Erschöpfung - sexuelle Störungen - Schlafstörungen - Gewichtsprobleme - Erhöhung der Infektanfälligkeit - Verringertes Wachstum 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggressivität - Niedergeschlagenheit - Depression - Selbstzweifel - Nervosität - Überempfindlichkeit - Gefühl von Nutzlosigkeit - Pessimismus - Probleme damit „abschalten“ - Lustlosigkeit - Stimmungseinengung - Antriebshemmung mit oder ohne Unruhe - Denkhemmung, Verlangsamung des Denkens - übertriebene Sorge um die Zukunft - überbetonte Beunruhigung durch Bagatellstörungen im Bereich des eigenen Körpers - Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Minderwertigkeit, Hilflosigkeit - soziale Selbstisolation - Reizbarkeit und Ängstlichkeit - latente oder akute Suizidalität 	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel an Konzentration - abschweifende Gedanken - Einschränkung der Wahrnehmung - Vergesslichkeit - Mühe mit Neuem - Entscheidungsschwierigkeit - sinnloses Gedankenkreisen (Grübelzwang)

Abbildung 1

Angepasstes ABC2X-Modell für Eltern mit einem Kind im Autismus-Spektrum in Anlehnung an Paynter et al. (2013)

ABC2X-Modell für Eltern mit einem Kind im Autismus-Spektrum

